

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Полтавський державний аграрний університет
Institute of European Education (Болгарія)
Національний аграрний університет Вірменії
University of Opole (Польща)
International Slavic University (Македонія)
ISMA University (Латвія)**

Кафедра захист рослин

**VI Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»**

26 листопада 2024 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Полтавський державний аграрний університет
Institute of European Education (Болгарія)
Національний аграрний університет Вірменії
University of Opole (Польща)
International Slavic University (Македонія)
ISMA University (Латвія)**

Кафедра захист рослин

**VI Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»**

26 листопада 2024 року

м. Полтава

УДК 632.93

3-38

Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (м. Полтава, 26 листопада 2024 р.). Полтава: ПДАУ, 2024. 148 с.
DOI:10.5281/zenodo.14534615

ISBN 978-617-8466-00-8

Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Посвідчення № 575 від 22 жовтня 2024 р. (VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»).

У збірнику представлені тези, присвячені сучасним проблемам захисту і карантину рослин, фітосанітарного моніторингу та розвитку агроєкосистем України. Матеріали призначені для наукових співробітників, викладачів, здобувачів вищої освіти та аспірантів вищих навчальних закладів, фахівців і керівників сільськогосподарських підприємств АПК різної організаційно-правової форми господарювання та всіх, кого цікавить проблематика сучасного захисту рослин в агроєкосистемах України.

The collection presents theses devoted to modern problems of plant protection and quarantine, phytosanitary monitoring and development of agroecosystems of Ukraine. The materials are intended for researchers, teachers, graduates and graduate students, specialists and managers of agricultural enterprises of various organizational and legal forms of management and all who are interested in modern plant protection in agroecosystems of Ukraine.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Доля Микола Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри інтегрованого захисту і карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України.

Поспелов Сергій Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства і агрохімії імені Сазанова Полтавського державного аграрного університету.

Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського державного аграрного університету (протокол № 5 від 26.12.2024 року)

Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів. За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори.

© Полтавський державний аграрний університет, 2024

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Галич О. А.** - професор, ректор Полтавського державного аграрного університету, Україна, м. Полтава;
- Маренич М. М.** - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри селекції, насінництва і генетики, директор Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології, Полтавський державний аграрний університет, Україна, м. Полтава;
- Писаренко В. М.** - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету, Україна, м. Полтава;
- Тошко К.** - професор, директор Інституту Європейської освіти, Болгарія, м. Софія;
- Гаспарян Г.А.** - професор, завідувач аспірантурою Національного аграрного університету Вірменії, Вірменія, м. Єреван;
- Калініченко А. В.** - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу відновлювальних джерел енергії, Опольський політехнічний університет, Польща, м. Ополе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

- Поспєлова Г. Д.** - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Коваленко Н. П.** - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Піщаленко М. А.** - кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Самородов В. М.** - доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Шерстюк О. Л.** - асистент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет

ЗМІСТ

Колесніков Л. О., Писаренко В. М.	БРУННЕР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – ЗАСНОВНИК ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ	9
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ І КАРАНТИНУ РОСЛИН		14
Самородов В. М., Шиян О. О.	ЯСКРАВІЙ СЛІД КОРОТКОГО ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ГРОСГЕЙМА (1889-1938)	14
Венгер О. В., Федорчук Н. А., Шевчук О. П.	МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВІДДІЛУ ЗАХИСТУ РОСЛИН ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ	19
Самородов В. М., Кавалір Л. В., Шиян О. О., Кигим С. Л., Халимон О. В.	ЖИТТЯ ТА ДІАПАЗОНИ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ ГАННИ МИКИТІВНИ КОЛОБОВОЇ (1889-1979)	24
Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д.	ВНЕСОК ПОЛТАВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН	28
Коваленко Н. П., Шерстюк О. Л.	ЗАХИСТ РОСЛИН: ІСТОРИЧНА ДОВІДКА	31
РОЗДІЛ 2. ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ. ІНТЕГРОВАНІЙ ЗАХИСТ		33
Балан Г. О., Коломієць О. М.	ХВОРОБИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ФУНГЦИДНИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ	33
Бараболя О. В.	ЗАРАЖЕНІСТЬ ЗБІЖЖЯ ШКІДНИКАМИ ХЛІБНИХ ЗАПАСІВ	36
Галушко І. В., Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Курило С. В.	ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН НАСІННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР	39
Голуб О. Р.	ПРОТРУЙНИКИ У ЗАХИСТІ КУКУРУДЗИ ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ	40
Гончаренко О. М., Чмирь І. С.	СОНЯШНИКОВА ШИПОНОСКА (<i>MORDELLISTENA PARVULIFORMIS</i> STSHEGOL. – VAR.) В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ	43
Коваленко Н. П., Конєва Т. О. Лугова С. В.	ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ	45
Коваленко Н. П., Притула А. Р. Вотінцева В. Д.	ВПЛИВ СОРТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ ГОРОХУ	48

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Полтава 2024

Коваленко Н. П., Хоменко О. В., Поспєлова Г. Д.	ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕПОСАДКОВОЇ ОБРОБКИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРТОПЛІ	50
Копелець Б. В., Ємець Д. В.	ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ	53
Логвиненко В. В., Писаренко В. М., Піщаленко М. А.	ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗЛАКОВИХ МУХ	54
Малина Г. В. Малина В. Г.	ПОШИРЕНІСТЬ ТА ШКІДЛИВІСТЬ ФОМОЗУ НА РІПАКУ ОЗИМОМУ В ОСІННІЙ ПЕРІОД	58
Мороз Є. О., Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П.	ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНИТОРИНГ ГРИБКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПОСІВАХ ГОРОХУ	61
Піщаленко М. А., Вотінцева В. Д.	ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ КАПУСТИ РЯДУ ЛУСКОКРИЛИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	63
Піщаленко М. А., Лукей І. П.	СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІЛОФАГІВ УРБОЕКОСИСТЕМИ МІСТА	65
Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Логвиненко В. В.	СТРОКИ ПОСІВУ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ	67
Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Логвиненко В. В.	ЕКОЛОГІЧНО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШКОДЖЕННЯ КЛОПОМ ЧЕРЕПАШКОЇ	69
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Сиваш К. С.	БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ ПРОСА	71
Рибальченко А. Д., Бибик А. В., Шулещенко В. А.	НАСІННЄВА ІНФЕКЦІЯ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР	74
Хайдаров Г. О., Черних С. А., Лемішко С. М.	ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИ ШКІДЛИВОЇ ЕНТОМОФАУНИ ДЛЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ	77
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА		78
Грицай Ю. Ю., Поспєлова Г. Д.	ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИБКОВИМИ ХВОРОБАМИ СОЇ	78
Хоменко О. В., Кулик М. І.	ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ НА ВИХІД КОНДИЦІЙНОГО НАСІННЯ КВАСОЛІ ЗЕРНОВОЇ	81

РОЗДІЛ 4. РОСЛИННИЦТВО	82
Баган А. В., Брехунцова О. А.	ВПЛИВ МІКОРИЗНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ 82
Баган А. В., Марусич О. Ю.	ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ НУТУ 84
Баган А. В., Маслівець О. В.	ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ 86
Баган А. В., Мусієнко Н. О.	ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНОКУЛЯНТІВ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР 90
Баган А. В., Панченко А. О.	ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ВІВСА ПОСІВНОГО 92
Баган А. В., Тутка Т. О.	ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 93
Баган А. В., Шепетун В. В.	ВПЛИВ СОРТУ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ПОСІВНОГО 95
Єгоров Д. К., Єгорова Н. Ю., Реліна Л. І., Бордун М. Д.	ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 97
Лаврінченко І. Г., Лісовий В. М.	ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ 102
Піщаленко М. А., Логвиненко В. В., Дебела А. С.	МІСЦЕ СОЇ В СВІТОВОМУ РОСЛИННИЦТВІ 104
Рибальченко А. М., Мальченко Ю. Ю.	ДОСЛІДЖЕННЯ СОРТІВ ГОРОХУ ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 108
Рибальченко А. М., Триль В. О.	ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ 111
Шакалій С. М., Бороздін В. К.	ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОСЛІДУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ 113
Шакалій С. М., Сашко І. В.	ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ОЛІЙНОГО НАСІННЯ СОНЯШНИКА 115
Шевченко О.	ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РОСЛИН ГІБРИДУ МЕРСЕДЕС РІПАКУ ОЗИМОГО В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ 119
Шокало К. С., Беркало М. В.	ХРИЗАНТЕМА МУЛЬТИФЛОРА – КОРОЛЕВА ОСІННЬОГО САДУ 123

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Полтава 2024

Шокало Н. С., Калюжний О. В.	ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО	125
Юрченко С. О., Собко С. В., Камінський В. В.	ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УЛЬТРАРАННІЇ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ	127
Баган А. В., Бобошко Н. А.	ОСНОВНІ НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО	129
Баган А. В., Бутенко О. А., Попович В. С.	ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКАЗНИКА ФАО	132
Баган А. В., Дорошенко Є. С.	ЧИНА: ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ	134
Баган А. В., Дружко К. М., Одноочко В. А.	ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ	136
Барат Ю. М., Шамрай А. В., Мордвяник Ю. І.	ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ	138
Холод А. А., Ємець Д. В.	ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВАХ	140
Кравченко Р. В., Семенов І. О., Ягич В. І.	ГУМІНОВІ ПРЕПАРАТИ І МІКРОДОБРИВА В РЕГУЛЯЦІЇ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН	142
СПИСОК АВТОРІВ		144

БРУННЕР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – ЗАСНОВНИК ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Колесніков Л. О., Писаренко В. М.

Полтавський державний аграрний університет

Юрій Миколайович Бруннер народився 16 червня 1914 року в місті Андіжан, нині це Ферганська область Узбекистану. Його рід походить від німецьких лікарів, які приїхали в Україну за часів Катерини II. Батько Юрія Миколайовича працював польовим ентомологом в експедиціях, що вивчали шкідників бавовнику. Після раптової смерті батька 1914 року сім'я з Узбекистану переїжджає до родичів у Вінницьку губернію [1, 2].

Бруннер
Юрій Миколайович
16.06.1914 – 09.09.1990

У 1932 році Юрій Миколайович закінчує Уманський садово-городній технікум і їде на роботу як польовий ентомолог Киргизької дослідно-селекційної станції цукрових буряків.

Потім він навчається у Ленінграді, закінчивши у 1939 р. Ленінградські вищі курси прикладної зоології та фітопатології. Тут він знайомиться з вченими та науковими традиціями академічної петербурзької школи зоологів. Після закінчення курсів Юрій Миколайович отримав направлення в Україну. Працював ентомологом Уладівської дослідно-селекційних станцій (1939-1940) [1, 2].

Потім він повертається до Туркестану. Тут він займається організацією та становленням сільськогосподарської служби прогнозу появи шкідливих комах у республіках Середньої Азії.

Юрій Миколайович працює завідуючим лабораторією прогнозу шкідників та хвороб Фрунзенського дослідно-селекційного пункту Всесоюзного НДІ цукрових буряків Киргизької РСР (1940-1948). У цьому регіоні особливої практичної актуальності набуває боротьба зі шкідниками цукрових буряків. Що було пов'язано із значним розширенням посівних площ під цією культурою завдяки масштабній ірригаціїта, будівництву каналів, насамперед у посушливих передгір'ях Семиріччя, Киргизького хребта та Фергани. Шкідників буряків раніше за специфічних умов Середньої Азії не вивчали. Невідомий був їх видовий склад, біологія, екологія, шкідливість. Дослідженню цих питань Юрій Миколайович присвятив багато років. Результатом виконаної роботи, поряд із підвищенням ефективності захисту буряків від шкідників у регіоні, стало написання Юрієм Миколайовичем кандидатської дисертації. У ній він узагальнив матеріали масових обстежень полів, що проводяться службою прогнозу появи шкідників.

Юрію Миколайовичу вдалося виявити комплекс найбільш небезпечних видів, особливості їх міграцій та біології, фактори, що впливають на шкідливість цих комах. У травні 1956 року в Академії наук Киргизької РСР він успішно захищає дисертацію на тему «Довгоносики – шкідники цукрових буряків у Середній Азії та Казахстані» [1, 2].

Після захисту кандидатської дисертації Юрій Миколайович успішно продовжив дослідження у цьому напрямі, масштабуючи їх на всю Середню Азію. Він працює завідуючим лабораторією сигналізації та прогнозу шкідників і хвороб Киргизької дослідно-селекційної станції цукрових буряків (1948-1956). Юрій Миколайович займається питаннями підвищення результативності боротьби з виявленим комплексом найнебезпечніших шкідників буряків у Середній Азії. До нього на практику приїжджають студенти – ентомологи з Ленінградського університету. Зокрема, багато років потому з великою теплотою розповідав Юрій Миколайович про практиканта, а згодом професора Зоологічного інституту Академії наук СРСР Олега Леонідовича Крижановського, робота якого «Склад та походження наземної фауни Середньої Азії» стала настільною книгою багатьох зоологів [1, 2].

Протягом двадцяти років (з 1936 по 1956 рік) Юрій Миколайович керував роботою служби обліку та прогнозу шкідників у Киргизстані, Казахстані та Узбекистані. Одержані в цей дані Юрій Миколайович публікує у великій підсумковій статті у «Зоологічному журналі»: «Склад і формування комплексів комах-шкідників цукрових буряків у Середній Азії та Казахстані // ЗЖ. 1954. №6». У 1956 році, за результатами конкурсу, він обіймає посаду доцента кафедри захисту рослин та зоології Полтавського сільськогосподарського інституту, а потім у 1974 році стає завідувачем новоствореної кафедри ботаніки та захисту рослин цього інституту. Юрій Миколайович читає лекції та проводить практичні заняття з сільськогосподарської ентомології. Дається взнаки великий практичний досвід роботи в сільськогосподарській ентомології – йому є чим поділитися зі студентами. Його лекції надзвичайно цікаві, щирий гумор чергується з екскурсами у сільськогосподарську практику та демонстрацією глибоких знань біології комах. При спілкуванні зі студентами Юрій Миколайович поважний і коректний. Він став одним із найулюбленіших студентами лекторів агрономічного факультету [3].

У березні 1966 року Юрій Миколайович захищає докторську дисертацію та отримує ступінь доктора біологічних наук. 1968 року йому надають звання професора [2].

На початку 1970-х років він сумісно з доцентом кафедри Світланою Андріївною Семіняк та фахівцями факультету механізації сільського господарства проводить дослідження щодо підвищення ефективності хімічної боротьби зі шкідниками буряків із використанням інсектицидних аерозолів. Для цього розробляється конструкція спеціального аерозольного генератора. У польових умовах ведеться пошук найефективніших режимів роботи.

Відпрацьовуються параметри експозиції та інші елементи технології, їх пов'язаність із біологією шкідників [3].

Професор Бруннер Юрій Миколайович проводить практичні заняття «Визначення відсотка заселених рослин озимої пшениці личинками шведської мухи» зі студентами агрономічного факультету Полтавського сільськогосподарського інституту в колгоспі «Україна» Машівського району Полтавської області (село Машівка, 1977)

На початку 1970-х років він сумісно з доцентом кафедри Світланою Андріївною Семіняк та фахівцями факультету механізації сільського господарства проводить дослідження щодо підвищення ефективності хімічної боротьби зі шкідниками буряків із використанням інсектицидних аерозолів. Для цього розробляється конструкція спеціального аерозольного генератора. У польових умовах ведеться пошук найефективніших режимів роботи. Відпрацьовуються параметри експозиції та інші елементи технології, їх пов'язаність із біологією шкідників [3].

У середині 1970-х Юрій Миколайович організує дослідження мало вивченого в Україні шкідника – кореневої бурякової попелиці. Чисельність і шкідливість цієї комахи постійно зростала. Вивченню біології, особливо міграційних особливостей цього шкідника, було присвячено дисертаційну роботу аспірантки Юрія Миколайовича – Надії Іванівни Павлюк. Дослідивши біологію цього шкідника, вона запропонувала комплекс ефективних агротехнічних заходів боротьби. Польові дослід з цієї теми та виробнича апробація проводилася у господарствах Миргородського району.

Коло комах, яких вивчає Юрій Миколайович, не обмежується лише комплексом шкідників буряків. У 1970-ті роки під його науковим керівництвом аспірантські дослідження з горохової попелиці проводить Мокляк Володимир Якович. Вивчається особливість біології та міграції шкідника, особливості боротьби з ним в умовах зрошення. Польові дослід проводяться у Кобеляцькому районі Полтавської області.

Наприкінці 1970-х років Перший секретар Полтавського обкому комуністичної партії України Федір Трохимович Моргун став вольовим методом повсюдно впроваджувати безвідвальний обробіток ґрунту у колгоспах та радгоспах Полтавщини. Досвід безвідвального обробітку ґрунту – як основного елемента протиерозійної системи землеробства – він отримав у Казахстані, де також працював партійним керівником. У Казахстані після освоєння (розорювання) цілинних і перелогових земель у 1950–60-ті роки почала катастрофічно розвиватися вітрова ерозія ґрунту. Пильні бурі піднімали у повітря верхній родючий шар ґрунту та відносили його на сотні та тисячі кілометрів. Товщина шару, що знімається, з поверхні ґрунту і швидкість ерозії залежить від сили вітру. Дуже сильні курні бурі можуть віднести шар землі за багато кілометрів і перетворити родючі угіддя на пустелю.

Таке явище спостерігалось на Алтаї, коли за сотні кілометрів від Казахстану у передгірній зоні у березні випадав брудний, насичений пилом сніг. Те саме відбувалося і в Україні в лісостеповій та степовій зонах. При обробці ґрунту без обороту пласта рослинні залишки у вигляді стерні залишаються зверху і оберігають ґрунт від пересихання та видування вітром. Крім того зберігається система ґрунтових капілярів, якими ґрунтова волога піднімається у верхні шари ґрунту, що дозволяє восени отримати сходи озимої пшениці навіть за відсутності ефективних опадів.

При впровадженні безвідвального обробітку ґрунту відкритим залишилося питання – як він впливає на комах. Відвальна оранка є одним із традиційних агротехнічних способів боротьби зі шкідливими комахами, що ушкоджують озиму пшеницю та інші сільськогосподарські культури. Було невідомо, як вплине скасування відвальної оранки на чисельність комах. Таких досліджень на той час (кінець 1970-х років) в Україні ще не проводилося. Для відповіді на це запитання Юрій Миколайович ініціював проведення досліджень на тему: «Ентомологічна оцінка прийомів протиерозійного обробітку ґрунту та удосконалення системи захисту сільськогосподарських культур від шкідників в умовах Полтавської області». Тему було узгоджено з Міністерством сільськогосподарства України. Для проведення досліджень було укладено договір між Полтавським сільськогосподарським інститутом та колгоспом «Україна» Машівського району Полтавської області. Керівником досліджень було затверджено завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин ентомолога професора Юрія Миколайовича Брунера. Польові дослідження проводилися на посівах озимої пшениці, де для основного обігу ґрунту застосовували важкі дискові борони і культиватори плоскорізи. Контролем служило відвальне орання плугом. Вивчався вплив безвідвальної обробки ґрунту на чисельність комах на пшениці за двома попередниками – зайнятою парою та горохом. Окремо варіантами визначався також підсумковий господарський показник – урожай. Юрій Миколайович організував дослідження широкого кола комах, що ушкоджують озиму пшеницю. Об'єктом вивчення були різні види злакових попелиць, трипси, клопи, хлібні жуки, хлібні жужелиці, луски, злакові мухи,

совки. Для оцінки зміни довкілля комах Юрій Миколайович запропонував проводити на всіх варіантах обробки ґрунту пошарове вимірювання температури ґрунту за допомогою стаціонарних метеорологічних датчиків, а також його вологість та щільність. На виробничу практику (збирати інформацію для написання дипломної роботи) приїжджали дипломники професора. Брала участь у проведенні обліків комах у полях – косіння, ґрунтові розкопки, ґрунтові пастки, світлопастки та кольоропастки.

Агрономи з господарств Полтавської області привозили на визначення (видову ідентифікацію комах) матеріали масових осінніх обстежень полів. При цьому в етикетках по кожному полю вказувався спосіб обробки ґрунту.

Отримані дані доповнювали результати стаціонарних дослідів. Крім того, для масштабування ентомологічної оцінки протиерозійного обробки ґрунту в рамках усієї України професор Бруннер, за погодженням з Головком науки Міністерства сільського господарства України, до звітних відомостей результатів осінніх обстежень полів на залягання шкідників усіх областей України включив графу «Спосіб обробки ґрунту». Після узагальнення цих таблиць у Міністерстві сільського господарства отримані дані також доповнили результати стаціонарних дослідів у Полтавській області.

При оцінці протиерозійного обробки ґрунту під науковим керівництвом Юрія Миколайовича проводилися дослідження його аспірантом Леонідом Олеговичем Колесниковими. Ним була підготовлена дисертація на тему: «Поширення та динаміка чисельності хижих жужелиць (*Coleoptera, Carabidae*) на посівах озимої пшениці при безвідвальному обробки ґрунту в Лівобережному лісостепу УРСР». Надалі ці дослідження лягли в основу монографії про польові жужелиці (Колесніков Леонід Олегович. Польові жужелиці Лісостепу України та органічне землеробство. Фауна, біологія, екологія, вплив агротехніки та системи землеробства : монографія / Л. О. Колесніков. – Німеччина : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2014).

Результати широкомасштабної ентомологічної оцінки протиерозійної обробки ґрунту, організованої Юрієм Миколайовичем Бруннером, показали, що збільшення чисельності комах-фітофаг на посівах, де проводилася протиерозійна обробка ґрунту, є незначним. При цьому їх кількість не досягає економічного порогу шкідливості та не потребує додаткових захисних заходів. При цьому більш висока чисельність корисних комах, і зокрема хижих жужелиць, забезпечує необхідну рівновагу в біоценозі полів і дозволяє утримувати чисельність шкідників нижче порогу їх шкідливості.

У червні 1983 року здоров'я Юрія Миколайовича погіршилося у зв'язку з хронічною хворобою легень, що загострилася. Він був змушений вийти на пенсію. Помер Юрій Миколайович у Полтаві 9 вересня 1990 року.

У даний час значний внесок, зроблений професором Юрієм Миколайовичем Бруннером у розвиток сільськогосподарської ентомологи та її застосування для вдосконалення аграрних технологій, набуває все більшої

актуальності у зв'язку зі стрімкою аридизацією клімату та пошуками адекватної відповіді аграріїв на цей виклик.

Бібліографія

1. Закалюжний В. М. Полтавці – відомі зоологи. Полтава: Астроя. 2017. 129 с.
2. Колесников Л. О. Бруннер Юрій Миколайович. Енциклопедія сучасної України. Т.3: Біо-Бя. К. 2004. С. 491.
3. Кочерга А. А., Опара М. М., Самородов В. М., Маренич М. М. Від витоків до сучасності. 100 років факультету агротехнологій та екології Полтавського державного аграрного університету. Полтава: Дивосвіт. 2022. 192 с.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ І КАРАНТИНУ РОСЛИН

ЯСКРАВИЙ СЛІД КОРОТКОГО ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ГРОСГЕЙМА (1889-1938)

Самородов В. М.

Полтавський державний аграрний університет,

Шиян О. О.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

Серед славетних імен розбудовників сільськогосподарської дослідної справи України, надто у царині її садівничої ентомології та захисту рослин, чільне місце займає постать Миколи Альфонсовича Гросгейма (1889-1938) [4-6].

Проте сьогодні його діяння у царині прикладної ентомології та організації галузевого дослідництва відомі лише дуже вузькому колу фахівців. Причини цьому – коротке життя (прожив лише 49 років) цього достойника, що став жертвою тоталітарного режиму кінця 30-х років минулого століття [4].

Цьогоріч виповнилося 135 років від народження Миколи Альфонсовича, тож маємо слушну нагоду проаналізувати його життєвий шлях та професійні здобутки. Цим самим ми хочемо реконструювати його біографію, відомості про яку надто обмежені, а іноді навіть і суперечливі.

Народився М. А. Гросгейм 24.11. (06.12.) 1889 року у старовинному козацькому селі Лихівка

Рис.1. Професор Микола Альфонсович Гросгейм (1889-1938)

Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії – нині селище міського типу П'ятихатського району що на Дніпропетровщині [5]. Микола побачив світ у інтелігентній родині місцевого ветеринарного лікаря. У ній вже був один син 1888 року народження – Олександр [5]. У майбутньому він став всесвітньо відомим ботаніком, академіком АН Азербайджанської РСР та АН СРСР, неперевершеним знавцем флори Кавказу. Олександр і Микола з самого дитинства були справжніми натуралістами. Це їх уподобання особливо відкрилося під час навчання у Катеринославському реальному училищі. Тут старший брат захопився ботанікою, а молодший зоологією. Така прихильність привела його до подальшого здобуття вищої спеціальної освіти. Її він здобув, вступивши до Сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту [6]. Так само як і у гімназійні роки, у студентську пору життя, Микола захоплювався дослідництвом, обравши для цього своїм наставником видатного ентомолога – професора О. Г. Лебедева. Олександр Георгійович працював у Київській політехніці від 1900 до 1920 рр. За цей час він створив тут знамениту на всю країну наукову школу [6]. Принагідно зазначимо, що з неї вийшли такі відомі фахівці, як М. В. Курдюмов та О. В. Знаменський, які у подальшому стали головними розбудовниками прикладної або сільськогосподарської ентомології [6].

З огляду на це можемо зазначити, що усі вони з молодих років були добре знайомі між собою. На користь цього свідчить і те, що саме студенту Миколі Гросгейму було доручено дослідити люцернового довгоносика та його паразитів, які після свого відрядження до США у 1909 р. привіз до України М. В. Курдюмов [8]. Микола Гросгейм з успіхом справився із цим новим і непростим, але надто важливим завданням. Отримані при цьому дані він опублікував у 1914 році у другому номері «Энтомологического вестника». Ця розвідка стала його першою науковою публікацією.

Коли Микола Гросгейм закінчив Політехніку, і що відбулося у його житті за час від 1910 по 1915 рр. авторам, на жаль, достеменно не відомо. Знаєм лише те, що у 1913 р. він побрався із Оленою Космінішною Свидерською.

А тепер відірвемося від біографії нашого героя і перенесемося до Полтави. Тут, на знаменитій Полтавській дослідній станції стараннями М. В. Курдюмова у 1910 р. був створений відділ ентомології. Він стрімко розвивався, набуваючи авторитету як у середовищі науковців, так і у колах землевласників [7,8]. Сюди у якості практиканта, а згодом і співробітника приїхав О. В. Знаменський [7,8]. Разом з ними у Полтаві опинився ще один колишній учень О. Г. Лебедева – Д. М. Бородин. Він у 1914 р. очолив створене першим на теренах тогочасної держави Ентомологічне бюро Полтавського губерньського земства. Одночасно Дмитро Миколайович обійняв посаду ентомолога губерньського земства [7]. Таким чином, у Полтаві сформувався професійний колектив фахівців-ентомологів, які розгорнули напрочуд результативну науково-практичну діяльність з комплексного дослідження

агроценозів Полтавської губернії на основі нових підходів до основ фітосанітарної діагностики у захисті рослин [7].

Ця плідна та динамічна робота була перервана через розпочату у серпні 1914 р. Першу Світову війну. Тоді до лав війська було мобілізовано Д. М. Бородіна, добровольцем пішов на фронт М. В. Курдюмов [8]. Після нього посаду виконуючого обов'язки завідуючого Ентомологічного бюро та губерньського ентомолога від 10 серпня по 31 грудня 1914 року обійняв М. Ф. Ніколаєв – завідуючий Природничо-Історичним музеєм Полтавського губерньського земства [10]. Але і він за власним бажанням залишив їх у зв'язку із перебуванням у летючому перев'язочному загоні 33-ї дивізії [10]. Поскілки Ентомологічне бюро знаходилося в приміщенні ентомологічного відділу Полтавської дослідної станції, то навіть його очільник О. В. Знаменський, який вступив на цю посаду після М. В. Курдюмова, майже увесь 1915 р. виконував обов'язки вище названих установ.

І от знову повертаємося до М. А. Гросгейма. У 1916 р. він приїхав до Полтави, де обійняв на той час вакантні посади помічника губерньського ентомолога і, головне, – завідуючого Ентомологічного бюро. Може це сталося з ініціативи та клопотання О. В. Знаменського, але у всякому разі, тоді ці науковці певний час працювали разом. Вони і мешкали на Старому Хуторі – районі, де у той час знаходився відділ ентомології Дослідної станції. Саме таку адресу ці дослідники вказали у заяві при вступі до Полтавського Товариства любителів природи. У 1918 р. воно було створено з ініціативи В. І. Вернадського у Полтаві [9]. Микола Альфонсович відвідував засідання Товариства, виступив на одному з них, а у березні 1919 р. його було обрано членом правління Товариства [9]. Усе це – свідчення того, що, живучи у Полтаві, М. А. Гросгейм зажив авторитету серед інтелігенції міста. Цьому мабуть сприяла його активна професійна діяльність з питань організації допомоги населенню у боротьбі зі шкідниками. Уславився він і як автор низки публікацій на сторінках популярного тогочасного полтавського часопису «Хуторянин». За період від 1916 по 1917 рр. включно тут побачили світ сім його публікацій, присвячених боротьбі із низкою надто небезпечних шкідників, таких як озима совка, лучний та кукурудзяний метелик, плододжерка тощо. Крім цього, М. А. Гросгейм налагодив видавничу діяльність Ентомологічного бюро, розпочату ще у 1914 р. його попередником Д. М. Бородіним. Це були листки № 16 і № 17, присвячені відповідно плододжерці та кукурудзяному метелику і засобам боротьби з ними. У 1917 р. великим накладом вийшла брошура М. А. Гросгейма «Краткое наставление к приготовлению главнейших веществ, употребляющихся при борьбе с вредными насекомыми и грибными болезнями растений». На жаль, у подальшому ці полтавські праці науковця не увійшли до жодного переліку його друкованих видань [4, 5]. Тож вважаємо, що разом із ними у дослідника їх було більше 30.

Таким чином бачимо, що опинившись у Полтаві у дуже складні у політичному вимірі та важкі в економічному сенсі роки, М. А. Гросгейм

показав себе здібним і вмільним організатором захисту рослин. Все це сприяло тому, що вже з 1 грудня 1919 р. Микола Альфонсович увійшов до складу Ентомологічної підсекції Зоологічної секції Сільськогосподарського Наукового Комітету України. Тут він разом із колегами розгорнув підготовчу роботу «... над організацією окремого Комітету боротьби зі шкідниками сільського господарства у складі СГНКУ, який об'єднав би всі практичні заходи боротьби...» [12]. Крім цього, він входив до складу Ентомологічної підсекції як її спеціаліст. Ця підсекція видала у видавництві «Книгоспілка» його брошуру «Водяні комахи» [3]. Згодом М. А. Гросгейм значиться як співробітник Всеукраїнської академії наук – дійсний член Українського наукового товариства. У 1920 р. він обіймав посаду заступника голови його зоологічної секції. Тоді він жив у Києві по вул. Кудрявська, буд. 6 [3].

Коли у 1920 р. було створено Мліївську садово-городню дослідну станцію (нині Дослідна станція помології імені Л. Симиренка НААН), то її перший директор В. Л. Симиренко запросив М. А. Гросгейма організувати на ній ентомологічний відділ [5].

Це було не випадково, адже ці достойники ще змолоду були найближчими приятелями [11]. Тут, на Станції, Микола Альфонсович не лише очолив відділ, а й став заступником директора, проявив свій хист та знання з комплексного вивчення не лише шкідників, а й організації методів боротьби з ними. Вже у 1925 р. М. А. Гросгейм запропонував садівничому загалу України чіткий і зрозумілий проект програми досліджень шкідливих комах садів та ягідників. Таким чином, його стараннями та інтелектом було вперше в історії вітчизняного садівництва сформульовано комплексний і системний підхід до захисту плодових ценозів [4]. За майже 10 років праці у Мліїві під керівництвом та за участі Миколи Альфонсовича була розгорнута величезна робота з вивчення біології таких небезпечних шкідників саду, як казарка, білан жилкуватий, чохликові молі, яблунева міль, щитівки тощо [4]. Крім цього, тут випробовувалися ловчі пояси різної конструкції. Був виявлений видовий склад комах, що заповзають до них на зимівлю (більш як 200 видів) [13].

Не менш результативною та професійною була діяльність М. А. Гросгейма як одного з розбудовників заснованого влітку 1930 р. стараннями В.Л. Симиренка Всесоюзного інститут плодівництва і ягідних культур (згодом – Всесоюзного дослідного інститут плодового і ягідного господарства, від 1937 – Української НДІ продівництва, нині – Інституту садівництва НААН) [4, 5]. Тут Микола Альфонсович очолив одну з найбільших та самостійних лабораторій. У 1934 р. її було об'єднано із лабораторією фітопатології у відділ захисту рослин. І вже тоді тут під проводом М. А. Гросгейма почався пошук ефективних заходів боротьби зі шкідниками і хворобами плодово-ягідних культур. Спершу велись ретельні дослідження шкідливих організмів. Їх виділено майже 300 видів. Разом із цим досліджувалися засоби впливу на них. Були з'ясовані терміни обприскування проти низки садових довгоносиків і попелиць, сунічних пильщиків тощо.

М. А. Гросгеймом разом із колегами здійснили випробування найбільш результативних на той час хімічних засобів боротьби із личинками травневого хруща [4].

Ще у 1930 р. Микола Альфонсович першим серед садівників України порушив питання про стійкість та імунітет плодкових дерев проти шкідників і хвороб, про питання захисту розсадників від сисних, брунькових та ґрунтових комах [4]. Ці його ідеї дуже сподобалися творцю теорії імунітету рослин, академіку М. І. Вавилову. Микола Іванович не раз посилався у своїх працях та виступах на розробки М. А. Гросгейма.

Микола Альфонсович проявив себе не лише як дослідник, він був ще і талановитим педагогом. Нам відомо про цю його діяльність у Полтаві. З 1 квітня 1930 р. М. А. Гросгейма було призначено штатним професором другої групи по кафедрі ентомології Полтавського зоотехнічного інституту (нині Полтавський державний аграрний університет). Згодом, 23 жовтня 1930 р., його було переведено до новоствореного тоді у Полтаві Плодового інституту [1].

Все це – свідчення професійного злету М. А. Гросгейма. Він мав безліч нових ідей та планів, але трагічні 30-ті роки ХХ століття не оминули цього достойника. Першим це торкнулось директора Інституту В. Л. Симиренка [11]. У пресі була розв'язана травля цього видатного вченого, якого змістили з посади і заарештували [4, 11]. Тоді ж взялися цькувати і Миколу Альфонсовича, називаючи його «підспівувач Симиренка» [2]. Згодом, у грудні 1937 р., за брехливим доносом М. А. Гросгейма було заарештовано, а 4 лютого 1938 р. розстріляно. Після цього ім'я здібного ентомолога на багато років було під замовчуванням та заборону згадування. Не дивлячись на це, із повною впевненістю ми можемо констатувати, що серед плеяди талановитих вітчизняних ентомологів, надто тих, які заклали основи стратегії і тактики захисту рослин від шкідників, ім'я Миколи Альфонсовича Гросгейма залишиться на почесному місці.

Бібліографія

1. Архів Полтавського державного аграрного університету: Накази за 1929-1930 р. 95 арк., арк. 78, зворот.
2. Горський А. Проти шкідництва – за нове піднесення плодово-ягідного господарства УРСР. Сад та город. 1934. № 1. С. 19-20; № 3. С. 11-13.
3. Загороднюк І. Початки академічної зоології в Україні: Документи Українського наукового товариства 1919-1921 років. Природнича музеологія. Вип. 5. К. 2019. С. 296-306.
4. Євтушенко М. Д., Грамма В. М. Зміна парадигми в системі теорії і практики захисту плодкових садів в Україні за сторіччя. Харків. 2011. 126 с.
5. Кучер М. Ф. Гросгейм Микола Альфонсович. Енциклопедія сучасної України. Т. 6: Го-Гю. К. 2006. С. 534.
6. Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні. К.: Вид-во Київського університету. 1972. 229 с.
7. Піщаленко М. А. Становлення і основні етапи вивчення видового складу шкідників озимої та ярої пшениці в Полтавській області в кінці ХІХ та на початку ХХ століття. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2008. № 3. С. 46-52.

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Полтава 2024

8. Самородов В. М. Микола Курдюмов (1885-1917): нотатки до портрета знавця біорізноманіття комах. *Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (16 квітня 2015 р.). Полтава. 2015. С. 16-20.
9. Самородов В., Кигим С. Володимир Вернадський: до слави Полтави причетний! Вечірня Полтава. 2013. 13 березня. С. 1, 6.
10. Самородов В. М., Кигим С. Л. Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (XIX-XX ст.) / За наук. ред. В. М. Самордова. Полтава: Дивосвіт. 2016. 144 с.
11. Смиренко Т. Очима пам'яті. Родовід. 1995. № 1. С. 10-30.
12. Сільськогосподарський Науковий Комітет України (1917-1927 рр.): Збірник документів і матеріалів / Наук. ред. В. А. Вергунов. К. 2006. 528 с.
13. Фокін А. В. Веріжнікова І. В. Історія етнологічної пастки: ловильні пояси та пастки на клейовій основі (кінець XVIII-початок XX сторіччя) (серія «Історія захисту рослин»). К.: «Фенікс»; Колообіг. 2014. 248 с.

**МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВІДДІЛУ ЗАХИСТУ РОСЛИН ІНСТИТУТУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ**

Венгер О. В., Федорчук Н. А., Шевчук О. П.
*Інститут сільськогосподарства Полісся
Національної академії аграрних наук України*

Історія підрозділу захисту рослин ІСГП розпочалася із створення першого дослідного хмільника, закладеного 1914 року на Гадзинсько-Вацківській дачі Житомирського повіту у с. Глибочиця. В той час під дослідним хмільником було зайнято 9 га. У 1924 р. Народний Комісаріат Землеробства УРСР організував дослідну станцію хмелярства на базі дослідного хмільника і школи садівників. Саме в той період і розпочали поступове вивчення засобів захисту рослин хмелю. У 1926 р. розробили деякі способи боротьби із шкідниками та хворобами хмелю, але більш цілеспрямовано почали проводити дослідження із 1931 р., після організації на Волинській дослідній станції хмелярства кабінету захисту рослин, який при реорганізації станції у Всеукраїнську науково-дослідну станцію хмелярства у 1933 р. було перейменовано у відділ захисту рослин і вже у квітні було написано поширену інструкцію для бригадирів та агрономів хмелярів по боротьбі з шкідниками та хворобами хмелю і підготовлено Інструкцію для спостереження за ними.

У період із 1934-1940 рр. вивчали шкідливу ентомофауну на хмільниках і уточнювали біологічні особливості їх розвитку. У цей час детально вивчено умови розвитку кукурудзяного (стеблового) метелика. Визначено вплив умов перезимівлі на кількість та стан зимуючої стадії шкідника, уточнювались строки вильоту метеликів із лялечок, плодючість самок залежно від маси лялечок і вологості повітря, строки за лялькування гусениць залежно від їх маси, температури та вологості повітря, вплив температури і вологості повітря

на виживання гусениць. У цей період встановлено, що на хмелю зустрічаються і періодично завдають шкоди рослинам, крім стеблового метелика, хмельова (конопляна) блішка, павутинний кліщ, хмельова попелиця, великий люцерновий довгоносик. Із 1938 по 1944 рр. працівники відділу захисту детально вивчали біологію розвитку хмельової попелиці, павутинного кліща, хмельової блішки та люцернового довгоносика, вони ж розробляли заходи захисту від даних шкідників. Вивчалось застосування проти них дусту піретруму, а також приваблюючих посівів. Паралельно розпочалося вивчення таких хвороб: несправжня борошниста роса, борошниста роса і кореневі гнилі, а також стійких до шкідників сортів й окремих рослин хмелю.

Для контролю головних шкідників та хвороб хмелю вивчались різні сполуки і речовини. Так, проти зимуючих яйцекладок хмелевої попелиці на сливових культурах випробовували кухонну сіль, розчин борної кислоти анабазин-сульфат, а проти попелиці – анабазин-сульфат і мило, полісульфід кальцію, мінерально-масляні емульсії. Для захисту від хмельової блохи – миш'яковокислий кальцій у суміші з вапном, кремній фтористий чистий і суміш з вапном, екстракт і настій петрушки, нікотин-сульфат. Проти павутинного кліща – полісульфід кальцію, залізно-аміачну сірку, лізол, тютюновий екстракт і зелене мило, мильно-гасові емульсії, а також відвари великої групи рослин, сечу коней, гноївку, розбавлену водою, екстракт піретруму і залізний купорос, який спричинював опіки на листках.

Від ґрунтоживучих шкідників (личинок люцернового довгоносика, дротяників) застосовували метод фумігації ґрунту хлорпикрином і парахлорбензолом. Оскільки ці препарати виявились небезпечними для здоров'я людей, від цього методу відмовились.

При вивченні впливу обприскування хмелю пестицидами у різні періоди цвітіння і формування шишок виявлено: якщо обприскування проводилось перед цвітінням, врожай підвищувався, а якщо в період цвітіння – квіти засихали.

У 1945-1950 рр. у відділі захисту утворено дві лабораторії – ентомології і фітопатології, працівники яких займались розробкою та науковим обґрунтуванням системи заходів захисту від шкідників і хвороб хмелю. Вивчали біологію нового шкідника хмелю – слизистого пильщика та біоекологічні особливості розвитку й розмноження несправжньої борошнистої роси. Досліджували вони також фенологію основних шкідників хмелю у різних екологічних умовах.

У цей період вперше в хмелярстві почали проводити дослід з вивчення біометоду проти павутинного кліща. Передбачалось дослідити видовий склад паразитичних комах шкідника, встановити їх кількість та ефективність, але через відсутність спеціального обладнання робота обмежилась лише польовими спостереженнями і закінчилась визначенням одного ентомофага, що знищував павутинного кліща – стеторуса, який через незначну кількість не міг зменшити

чисельність кліща, а від проведених заходів захисту від шкідників гинув у першу чергу.

У цей же час випробовували нові хімічні препарати проти шкідників хмелю. Проти хмельової блохи та люцернового довгоносика випробували ДДТ, гексахлоран і анабадуст, проти павутинного кліща та хмелевої попелиці – пасту газової сірки, препарат № 47, ОП-7, ОП-10, ВСВ, що слабо діяли на сисних шкідників, а препарат № 47 спричинював сильні опіки на рослинах. Для захисту від пероноспорозу вивчали бордоську рідин, як виявила високу біологічну ефективність.

Розробка системи заходів захисту хмелю від шкідників та хвороб продовжувалась і в 1951-1955 рр. вивчали переважно біологію розвитку хмельової попелиці і уточнювали строки проведення обприскувань проти неї. Удосконалювали облік і прогноз розвитку шкідників та хвороб хмелю. Випробували нові пестициди проти сисних шкідників і несправжньої борошнистої роси.

Дослідами встановлено, що найдоцільніше проводити обприскування рослин проти хмелевої попелиці в три строки: після масового перельоту самок на хміль, перед цвітінням рослин і в період формування шишок. Із нових препаратів були випробувані метафос, який на 100% знищував хмелеву попелицю, але майже не діяв на павутинного кліща, ефірсульфонат, що виявився малоефективним проти сисних шкідників, та карбофос, що на 99 % знищував павутинного кліща. Встановлено, що при внесенні в ґрунт 12 %-го дусту ГХЦГ смугастим способом з нормою 15 кг/га і кільцевим з нормою 10 кг/га впродовж 4 років коренева система рослин не пошкоджувалась ґрунтоживучими шкідниками.

Проти корневих гнилей рослин випробовувались гранозан, тетрахлорбензохінон, попіл та біологічний препарат АМБ. Перші два не дали позитивних результатів, а попіл та АМБ сприяли підвищенню врожайності, але не проявляли дезінфікуючої дії проти корневих гнилей. АМБ підвищував приживлюваність живців та саджанців хмелю при внесенні у ямки при садінні. Контроль несправжньої борошнистої роси забезпечувала бордоська рідина.

З 1956 року розпочато вивчення біологічної дії на сисних шкідників системних препаратів, а саме, октаметилу, меркаптофосу як обприскуванням, так і внесенням у ґрунт. Виявлено, що ці препарати добре діяли на сисних шкідників, але після застосування октаметилу через 1,5-2 тижні на листках з'являлось блідо-жовте забарвлення. Внесені в ґрунт препарати в посушливі роки діяли слабо.

Вивчались шкідники хмелю, що викликали деформацію тканин органів рослин. Описано 10 видів клопів, які пошкоджували хміль, і розпочато розробку заходів захисту від них. В цей же період визначали сорти хмелю, стійкі до ураження псевдопероноспорозом. Встановлювали вплив ґрунтових умов на розвиток фузаріозної та пленодомусної гнилей. Досліджували умови, що сприяли виникненню хлорозу у рослин, і способи його передачі, розробляли

заходи захисту від них. Були випробувані нові системні препарати проти шкідників і хвороб хмелю: терра-сітом виявився дуже токсичним і був знятий з випробувань, тедіон та рогор задовільно діяли проти павутинного кліща, поліхлорпінен викликав сильні опіки на рослинах, емульсія гексахлорану слабо діяла проти павутинного кліща та хмелевої попелиці і добре проти жуків люцернового довгоносика та хмелевої блохи. У цей період випробовуються кінно-моторні обприскувачі ОПМ, ОПМ-А, ОКМ, ОПС-50 і обприскувачі ОАК, ОНК-Б.

З 1961 р. по 1982 р. відділ захисту рослин розробляв способи застосування системних препаратів, встановлювали норми та строки внесення, а також механізм їх дії та ефективність проти шкідників хмелю залежно від ґрунтових умов. Були випробувані такі препарати, як октаметил, м-81, меркаптофос, метилмеркаптофос, терра-сітом, К-20-35, гептахлор, фосфатіон, кільваль, рогор. МС-1149, МС-1053, МС-1146, хлорофос, фозалон, севін, сейфос, Бі-58 та ін. Найкраще проявили себе метилмеркаптофос, рогор, фозалон, Бі-58.

Вивчали різні способи внесення препаратів: в борозни при розорюванні кореневищ, в ґрунт під заступ і обприскуванням. Встановлено, що метилмеркаптофос, внесений у вологий шар ґрунту в нормі 2 г на погонний метр на глибину 15-20 см на віддалі 30-35 см від кореневища, спричинював смертність сисних шкідників на 89-96 % і діяв протягом 3 тижнів, внесений у такий самій кількості на кущ хмелю під лопату, спричинював смертність павутинних кліщів та попелиць на 99-100 %, а захисна дія зберігалась протягом 6 тижнів.

Проти несправжньої борошнистої роси випробували такі препарати, як цирам, цинеб, фітон 50, каптан 50, хлороксид міді, полікарбацін. Більшість із них виявились високоефективними. Проти хлорозу випробовувались солі цинку та комплекси.

У 1981-2000 рр. працівники відділу захисту рослин та лабораторії токсикології працювали над розробкою комплексної системи гарантованого захисту хмелю, що базується на високій культурі землеробства в хмелярстві, включає організаційно-господарські, агротехнічні заходи, а також біологічний, хімічний та інші методи боротьби.

Як основу планування та застосування комплексної системи захисту хмелю використовують дані довгострокових, річних та короткострокових прогнозів появи, розповсюдження та розвитку основних шкідників та хвороб, які щорічно розробляють науковці відділу. Слід відмітити, що точність таких прогнозів становить 95-99 %.

Працівниками відділу розроблено економічні пороги шкодочинності для основних шкідників хмелю. Вони становлять: для павутинного кліща 5-7 особин на листок, для крилатої форми хмелевої попелиці – 5-7, безкрилих – 10-20 особин на листок хмелю, для картопляної совки – 1 гусениця на кущ, люцернового довгоносика – 10 личинок або 2-3 жука на 1 кущ хмелю.

Також науковці відділу розробляли та впроваджували біологічний метод захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Вивчали біологічні препарати, нароблені в лабораторії, шляхом використання грибів, бактерій, збудників хвороб (боверін, бацикол, метарізіум анізоплія МВ, метарізіум спеціс ДТ-хп-90, боверія бассіана Р₉₀, лепідоцид, вертицилін, мікоафідін Т, пеціломіцес фуомозо-розеум, ентомофторин Т, ризоплан, “БПМ-Агат-25” вертициліум леканії, цефалоспориум-лонгоспориум) комах шкідників хмелю (хижий кліщ фітосейулюс), які виділялись і синтезувались в лабораторії.

Випробовували і мали найкращу біологічну ефективність: інсектоакарициди – талстар, карате, руфаст; афіциди – тробон, конфідор, базудин, акарициди – неорон, омайт; гербіциди – нортрон, тендем, пірамін та фюзілад супер.

У 2001-2020 рр. відділ захисту працював над визначенням стійкості нових сортотклонів хмелю до основних шкідників і хвороб. Науковці розробляли екологічно-безпечні способи застосування агротехнічних, хімічних і біологічних заходів в поєднанні з агрохімікатами і регуляторами росту. Вивчали вплив щільності посадки і способи формування кущів нових сортів хмелю на їх продуктивність і заселення шкідниками і хворобами. Випробовували нові хімічні препарати для боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами і давали їм санітарно-гігієнічну оцінку, досліджували нові біологічні препарати та їх поєднання з хімічними проти шкідників та хвороб хмелю. Розробили технологію застосування екстрактів інсектицидних рослин для захисту хмелю від сисних шкідників.

Встановлені особливості прояву ураженості рослин хмелю шкодочинними організмами при вирощуванні їх в монокультурі. Досліджено агресивність спеціалізованих шкідливих об'єктів та толерантність рослин хмелю за використання різних методів їх контролю. Встановлені закономірності впливу різних методів захисту хмелю на процеси росту і розвитку рослин та фітосанітарний стан агроценозу.

З 2021 року і до сьогодні у відділі займаються проведенням фітосанітарної діагностики фітопатогенного комплексу кореневої системи хмелю та розробляють прогноз її розвитку на наступний вегетаційний період. Встановлюють особливості прояву ураженості рослин хмелю корневими гнилями та плісняви сірої, їх поширення, шкодочинність при вирощуванні в монокультурі й способи контролю.

Лише за останні 20 років у підрозділі випробувано на хмільниках 56 інсектоакарицидів, 18 гербіцидів, 22 фунгіцида, 12 регуляторів росту і 15 агрохімікатів для надійного контролю шкідливих організмів. Третина з цих препаратів увійшла до чинного «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

Розроблені технології захисту хмелю впроваджені у всіх хмелярських господарствах України у вигляді інформаційних повідомлень, методичних та практичних рекомендацій. Щорічно науковцями проводяться семінари, дні

поля, навчання агрономів. Науковці відділу плідно працюють над удосконаленням системи захисту хмелю на основі найновіших наукових досягнень, впроваджують у виробництво сучасні елементи технології захисту рослин. Рекомендації відділу широко використовуються у всіх хмелегосподарствах України.

Свою роботу відділ постійно координує з селекціонерами, механізаторами, біохіміками, агротехніками інших спеціалізованих установ: Інститутом захисту рослин, м. Київ, Поліським національним університетом, університетом «Житомирська політехніка», Держпродспоживслужбою, фірмами виробниками препаратів.

Бібліографія

1. Куровський І.П. Хмелярство. Підсумки роботи української дослідної станції хмелярства (До 50-річчя організації станції хмелярства). К.: Урожай, 1975. С. 3.
2. Костриця М.Ю., Рейтман Й. Г. Хміль та пиво в Україні з давнини до сьогодення. Житомир: фірма «М.А.К.» Лтд, 1997. 238 с.
3. Боровий О.П. Хмелярство України. Хімічний метод захисту хмелю від шкідників хвороб та бур'янів. К.: Аграрна наука, 1995. С. 33-36.
4. Венгер В.М. Хмелярство України. Застосування засобів захисту хмелю від шкідників та хвороб. К.: Аграрна наука, 1995. С. 37-48.
5. Захист хмелю від шкідників, хвороб та бур'янів / В. Венгер, О. Лапа, В. Романчук та ін. К.: ТОВ «Компанія Юнівест Маркетинг», 2004. 90 с.
6. Стан галузі хмелярства в Україні та можливості підвищення її ефективності у сучасних умовах / Рижук С. М., Сухораба В. П., Надточій П. П. та ін. *Наукові горизонти*, 2019. № 7 (80). С. 29-40.
7. Рижук С.М., Ратошнюк Т.М. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності вітчизняного хмелярства. *Вісник аграрної науки*. 2020. № 6. С. 74-84. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2020_06_09.pdf

ЖИТТЯ ТА ДІАПАЗОНИ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ ГАННИ МИКИТІВНИ КОЛОБОВОЇ (1889-1979)

Самородов В. М.

Полтавський державний аграрний університет

Кавалір Л. В.

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН

Шиян О. О., Кигим С. Л., Халимон О. В.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

Знаковою подією для історії аграрного сектору України 2024 року стало 140-річчя Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова ІС АПВ НААН. Із цією установою пов'язане зародження прикладної або сільськогосподарської ентомології, представники якої мали значний вплив на розвиток галузевого дослідництва в країні [3]. До їх плеяди належить докторка біологічних наук Ганна Микитівна Колобова, 135 років від

дня народження якої виповнилося у листопадові дні 2024 р. Понад 44 роки її життя та результативного творчого поступу минули виключно на Дослідній станції. Тут вона пройшла шлях від практикантки до завідувачки ентомологічним відділом, продовживши справу такої знаної постаті, як М. В. Кудрюмов, ставши ученицею О. В. Знаменського. Слід зазначити, що більший період часу Г. М. Колобова працювала у важкі часи революції, воєн, голодоморів. Тим не менш, вона зуміла вести глибоку дослідницьку роботу, стала фахівчиною не лише локального, а Всеукраїнського виміру. Цьому, мабуть, сприяла її виключна працездатність і вміння аналітично та виважено підходити до будь-якої справи.

Доктор біологічних наук
Ганна Микитівна
Колобова

Народившись (08.(20.)11.1889, м. Казань, Татарстан) у родині селянина-відходника, який став малярем, Ганна з дитинства відчула потребу самостійно заробляти собі на життя. Ось чому, закінчивши 1907 р. вісім класів жіночої гімназії, вона з 18 років розпочинає займатися педагогічною роботою, опановуючи нелегку справи вчительки – домашнього репетитора [1, арк 38, зворот].

Згодом, у 1911 р., визначилася із фахом для отримання вищої освіти, обравши знаменитий Стебутовський сільськогосподарський інститут, або, як його ще називали, Вищі сільськогосподарські Стебутовські курси [7]. Ганна з успіхом навчалася, і от настав час, коли їй треба було закріпити на практиці отримані теоретичні знання. Місцем проходження практики вона обрала найвідомішу тогочасну наукову аграрну установу – Полтавську дослідну станцію, в музеї якої зберігається безцінна реліквія часу – клопотання директору Станції від слухачки Стебутовських курсів у Петрограді Ганни Колобової про зачислення її практиканткою. Вже 30.01.1917 р. на її ім'я було направлено лист, у якому зазначалось: «Місце літнього практиканта ентомології за Вами забезпечене». І от від квітня 1917 р. Ганна Колобова живе і працює у Полтаві [1, арк. 13, зворот]. У нашому місті слухачка Стебутовських курсів повинна була пройти лише практику, а прожила тут ціле життя!

Це сталося тому, що через складні обставини вона не могла по закінченні практики у травні 1919 р. виїхати до Петрограду. І вже від 01.05.1919 р. по 28.10.1920 р. Ганна Колобова влаштована на першому робочому місці – Ентомологічному бюро при Полтавському Губземвідділі. Тут вона обіймала посаду препаратора секції по боротьбі зі шкідниками сільськогосподарських рослин. Але у подумках – повернення на Дослідну станцію. І це її бажання збулося. Молода фахівчиня перевелася сюди та обійняла посаду техника-ентомолога 28.10.1920 р. У відділі під керівництвом О. В. Знаменського проводились цікаві комплексні спостереження з вивчення ентомофауни ґрунту

та біокліматології. Окрім Олександра Васильовича у цих дослідженнях брали участь молоді науковці – Дмитро Олексійович Оглоблін і Федір Костянтинівич Лук'янович. Згодом вони стали відомими на всю країну ентомологами. А поки що ретельно та професійно допомагали своїй колезі Ганні Колобовій опрацьовувати зібраний величезний матеріал, надто із вивчення чорнотілок. І от вже в 1925 р. вона як дослідниця заявляє про це публічно своєю науковою статтею [6]. Це був перший підсумок тієї величезної багаторічної роботи, яка проводилася із вивчення на Станції чорнотілок. Їх морфологію та біологію опрацьовувала Г. М. Колобова, а ключі для визначення склав Д. О. Оглоблін. На підставі цього, ними було написано і видано першу в Україні розвідку по чорнотілкам.

Крім цього, працюючи у відділі, створеному інтелектом М. В. Курдюмова, молода дослідниця вирішила взятися за проведення розпочатих ним раніше досліджень, присвячених з'ясуванню біології та шкодо чинності трипсів [2]. Праці Миколи Васильовича стосувались, головним чином, пшеничного і пустоцвітного трипсів. Він першим серед ентомологів світу відкрив вівсяного трипса, але детально не дослідив. І ось у 1923 р. Г. М. Колобова, скориставшись підтримкою директора Державного інституту дослідної агрономії М. І. Вавилова, почала вивчати у цьому закладі географічне розповсюдження вівсяного трипса в Європейській частині колишнього СРСР. Для цього вона використала всі 53 зразки вівса Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1923 р. Вони надійшли до відділу прикладної ботаніки вище згаданого інституту. Таким чином було здійснене ретельне дослідження. Воно зразу ж виділило Г. М. Колобову як ентомолога-новатора, який уміє самостійно, та головне – аналітично, працювати.

Це було знаковим у професійному зростанні Ганни Микитівни. Ось як вона сама характеризувала цю подію: «У листопаді 1923 р. я отримала відрядження до Ленінграду на курси Прикладної ентомології і для закінчення сільськогосподарського інституту... У березні 1924 року я закінчила Ленінградський сільськогосподарський інститут і повернулася до своєї роботи у Відділ ентомології Полтавської дослідної сільськогосподарської станції. У 1925 році захистила у Ленінградському сільськогосподарському інституті дипломну роботу і отримала кваліфікацію агронома-рослинника» [1, арк. 108, 108 зворот]. Принагідно зазначимо, що її дипломна робота була присвячена біології та сільськогосподарському значенню вівсяного трипса. У 1926 р. ця розвідка побачила світ у 49 випуску праць Полтавської сільськогосподарської дослідної станції [7].

Знаковим для Ганни Микитівни, як і для всього колективу Дослідної станції, став 1930 р. Перш за все це пов'язане з тим, що у жовтні зазначеного року на базі установи було організовано Українську науково-дослідну станцію кормових рослин, відділ захисту якої очолила Г. М. Колобова. Її ж учитель і керівник відділу О. В. Знаменський у жовтні 1930 р. був запрошений на посаду співробітника Всесоюзного інституту захисту рослин. У 41 рік Ганні Микитівні

довелося взяти на себе відповідальність за цей, на той час, Всеукраїнський центр прикладної ентомології. І вона з цим завданням справилася, ставши кращим знавцем біології шкідників кормових культур, надто насінників люцерни. У 1936 р. кваліфікаційною комісією ВАСГНІЛ (протокол № 35 від 19.07.) Г. М. Колобовій було присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук без захисту дисертації та вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «ентомологія» [2]. Це надихнуло її на нові поглиблені та розширені творчі пошуки.

Характеризуючи діяльність Г. М. Колобової тих років, керівництво тоді вже Українського філіалу Всесоюзного інституту кормів відмічало: «У Наркомземі УРСР прийнятий у даний момент такий порядок, що не один захід по боротьбі зі шкідниками люцерни не відбувається без участі тов. Колобової. Науково-виробничими рекомендаціями тов. Колобової лише по шести областях України користуються колгоспи, агрономи і земельні органи у боротьбі за високий урожай насіння люцерни на площі більш ніж 120 тис. га» [1, арк. 37]. Таким чином, було забезпечено значне підвищення врожайності насінників люцерни. Тому і не дивно, що напрацювання Г. М. Колобової у 1939 та 1940 рр. експонувалися на Всесоюзній Сільськогосподарській Виставці в Москві. Вона була затверджена експонентом Виставки і на 1941 р. як єдиний розробник заходів по боротьбі зі шкідниками насінневої люцерни не лише в Україні, а й у всьому Радянському Союзі [1, арк. 51, 52].

Та крім цієї роботи у кінці 40-х рр. ХХ ст. Г. М. Колобова позапланово, за дорученням Раднаркому УРСР, проводила розробку засобів боротьби із буряковим довгоносиком [1, арк. 60]. У цей час Ганна Микитівна контактувала з виробничниками, їздила по господарствах, де вела професійні консультації. Їх вона письмово надавала цілій низці спецгоспів. Так само у напрузі та професійному поступі працювала Г. М. Колобова і тоді, коли установу було евакуйовано із Полтави до Саратовської області у роки Другої Світової війни. Після повернення звідти до Полтави вона із завзяттям взялась за улюблену справу. У результаті ентомологічних досліджень науковиці було зареєстровано майже 200 видів шкідників кормових трав. Серед них були такі, які до цього практично не вивчались, а саме: квітковий, бруньковий і бобовий комарики, галовий тіхіус, бруньковий і стебловий апіони, мінуючі мухи, листокрутки, люцернова міль.

Особливо ретельно полтавська ентомологиня з'ясувала біологію люцернового клопа – одного з найнебезпечніших шкідників люцерни. Г. М. Колобова та її колеги брали участь у розробці заходів боротьби із цими шкідниками [5]. Крім цих об'єктів вони дослідили низку шкідників конюшини, а також багаторічних злакових трав. Усе це Ганна Микитівна висвітлила у численних працях, які збагатили вітчизняну та світову прикладну ентомологію і по цей день не втратили свого наукового значення. І хоч у листопаді 1961 р. дослідниця перейшла на пенсію, вона не полишила своєї інтелектуальної діяльності, опрацьовуючи багаторічні данні, отримані з вивчення ентомофауни

люцерни. Саме їй Г. М. Колобова у 1968 р. присвятила свою докторську дисертацію «Екологічні основи захисту насіння люцерни від шкідливих комах». Захист відбувся в Українській сільськогосподарській академії з одноголосним голосуваннями за присудження 79-річній Г. М. Колобовій наукового ступеня доктора біологічних наук [2].

За своє багаторічне життя, майже 90 років (пішла із життя 30.04.1979 р.), Ганна Микитівна проявила себе як невтомна трудівниця. Про це, крім усього викладеного, свідчать її багаточисельні нагороди. Серед них один орден Трудового Червоного Прапора, низка медалей і відомчих нагород. Усі вони – яскраве підтвердження результативності її напрацювань, якими послуговуються нині студенти, аспіранти, маститі науковці.

Бібліографія

1. Архів Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова. Колобова Ганна Микитівна. Справа № 4. 1922-1956 рр. 153 арк.
2. Бабенко В. Горіння. Зоря Полтавщини. 1968. 13 жовтня. С. 4.
3. Білявський Ю. В., Опара М. М. Історія створення колекції комах ентомологічного відділу Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2004. № 1. С. 59-62.
4. Захарченко П. Радянський учений. Зоря Полтавщини. 1949. 8 березня. С. 3.
5. Кірпічов С. О., Матвєєва О. Ю. Ювілей вченого. Село полтавське. 1999. 19 листопада. С. 6.
6. Колобова Г. Деякі види чорнотілок, як шкідників пшениці, кукурудзи, буряків та баштанних культур. *Захист рослин*. 1925. № 1-2. С. 24-26.
7. Матвєєва О. Ю. Колобова Ганна Микитівна. *Енциклопедія Сучасної України*. Т. 14: Кол – Кос. К. 2014. С. 66.

ВНЕСОК ПОЛТАВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д.

Полтавський державний аграрний університет

На початок ХХ століття у результаті наукових досліджень багатьох учених (Ф. Кеппен, І. А. Порчинський, Н. А. Холодковський, С. А. Мокржецький, А. А. Силантьєв, Я. Ф. Шрейдер та інші) було накопичено значні обсяги матеріалу щодо вивчення явищ паразитизму та хижацтва серед комах і визначені шляхи використання ентомофагів для біологічного захисту рослин.

Відомо, що у 1903 році І. В. Васильєв завіз яйцеїдів шкідливої черепашки-теленомусів із Туркестану в Харківську губернію. Паразитів-ентомофагів випустили на заселені шкідником посіви, на думку автора, це значно сприяло знищенню черепашки. В. П. Поспєлов дослідами штучного розмноження трихограми започаткував у нашій країні метод масових випусків

ентомофагів. Згодом цей прийом отримав широке застосування в боротьбі з деякими шкідниками.

У 1902 р. в росії організовано першу фітопатологічну установу – Центральну фітопатологічну станцію при Ботанічному саду у Петербурзі. Її роботу очолив А. А. Ячевський [1], а перша ентомологічна станція виникла в Україні у 1904 р. у м. Києві. Керував її діяльністю В. П. Поспелов. Темпи розвитку служби по захисту рослин у перші роки ХХ ст. були повільними: на 1912 р. у росії налічувалося лише 12 ентомологічних та фітопатологічних станцій. До їх обов'язків входило вивчення шкідливої флори та фауни, консультування землевласників із питань боротьби з шкідниками [2].

Яскравим позитивним прикладом розвитку досліджень із захисту рослин є робота Полтавської сільськогосподарської дослідної станції.

Становлення прикладної ентомології на рубежі ХІХ-ХХ ст. та її подальший розвиток пов'язані з плідною роботою ентомологічного відділу Полтавської дослідної станції та активністю Першого ентомологічного бюро, організованого губернським земством Полтавщини. З 1909 року було створено посаду губернського ентомолога, обов'язками якого передбачалося обстежувати сільськогосподарські угіддя на території губернії, визначати поширеність шкідливих організмів і допомагати місцевим жителям проводити ефективні захисні заходи [1].

Початок вивчення шкідливої ентомофауни на Полтавщині пов'язують з ім'ям М. В. Курдюмова, якого по праву вважають засновником вітчизняної прикладної ентомології. Відомий вчений-ентомолог розпочав свою роботу на Полтавській науково-дослідній сільськогосподарській станції з 1910 р. Саме його вважають засновником агротехнічного методу боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур. Під його керівництвом працівники ентомологічного відділу вивчали фенологію шкідників, досліджували причини масового розмноження популяцій, з'ясовували вплив конкретних агротехнічних прийомів на виживання та розмноження комах-шкідників, розробляли ефективні методи обліку шкідників та фітосанітарної діагностики.

Крім М. В. Курдюмова над зазначеними пріоритетними напрямками захисту рослин та екології результативно працювали видатні вітчизняні вчені-ентомологи О. В. Знаменський (1891-1942 рр.) та Г. М. Колобова (1889-1979 рр.) [2, 3].

Хоча результати роботи Полтавських науковців отримали визнання серед вчених-ентомологів, проте рівень надання населенню кваліфікованої допомоги у питаннях боротьби зі шкідливими комахами не задовольняв повною мірою тогочасні потреби. З цією метою, у відповідь на численні звернення великих економік та господарств, Губернськими земськими зборами було порушене питання про створення в колишній Полтавській губернії установи, яка б надавала місцевому населенню безпосередню допомогу в боротьбі з найбільш поширеними шкідниками сільськогосподарських культур.

Зважаючи на це, на Полтавщині на початку ХХ ст. вивченням шкідливої ентомофауни агроценозів, крім ентомологічного відділу, почало займатися і Перше ентомологічне бюро Полтавського губернського земства. Положення про діяльність установи було розроблено у 1914 р. Очолив Перше ентомологічне бюро, посівши посаду губернського ентомолога, Д. М. Бородин, який до того часу працював спеціалістом з прикладної ентомології Департаменту землеробства [3].

Хоча бюро працювало лише один рік, за цей період його працівники Б. А. Боженко, Ф. М. Дишлер, В. Ф. Лебедева налагодили просвітницьку роботу серед місцевого населення, заснували кореспондентську мережу, яка налічувала близько 600 чоловік, детально обстежили сільськогосподарські угіддя території колишньої Полтавської губернії.

Результати роботи бюро стали значним внеском у розвиток прикладної та сільськогосподарської ентомології. Після його закриття дослідницькою роботою з вивчення комах-шкідників сільськогосподарських культур займався виключно ентомологічний відділ Полтавської сільськогосподарської науково-дослідної станції.

В Україні подальший широкий розвиток науково-дослідницької роботи у галузі захисту рослин від шкідників та хвороб пов'язаний з іменами таких фітопатологів та мікологів, як А. А. Потебня (1870-1919), Т. Д. Страхов (1890-1960), В. Ф. Пересипкін, Н. М. Підоплічко, Ф. В. Немлієнко та ін. та ентомологів: В. Т. Аверин (1885-1955), В. П. Васильєв, М. А. Теленга, Д. Ф. Руднев та ін. [1].

Зусиллями дослідних установ та спеціалістів із сільськогосподарської ентомології в країні були створені всі умови та необхідні засоби захисту, що виключали можливість масового розвитку хвороб та розмноження шкідників.

Бібліографія

1. Вергунов В. А. Полтавському товариству сільського господарства 150 років : віхи видатних діянь на благо України / В. А. Вергунов ; ННСГБ НААН. 2-ге вид., доп. і перероб. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. 96 с. (Іст.- бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 84).
2. Вергунов В. А. Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва : навч. посіб. для студ. і викл. с.-г. закл. освіти / В. А. Вергунов, Н. П. Коваленко, О. В. Сайко ; під ред. В. А. Вергунова. К. : Нора-Прінт, 1998. 144 с.
3. Вергунов В. А., Коваленко Н. П., Сайко О. В. До питання розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні в кінці ХІХ-на початку ХХ ст. 1999. *Наукові записки НаУКМА*. 1999. Т. 14 : Історія. С. 88-92.

ЗАХИСТ РОСЛИН: ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Коваленко Н. П., Шерстюк О. Л.

Полтавський державний аграрний університет

Середні втрати продукції рослинництва від пошкодження шкідливими організмами становлять 30 %, а в періоди масового розмноження шкідників, епіфітотійних спалахів хвороб та значного забур'янення полів, ці показники зростають до 50% або призводять до повної втрати урожаю. Тому для збереження урожайності культур та якості продукції необхідний науково-обґрунтований, добре організований захист рослин від шкідливих організмів.

На окремі аспекти захисту рослин звертали увагу ще стародавні грецькі, римські та китайські вчені, але застосування науково-обґрунтованих заходів відбулось близько 150 років тому.

На початку XIX ст. заходи по захисту рослин не були поширеними. Цьому перешкоджав устрій Російської імперії, приватна власність на землю, що не дозволяла проводити боротьбу з шкідниками та хворобами у необхідних масштабах ні на полях поміщиків, ні на полях селян.

У XIX ст. сільськогосподарської ентомології, як окремої науки, не існувало. Спеціалістів ентомологів та фітопатологів у країні майже не було. Ентомологія була частиною зоології і, відповідно до цього, її завдання зводилися виключно до вивчення біології комах, причому, біологія комах вивчалася відірвано від рослини, шкідником якої вона була. Заходи боротьби зі шкідниками базувалися лише на теоретичних висновках, без перевірки практикою. Питання щодо необхідності створення відповідних установ, які б займалися вивченням шкідників та розробкою ефективних методів боротьби з ними, піднімалися ентомологічними земськими з'їздами. Реалізація таких ідей почалася разом із виникненням ентомологічних станцій та відповідних відділів сільськогосподарських дослідних станцій.

У XIX ст. та протягом першої половини XX ст. основним методом боротьби зі шкідниками був механічний (збирання шкідливих комах вручну, використання примітивних сачків та марлевих волок для відловлювання метеликів, обкопування посівів ловильними канавками для затримання міграцій жуків та гусениць).

Один із перших описів видового складу комах-шкідників агроценозів було зроблено В. І. Філіп'євим у 1883 році на Полтавщині (Статистический отчет, 1885) [1]. Крім того, короткі відомості про шкодочинну ентомофауну з'являлися у щорічних звітах Статистичного бюро Полтавського губернського земства, проте ці дані не можна вважати достовірними оскільки у зв'язку з відсутністю кваліфікованих фахівців не завжди правильно визначалася видова належність та шкодочинність шкідника, що в свою чергу призвело до того, що переважна їх більшість дуже довго залишалася поза увагою (Статистический отчет, 1883, 1885, 1889, 1900, 1903) [1-3].

Дослідження агротехнічного методу захисту рослин має вже 100-річну історію, починаючи з праці губернського ентомолога Херсонського земства Й. К. Пачоського: “Механическая обработка земли, как лучшее средство борьбы с вредителями хлебных злаков” (1990 р.).

Значний внесок у розробку цього методу зробили також І. Є. Поляков, І. Ф. Павлов, К. П. Гриванов, М. П. Дядечко, П. І. Сусідко та інші.

Зазначений метод посідає вагоме місце у рільництві та овочівництві, але не має практичного значення у садівництві. Його основними складовими є: вирощування культур у сівозміні, раціональний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби. Роль сівозміни полягає у просторовому віддаленні місця розміщення культури від резервацій шкідливих організмів на минулорічних полях її вирощування. Такий захід має важливе значення для запобігання пошкодженню шкідниками, нездатними до активного переміщення (нематоди, личинки хлібної жужелиці, ґрунтові фітопатогени), а також затримує заселення посівів комахами, що пошкоджують сходи і мігрують з торішніх полів сівозміни.

При обробітку ґрунту (лушення стерні, оранка, культивуація) шкідники, що перебувають у верхньому шарі, а також комахи і збудники хвороб, які зберігаються в сходах падалиці або рослинних рештках, переміщуються у ґрунт.

Маневрування строками сівби може порушити синхронність фенології рослин і шкідників.

Здавна вивчалось питання використання певних організмів для боротьби з іншими видами, проте перші наукові експерименти щодо біологічних методів боротьби розпочалися лише наприкінці 70-х – на початку 80-х років XIX століття. Ці роботи пов’язані з ім’ям І. І. Мечникова, який відкрив збудників грибкових і бактеріальних хвороб хлібного жука *Anisoplia anstriaca* Hrbst, досліджував можливість використання збудників зеленої мускардини, гриба *Metarrhizium anisoplia* (Metch), обґрунтував перспективи практичного використання патогенних мікроорганізмів.

Продовжувачем ідей І. І. Мечникова став І. М. Красильщик, якому вперше в світі пощастило здійснити масове виробництво гриба, що викликає зелену мускардину хлібного жука. І. М. Красильщик заслужено вважається засновником мікробіологічного методу боротьби з комахами-шкідниками.

Бібліографія

1. Вергунов В. А. Развитие сельского хозяйства Полтавщины в период скасування кріпацтва : навч. посіб. для студ. і викл. с.-г. закл. освіти / В. А. Вергунов, Н. П. Коваленко, О. В. Сайко ; під ред. В. А. Вергунова. К. : Нора-Прінт, 1998. 144 с.
2. Вергунов В. А., Коваленко Н. П., Сайко О. В. До питання розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні в кінці XIX-на початку XX ст. 1999. *Наукові записки НаУКМА*. 1999. Т. 14 : Історія. С. 88-92.
3. Коваленко Н. П., Сайко О. В. Організація сільськогосподарської дослідної справи на Полтавщині після скасування кріпосного права. *Зб. наук. праць Ін-ту землеробства УААН*. К., 1998. Вип. 1. С. 221-225.

РОЗДІЛ 2. ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ. ІНТЕГРОВАНІЙ ЗАХИСТ

ХВОРОБИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ФУНГІЦИДНИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Балан Г. О., Коломієць О. М.

Одеський державний аграрний університет

Аграрна Україна в умовах військового стану забезпечує продовольчу безпеку населення завдяки агропромислому виробництву основних сільськогосподарських культур, серед яких зернові колосові займають провідне місце. Серед зернових культур озима пшениця є лідером та займає майже 85 % всієї площі вирощування в Степовій та і Лісостеповій зонах країни [1, 2].

Проблемою отримання гарного врожаю зернових культур є ураження шкідливими організмами, серед яких масового розвитку набувають інфекційні хвороби різної етіології, вони сприятимуть втратам врожаю майже до 30 %, а в епіфітотійні роки більше 50 % [3, 4]. Погіршення фітосанітарного стану зернових культур викликає необхідність пошуку та застосування ефективних заходів контролю для обмеження поширення шкідливих організмів та зменшення економічних втрат від них, важлива частка яких припадає на хімічні заходи контролю, які дозволяють зменшити втрати зерна з 30 % до 0,5 % [2, 3, 4].

Ринок засобів захисту рослин України впевнено освоює компанія Corteva Agriscience, завдяки застосуванню сучасних інноваційних технологій та програмному забезпеченню, що підвищує ефективність контролю.

Мета досліджень полягала в моніторингу фітосанітарного стану озимої пшениці та визначенні хвороб з подальшим підбором фунгіцидів компанія Corteva Agriscience для контролю хвороб в польових умовах ПСП «Вороновське» Лиманського району Одеської області.

Матеріалом досліджень була озима пшениця Сорт Спадщина. Дата посіву культури: 15.09.2023 р. Дата появи сходів: 30.09.2023 р.

Схема досліду включала всі необхідні технологічні етапи, в тому числі дворазове обприскування: 25.04.2024 р. та 20.05.2024 р. тракторним обприскувачем Т-40АМ з нормою витрати робочої рідини 150 л/га [5].

Кліматичні умови періоду досліджень 2023-2024 рр. характеризувались частими дощами та високою вологістю, що сприяло активному розвитку на зернових культурах грибних фітопатогенів (таблиця 1).

В результаті обліків та обстежень виявили наявність на листках ознаки таких найбільш поширених хвороб, як борошниста роса (*Erysiphe graminis*), з поширенням в межах 32,5-45,4 % при розвитку хвороби 6,6-13,4 %, септоріоз (*Septoria oryzae Cattaneo*) з поширенням в межах 18,4-31,0 % при розвитку

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Полтава 2024

хвороби 7,8-9,0 %, фузаріозна плямистість листків (*Fusarium oxysporum*) 13,2-9,6 % поширення та 3,4-6,0 % розвитку, стеблова іржа (*Puccinia graminis Pers*) показники поширення 8,4-12,2 % та розвитку хвороби 3,2-5,2 %, альтернаріозна плямистість листків (*Altenaria alternata*) поширювалась на 6,7-11,3 % при розвитку 2,8-4,7 %.

Таблиця 1. Видовий склад та поширення хвороб озимої пшениці сорту Спадщина, ПСП «Вороновське» Лиманського району Одеської області, 2024 р.

Українська назва	Латинська назва	П, %	Р, %
Борошниста роса	<i>Erysiphe graminis.</i>	32,5-45,4	6,6-13,4
Септоріоз	<i>Septoria oryzae Cattaneo.</i>	18,4-31,0	7,8-9,0
Фузаріоз	<i>Fusarium oxysporum</i>	9,6-13,2	3,4-6,0
Стеблова іржа	<i>Puccinia graminis Pers</i>	8,4-12,2	3,2-5,2
Альтернаріоз	<i>Altenaria alternata</i>	6,7-11,3	2,8-4,7

П – поширення хвороби,

Р – розвиток хвороби

З метою фунгіцидного контролю поширення хвороб було застосовано препарати Вербен 250, КЕ (д.р. проквіназид, 50 г/л + протіоконазол, 200 г/л) в 2-х обробках 25.04.24 та 20.05.24 (дослідний варіант) та Рекс Дуо, КС (епоксиконазол, 187 г/л, тіофанат-метил, 310 г/л) (еталонний варіант). Рівень розвитку хвороб в досліді дозволив об'єктивно оцінити ефективність фунгіцидного контролю та вплив проведених обробок на врожайність культури (таблиця 2).

Після 2-х обробок фунгіцидами на дослідних посівах у фазу А ВВСН 32 (поява першого вузла) – І обробка, у фазу фаза В - ВВСН 39 (прапорцевий листок)- ІІ обробка. у 2-х варіантах: варіант І: Вербен 250, КЕ (д.р. проквіназид, 50 г/л + протіоконазол, 200 г/л) з нормою витрати препарату 0,75 кг, л/га, одноразове обприскування 25.04.24 р. та варіант ІІ: Вербен 250, КЕ (д.р. проквіназид, 50 г/л + протіоконазол, 200 г/л), з нормою витрати препарату 0,75 кг, л/га, дворазове обприскування 25.04.24 та 20.05.24р. з еталоном Рекс Дуо, КС (епоксиконазол, 187 г/л тіофанат-метил, 310 г/л) з нормою витрати препарату 0,6 кг, л/га при дворазовому обприскуванні 25.04.24 р. та 20.05.24 р. та контролі без фунгіцидного захисту ми бачимо попередні результати ефективності дії препарату Вербен 250 КЕ після обробки у фазу А, проти борошнистої роси на рівні 92,0-94,0 %, а проти септоріозу-89,0-90,0 % відповідно.

Таблиця 2. Ефективність фунгіцидного контролю хвороб озимої пшениці сорту Спадщина, ПСП «Вороновське» Лиманського району Одеської області, 2024 р.

№ пп	Варіант	Норма витрати препарат у кг, л/га	Ефективність дії, %				Урожайність, ц/га
			1 обробка 25.04.24		2 обробка 20.05.24		
			борошн иста роса	септор іоз	борошн иста роса	септор іоз	
1	Вербен 250, КЕ (д.р. проквіназид, 50 г/л + протіоконазол, 200 г/л)	0,75	92,0	89,0			47,02
2	Вербен 250, КЕ (д.р. проквіназид, 50 г/л + протіоконазол, 200 г/л)	0,75	94,0	90,0	92,0	90,0	47,59
3	Рекс Дуо, КС (епоксиконазол, 187 г/л тіофанат-метил, 310 г/л)	0,6	69,0	75,0	85,0	77,0	46,45
4	Контроль (без фунгіцидів)						43,58

Після обробки у фазу В показники у варіанті II з Вербеном 250 КЕ склали 92,0 % ефективності дії проти борошнистої роси та 90,0% ефективності дії проти септоріозу. В еталонних варіантах вони були дещо нижчими. Аналізуючи показники ефективності фунгіцидного контролю проти борошнистої роси та септоріозу при одноразовому та дворазовому внесенні препарату Вербен 250, КЕ визначили, що вони майже на одному рівні. тому необхідно досліджувати економічну доцільність однократного та двократного застосування фунгіциду Вербен 250 КЕ для контролю хвороб через показники врожайності.

Бібліографія

1. Дерменко О. Захист зернових колосових культур у весняно-літній період. *Пропозиція*. 2021. №3. С. 66-67.
2. Марков, І. Захист пшениці озимої від хвороб у весняно-літній період. *Агробізнес сьогодні*. 2023. № 13-14. С.32-33.
3. Прігге Г. Грибні хвороби колосу зернових культур. *Агроном*. 2021. № 2. С. 72-77.
4. Балан Г. О. Особливості розвитку хвороб озимого та ярого ячменю в умовах Південного Степу України. *Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Аграрна наук: стан та перспективи розвитку»*. Одеський державний аграрний університет (26 березня 2021р., Одеса). Одеса, 2021. С. 47-48.
5. <https://www.corteva.com.ua/who-we-are/our-seed-plant.html>.

ЗАРАЖЕНІСТЬ ЗБІЖЖЯ ШКІДНИКАМИ ХЛІБНИХ ЗАПАСІВ

Бараболя О. В.

Полтавський державний аграрний університет

Перед початком закладання зерна на зберігання, насамперед проводиться підготовка складських приміщень, банок та бункерів елеваторів. Яка полягає в очищенні їх від залишків зерна, дегазації приміщень та бункерів і силосів. Після того як була проведена підготовка цих площ, починається заповнення зерном свіжого врожаю. Як відомо саме зберігання зерна є доволі таки тривалим технологічним процесом, протягом якого діють різні біотично-абіотичні фактори. Саме перше це вологість зерна, температура за якої відбувається зберігання зерна, вентилявання зернових мас для доступу кисню, та і сама життєдіяльність комірних шкідників і розвиток хвороб [1].

Збіжжя яке зберігається в зерносховищах різного типу являє собою різноманітну суміш живих компонентів сюди входять: зерно, мікроорганізми, комахи, кліщі, гризуни. Всі ці компоненти між собою взаємопов'язані та взаємозалежні [2].

Фото 1. Складське приміщення напольного зберігання зернових мас

Комірні шкідники в своїй більшості починають пошкоджувати та заселяти зерно ще в полі в період вегетації рослин. Такі шкідники хлібних запасів як рисовий довгоносик, зернова міль та шашіль можуть потрапляти до місць зберігання разом із зерном, яке вони заселяють ще в полі, а також через одяг, взуття робітників або заносяться гризунами й птахами [3].

Комірні шкідники, з високою потенційною здатністю до збільшення чисельності, за довготривалого зберігання збіжжя та сприятливих умов для їхнього розвитку в короткі строки накопичуються в значній кількості. Їхні апетити до поглинання зерна доволі значні незалежно від їхнього розміру [4].

Фото 2. Довгоносик комірний. Curculionidae (*Sitophilus granarium* L., синонім *Calandra granaria* L.)

Так, за допомогою досліджень встановлено, що потомство лише однієї самиці млинової вогнівки за 120 днів (чотири місяці) свого розвитку може знищити 17,5 кілограмів борошна. А одного комірнього довгоносика близько одного кілограма зерна пшениці за рік. Тому харчуючись зерном, шкідники мають властивість забруднювати його своїми шкірками від линянь, загиблими особинами, виробляємими екскрементами та павутиною [4].

Фото 3. Вогнівка комірня південна Pyralidae (*Plodia interpunctella* Hbn.)

Ось тому перед закладанням зернових на зберігання і визначаються з відібраної середньої проби показники якості відповідно до ДСТУ, а саме головне що закладається зерно на зберігання, вологість якого не перевищує 14 %. Та зазвичай не допускається на зберігання зерно уражене шкідниками. Якщо зерно на хлібоприймальний пункт поступило з певними відхиленнями в показниках якості то необхідно провести наступні фізико-механічні заходи захисту, а саме просушити, охолодити та провести сепарування зернової маси [5]. Якщо виявилось що сумарна сума щільності зараження перевищує стандартні показники то проводиться газация складських приміщень чи силосів.

Враховується мінімальна заселеність збіжжя шкідниками, що відповідно має еквівалент одного жука на кілограм зерна, відповідно якщо у нас партія зерна 1000 тон у обрахунку може нараховуватись до одного мільйона комах.

Фото 4. Міль зернова Gelechidae (*Sitotroga cerealella* Oliv).

Якщо відбувається за певних причин погіршення санітарно-гігієнічного стану то необхідно регламентації сумарної щільності зараженості як певними видами шкідників, так і виявлення максимально допустимого рівня їхньої кількості в 1 кілограмі зерна [6].

Тому можна зробити наступні висновки, що за збільшення чисельності популяцій довгоносиків та кліщів при визначенні у середніх пробах необхідно проводити певні регламентовані заходи, а саме газацию складів та бункерів, а за необхідності пропусканню зерна через сушарку для зменшення популяції комах та кліщів.

Бібліографія

1. Методичні рекомендації з виявлення, обліку шкідливих комах і кліщів та заходи захисту зернових запасів [Текст]. Терещенко Б. О., Токарчук Г. А., Горовий В. Л. та ін. К. Інститут зернового господарства УААН, 2007. 37 с.
2. ДСТУ 3354-96. Карантин рослин. Методи ентомологічної експертизи продуктів запасу. [Текст]. Чин. Від 1997.07.01. К.: Державний стандарт України, 1997. 12 с.
3. Жемела Г. П., Шемавньов В. І., Олексюк О. М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Підручник. Полтава, 2003. 420 с.
4. Жемела Г. П., Шемавньов В. І., Олексюк О. М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2005. 248 с.
5. Бараболя О. В. Зберігання зерна в полімерних рукавах як відповідь на виклик воєнного часу в Україні. *Scientific Progress & Innovations*. 2024. № 27 (2). С. 36-41. <https://doi.org/10.31210/spi2024.27.02.06>
6. Чайка Т. О., Бараболя О. В. Вплив пошкодження зерна пшениці озимої клопом шкідлива черепашка на її врожайність та якість зерна. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2022. № 2. С. 135-141. doi: 10.31210/visnyk2022.02.16

ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН НАСІННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

Галушко І. В., Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Курило С. В.
Полтавський державний аграрний університет

Важливою особливістю сучасних систем інтегрованого захисту рослин має бути їх спрямованість на екологічну безпеку та біологізацію. Тому нині актуальною стає концепція фітосанітарної оптимізації агробіоценозів, суть якої полягає у реалізації фітосанітарного моніторингу і прогнозу розвитку шкідливих та корисних видів, фітосанітарна підготовка посівного або садивного матеріалу, використання стійких сортів, застосування малотоксичних засобів захисту рослин та біопрепаратів, їх ротації, внесення збалансованих доз органічних та мінеральних добрив [2].

В даний час у створенні системи захисту рослин акцентується увага на переході від знищення окремих груп шкідливих організмів до загальної стабілізації фітосанітарної обстановки в агроландшафтах за рахунок створення умов для саморегуляції чисельності корисних та шкідливих організмів у рамках застосування екологічних систем захисту рослин.

У ґрунті агроценозу необхідно створювати та підтримувати оптимум умов для функціонування сапротрофних мікробів-антагоністів, що цілком реально при використанні індукторів супресивності. У ролі індукторів супресивності можуть виступати елементи сучасних фітосанітарних систем захисту рослин: фітосанітарні попередники, органічні субстрати – органічне та зелене добрива, солом'яна мульча, стерня тощо, прийоми обробки ґрунту, мінеральні добрива, регулятори росту та мікробіопрепарати.

Багаторічними спостереженнями встановлено значну негативну кореляційну залежність між сумою опадів у період вегетації та ураженням зернобобових культур кореневою гниллю та фузаріозом при різких змінах погоди з гарними умовами зволоження на сухі та посушливі умови. Різка зміна погодних умов сильно впливає і на розвиток хвороб вегетативних надземних органів зернобобових культур [1, 3].

В результаті проведених нами досліджень протягом 2023-2024 рр. встановлено, що мікобіота досліджуваного насіння зернобобових культур, була представлена різними комплексами мікроміцетів, серед яких переважали роди (*Fusarium*, *Bipolaris*, *Alternaria*, *Ascochyta*). Мало місце та заселення насіння грибами (*Aspergillus*, *Penicillium*, *Cladosporium*, *Mucor*), які викликають псування та пліснявіння насіння.

Найбільш поширеними і небезпечними для зернобобових культур вважаються фузаріозні хвороби, які супроводжуються ураженнями кореневої системи та прикореневої частини стебел, виявляються у вигляді вілту та кореневої гнилі. На зернобобових культурах хвороба розвивалася з моменту появи сходів і до утворення бобів. На основі морфологічних та культуральних властивостей нами виділені види роду *Fusarium* Link – *F. culmorum* (W.G. Sm.)

Sacc., *F. avenaceum* (Fr.) Sacc., *F. oxysporum* Schldl, *F. solani* (Mart.) Sacc., *F. gibbosum* Appel. & Wollenw. Встановлено, що кореневі інфекції (фузаріозна та аскохітозна кореневі гнилі) найчастіше розвивалися при коливанні рівня вологості ґрунту в період вегетації [1, 3]. Фузаріозна коренева гниль виявилася домінуючою в роки досліджень і найбільш інтенсивно розвивалась при $ГТК < 0,58$.

В умовах Полтавщини серед хвороб вегетаційного періоду найбільш поширеними були аскохітоз та іржа гороху і сої. Інтенсивно аскохітоз виявлявся у фази цвітіння-плодоутворення культур. Більшого розповсюдження хвороба набула у 2023 р., на горосі досягала 39,4 %, а на сої – 28,5 %. Іржа реєструвалася епізодично на листках, стеблах і бобах гороху та сої з періоду бутонізації-цвітіння або пізніше і розвивалася до збирання. Поширення хвороби у 2023 р. було більш інтенсивним, ніж у 2024 р., що пояснюється частими опадами та рясними росами, за розвитку хвороби 8,3 % та 5,2 % (відповідно культур).

Отримані результати свідчать про необхідність проведення захисних заходів для обмеження розвитку хвороб зернобобових культур у період вегетації, а також створення оптимальних умов для розвитку сапротрофної мікрофлори ґрунту, активізації розвитку корисних бактерій та підвищення антагоністичної активності ґрунту щодо збудників корневих інфекцій.

Бібліографія

1. Горбонос В.М., Поспелова Г.Д., Коваленко Н.П. Контамінація насіння сої патогенними мікроорганізмами як фактор зниження продуктивності рослин. *Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»*. Полтава, 2021. С. 13-17.
2. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Степаненко Р. О., Шерстюк О. Л. Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої. *Scientific Progress & Innovations*. 2021. № 3. С. 72-79.
3. Шулещенко В. А., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Комплекс насінневої інфекції нуту. *Scientific publications Materials The I International Scientific and Practical Conference «Current methods of improving outdated technologies and methods»*. Bilbao, Spain. 472 p. (January 08-10, 2024). С. 26-30.

ПРОТРУЙНИКИ У ЗАХИСТІ КУКУРУДЗИ ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

Голуб О. Р.

Полтавський державний аграрний університет

Насіння кукурудзи є первинним джерелом інфекції багатьох хвороб, серед яких найбільш поширеними та шкідливими є пліснявіння насіння і гниль проростків, сажка та інші [2, 3, 6].

Сучасні технології вирощування зернових культур в Україні включають як обов'язковий прийом протруювання насіння. Воно дозволяє знезаразити насіння і захистити проростки від хвороб на ранніх етапах росту та розвитку культури, що є запорукою дружніх і здорових сходів, а також високої врожайності [7, 8]. Це не тільки кращий з екологічного погляду прийом, а й економічно виправданий [1].

Протруювання насіння кукурудзи зазвичай проводять централізовано на насінневих заводах, використовуючи спеціальні установки [4]. Асортимент протруйників постійно розширюється. Вибір пестициду визначається спектром його захисної дії та є важливою умовою формування оптимального фітопатологічного стану посівів. Нині в Україні для знезараження насіння кукурудзи зареєстровано широке коло препаратів, які мають різні механізми дії на гриби-збудники хвороб. З них більша частина представлена переважно групою триазолів [5].

Протруйники на основі триазолів (тебуконазол, ципроконазол, тритіконазол) інгібують синтез стеринів, що призводить до порушення проникності ліпідного бішару мембран клітин грибів. Внаслідок порушується клітинний поділ гриба, ріст та розмноження [3]. Триазоли більш токсичні для міцелію гриба, ніж для його спор. Більшість препаратів цієї групи діють системно, що дає можливість переміщатися по ксилемі акропетально і проникати з обробленого насіння в проростки, захищати рослини на перших етапах органогенезу культури [8].

Препарати бензimidазольної групи (карбендазим, тіабендазол) руйнують клітинні мембрани грибів, пригнічують синтез ДНК, ріст міцелію та розвиток інфекційних гіф.

Сполуки з хімічного класу стробілуринів (азоксистробін) інгібують дихання у грибній клітині та проростання спор.

Фенілпіроли (флудіоксоніл) пригнічують ріст міцелію та розмноження патогену, виявляють слабку системну дію та тривалу захисну. У процесі клітинного дихання вони пригнічують фосфорилування глюкози, сприяють накопиченню грибами гліцерину, в результаті чого збільшується клітинний тиск і відбувається розрив мембран [8].

Ацилаланіли (мефеноксам) характеризуються системною та лікувальною дією, швидко проникають у тканини рослин, інгібують синтез нуклеїнових кислот.

За даними багатьох авторів, високу ефективність у боротьбі з пухирчастою та летючою сажкою виявляють препарати Аліос, ТН, Зидан, к.е., Абсолют, к.с., Вікінг, в.с.к., Гранівіт, в.с.к., Росток, КС, проти фузаріозу – Максим 025 FS, т.к.с., Стаміна, ТН, пліснявіння насіння – ТМТД, КС, Вітавакс 200 ФФ, в.с.к., Флуосан, т.к.с. [5]. Зважаючи на те, що у грибів *Fusarium* spp. може формуватися резистентність до бензimidазолів, нині їх застосовують комплексно з речовинами інших хімічних класів [6].

Через постійне оновлення асортименту фунгіцидів для передпосівної обробки насіння кукурудзи актуальним є вивчення їхньої біологічної та господарської ефективності в обмеженні розвитку хвороб.

Крім хвороб, в усіх регіонах вирощування кукурудзи значної шкоди врожаю можуть нанести личинки жуків коваликів – дротяники, економічний поріг шкідливості яких 5-10 екз/м². Використання в господарствах технології обробки ґрунту No-till сприяє накопиченню цього шкідника на полях, що робить обов'язковою обробку посівного матеріалу неонікотиноїдами та піретроїдами. Це не тільки захищає культуру від дротяників, але й призводить до зниження їх чисельності в наступні сезони вегетації.

Для захисту кукурудзи від шкідників виробниками запропоновані піретроїдні препарати на основі біфентрину (Брігейд, КС) та тефлутрина (Тефут Про, СК, Форс 200 CS, КС), неонікотиноїдні на основі імідаклоприду (Гаучо 70WS, з.п., Імідон, з.п., Табу, КС, Контадор Макси, к.с., Нупрід 600, ТН, Койот, КС, Контадор Макси, к.с.) та тіаметоксама (Круїзер 350 FS, т.к.с.), а також комбінований препарат на основі тіаметоксама і тефлутрина (Форс Зеа 280 FS, т.к.с.) [5].

Піретроїдні препарати володіють контактно-кишковою дією і високою початковою біологічною активністю, впливаючи на нервову систему комах, викликають параліч та смерть. Не фітотоксичні за умов дотримання регламенту застосування. Їх захисна дія зберігається 15-20 днів. Ефективно контролюють чисельність дротяників і запобігають пошкодженню насіння та проростків.

Неонікотиноїди – системні інсектициди з контактно-кишковою дією відносяться до середньотоксичних для людини та теплокровних, швидко розкладаються в ґрунті і слабо впливають на мікробіологічну активність ґрунтової біоти. Варто відмітити, що ефективність протруйників-неонікотиноїдів залежить від вологості ґрунту в період сівби та проростання насіння. Препарати на основі імідаклоприду становлять більшу частину інсектицидних протруйників.

Окупність протруювання зростає у 1,2-1,5 рази за рахунок нанесення одночасно з протруйниками біологічно активних речовин, що підвищує толерантність рослин до несприятливих факторів та їх продуктивність. При додаванні в бакову суміш мікроелементів і регуляторів росту норму витрати протруйника можна зменшити на 20-30 % без зниження ефективності проти фітопатогенів [3].

На жаль, в асортименті протруйників насіння кукурудзи відсутні інсектофунгіциди – препарати з багатосторонньою біологічною активністю, які забезпечували б ефективний захист від комплексу шкідників (дротяники) і хвороб (сажка, фузаріоз, пліснявіння). Дослідження у цьому напрямі актуальні, оскільки застосування таких препаратів забезпечувало б високу ефективність та рентабельність виробництва та сприяло зменшенню пестицидного навантаження на довкілля. Майбутнє за такими багатокомпонентними препаратами.

Бібліографія

1. Довгаль С. В., Коваленко Н. П. Фітоекспертиза насіння, як основа екологізації вирощування зернових культур. *Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»* (Полтава, 24 листопада 2022 р.). Полтава: ПДАА, 2022. С. 55-57.
2. Коваленко Н. П., Гречкосій А. О., Поспелова Г. Д. Біоекологічні особливості збудників пліснявіння насіння кукурудзи. *Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»* (Полтава, 24 листопада 2022 р.). Полтава: ПДАА, 2022. С.81-84.
3. Лаврський Є. О., Конєва Т. О., Коваленко Н. П. Застосування регуляторів росту для підвищення врожайності гібридів кукурудзи. Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : *Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.* (м. Полтава, 27 листопада 2023 р.). Полтава: ПДАА, 2023. С. 99-100.
4. Патент на корисну модель №147743 Україна u 2020 00021 (2020.01) Установка для передпосівної обробки насіння / Кузьменко Л.М., Слинко В.Г., Березницький В.І., Піщаленко М.А. Коваленко Н.П., та ін. Заявник і патентовласник Полтавська державна аграрна академія ; заявл.04.01.2021, опублік 09.06.2021 Бюл. №23.
5. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. К. : ЮНІВЕСТМЕДІА, 2024. 1022 с.
6. Поспелов С. В., Поспелова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П., Охріменко В. В. Моніторинг хвороб кукурудзи в умовах Полтавського регіону. *Вісник ПДАА*. 2021. № 3. С. 37-44.
7. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л., Морозов О. М. Вплив передпосівної обробки на посівні якості та фітосанітарний стан насіння нуту. *Вісник ПДАА*. 2022. № 2. С. 124-134.
8. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Степаненко Р. О., Шерстюк О. Л. Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої. *Журнал Scientific Progress & Innovations*. 2021. № 3. С. 72-79.

СОНЯШНИКОВА ШИПОНОСКА (*MORDELLISTENA PARVULIFORMIS* STSHEGOL. – VAR.) В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Гончаренко О. М., Чмирь І. С.
Інститут захисту рослин НААН

Соняшник – одна з найголовніших і найприбутковіших культур у світовому виробництві. За посівними площами та валовим збором насіння соняшнику наша держава перебуває у першій шістці країн світу [1].

Впродовж останніх років спостерігається розширення площ олійних культур в господарствах. Це зумовлено вигідністю їх вирощування у порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами. Основною сировиною виробництва олії в Україні є насіння соняшнику [2].

Разом з розширенням посівних площ соняшнику відбувається зниження врожайності культури [3]. Основною причиною вважається порушення сівозміни і скорочення періоду повернення соняшнику на місце попереднього

вирощування [2], що призводить до масового пошкодження рослин шкідниками і хворобами та до значного засмічення посівів

Шкідливий ентомокомплекс на посівах соняшнику нараховує близько 60 видів комах із різних родин і рядів, більшість із яких поліфаги. За характером пошкоджень їх поділяють на такі групи: шкідники сходів, стебел, листків, а також генеративних органів - кошиків і насіння. Стебла соняшнику заселяють личинки південної соняшnikової шипоноски (*Mordellistena parvuliformis* Stshegol. – Var.), яка спостерігається в Правобережному Степу України та мають чимале економічне значення як небезпечний шкідник соняшнику. Серед природних факторів, що регулюють стан популяції шкідника одними з основних є температура та вологість повітря, опади, швидкість вітру та інші, які пов'язані з абіотичними циклами та внутрішнім станом популяції.

Жуки південної соняшnikової шипоноски, з'являються на посівах соняшнику в травні-червні, після спарювання відкладають яйця під епідерміс стебел і в пазухи листків соняшника у фазу утворення корзинок, з яких згодом відроджуються личинки. Останні відразу проникають усередину стебел і живляться їхньою серцевиною, проточуючи численні вузькі і звивисті ходи, в яких і зимують, а навесні заляльковуються. В одній заселеній рослині може зосереджуватися до кількох десятків личинок (рис.1).

Наявність яйцекладок виявляли по невеличких бурих плямах, що з'являлися у пазухах листків та під епідермісом стебел соняшника. Перед збиранням соняшника підрахувати пошкоджені стебла: у 20 місцях поля зібрали стебла та прикореневі їх частини по 5 шт. у кожній точці, які розтинали ножем вздовж і підрахувати кількість личинок у кожному стеблі. З цього обстеження ми побачили як впливає попередник на поширення та пошкодження соняшнику південною соняшnikовою шипоноскою. На гібриді LG 58390 (попередник пшениця озима) 35 % рослин були не пошкоджені шипоноскою, а 65 % пошкоджені кількість личинок становила 1-3 шт. на рослину.

Рис. 1. Пошкодження стебла південною соняшnikовою шипоноскою (фото оригінал)

Гібрид соняшнику Хайсан 238 був висіяний по попереднику соняшник. На цьому полі спостерігається 50 % рослин пошкоджені південною соняшnikовою шипоноскою кількість личинок у стеблі – 9-10 шт., 20 % – 4-5 шт. личинок на рослину і тільки 10 % рослин були не пошкоджені.

Пошкоджені південною соняшnikовою шипоноскою стебла соняшника ламаються під дією вітру. Урожайність значно знижується. Урожайність соняшник гідридi LG 58390 становила 1,98 т/га, а Хайсан 238 – 1,27 т/га.

Для зменшення заселеності шкідниками посівів соняшнику, особливо шипоноскою необхідно дотримуватися сівозміни і після збирання культури проводити обробіток ґрунту для знищення післяжнивних залишків (уламків стебел), що потребують обов'язкового лушення й подрібнення дисковими знаряддями з наступним глибоким приорюванням.

Бібліографія

1. Горновська С. В. Основні шкідники соняшнику в умовах Степу України. *Карантин і захист рослин*. 2015. № 9. С. 14-16.
2. Кононюк А. А. Соняшник – провідна культура АПК України. *Агровісник України*. 2007. № 1(13). С. 47-50.
3. Вигера С. М. Інтегрований захист посівів соняшнику. *Пропозиція*. 2009. №6. С. 76-84.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ

Коваленко Н. П., Конєва Т. О., Лугова С. В.
Полтавський державний аграрний університет

Озима пшениця є однією з високоврожайних сільськогосподарських культур, що має величезне продовольче та господарсько-економічне значення. Її висока продуктивність обумовлюється гарною адаптивною реакцією на агротехнічні прийоми та сприяє розширенню посівних площ культури [7]. Одним із таких прийомів є застосування мінеральних добрив (раннє весняне підживлення азотними добривами), регуляторів росту, мікробіологічних добрив та препаратів на основі гумінових кислот, які сприяють більш швидкому росту кореневої системи, додатковому куштинню, посиленому розвитку колосових пагонів та отриманню значного приросту врожаю, а також господарсько значущих ефектів: оптимізації та стимуляції проростання насіння, активізації вегетативного росту рослин, захисту рослин від низки захворювань завдяки посиленню імунітету [4, 6].

Варто зазначити, що використання пестицидів та агрохімікатів у технології вирощуванні озимої пшениці дає можливість суттєво знизити витрати на одиницю виробленої продукції, збільшити продуктивність та якість вирощеної продукції.

Одним із перспективних напрямків є передпосівна обробка насіння регуляторами росту, які посилюють метаболічні процеси, підвищують стійкість рослини до стресових умов, збільшують урожайність польових культур та покращують якість сільськогосподарської продукції. Крім того, РРР сприяють зменшенню як генетичних, так і функціональних порушень клітинного поділу, спричиненого пролонгованою дією пестицидів. Регулятори росту через низькі дози застосування можна віднести до маловитратних елементів агротехніки, що робить їх привабливими з економічної точки зору. У зв'язку з цим обраний напрямок дослідження є своєчасним і актуальним.

При вирощуванні озимої пшениці важливим є загартування рослин в осінні періоди, що сприяє підвищенню стійкості до перезимівлі. Результатом загартовування є накопичення у клітинному сокові рослин захисних речовин (кріопротекторів), до яких належать редукуючі цукри та амінокислоти. Застосування РРР сприяє посиленню накопичення кріопротекторів.

Добре відомо, що показником росту рослин є розвиток листової поверхні. Від розмірів і просторової структури листків залежать кількість поглинутої посівом енергії та первинна продукція органічних речовин, синтезованих рослинами в процесі фотосинтезу. Для створення високопродуктивного посіву оптимальна площа поверхні листків повинна становити 40-50 тис.м² /га.

Позитивно впливає на розвиток та збереження працездатності асиміляційного апарату обприскування РРР вегетуючих рослин у фазу виходу в трубку.

Науково-дослідними установами доведено, що регулятори росту рослин створені в Україні за ефективністю не поступаються кращим іноземним аналогам, а леякі за економічними та екологічними показниками значно перевищують закордонні [4]. Їх застосування в поєднанні з мікробіологічними добривами є значимою складовою екологічно безпечних ресурсозберігаючих технологій вирощування пшениці озимої, яка сприяє прискоренню біохімічних процесів в рослинах та більш інтенсивному росту рослин, зокрема підвищенню польової схожості, більш ранній появі сходів, потовщенню стебел на 15-20 %, збільшенню кількості клітин у листку в 1,4 рази, а в результаті й площі листка, зростанню у 1,6 разів інтенсивності фотосинтезу рослин, збільшенню кількості продуктивних стебел на 16,1-17,1 %, що зумовлює зростання урожайності зерна на 0,20-0,92 т/га або від 4 до 22 % і поліпшення його якості, зокрема підвищення вмісту сирого протеїну на 2-4 % [3].

Науковцями Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН досліджено вплив регуляторів росту Агростимуліну та Емістиму С на посівні якості та врожай насіння пшениці ярої [1]. У роботах Буряк Ю. І., Бондаренко Л. В. вивчено ефективність застосування регуляторів росту рослин Біолан, Біосил та Ендофіт L1 шляхом передпосівної обробки насіннєвого матеріалу одночасно з протруєнням [1, 2].

Золотухіна З. В. та Калитка В. В. у своїх дослідженнях встановили позитивний вплив на схожість насіння пшениці озимої та вміст цукрів у вузлах

кущіння поєднаної обробки протруйником та РРР АКМ. До того ж під дією РРР зросла кількість фотосинтетичних пігментів на 16 %, порівняно з контрольним варіантом, що в результаті приводить до збільшення чистої продуктивності фотосинтезу на 31 % [5].

Дослідженнями Покопцева Л. А., Герасько Т. В. встановлено позитивний вплив інкрустації насіння регулятором росту АКМ на посівні властивості насіння озимої пшениці.

У сучасному сільському господарстві останнім часом значна увага приділяється регуляторам росту, наприклад, похідним циклогександіона, які використовуються для отримання більш високих урожаїв.

Сумісне використання регуляторів росту та засобів захисту рослин дає можливість зняти фітотоксичний ефект від дії деяких хімічних препаратів, що згубно впливають на стан ґрунту та стресостійкість рослин.

Регулятори росту нового покоління виявляють позитивну дію на ростові процеси рослин, розвиток ґрунтової біоти, яка потерпає від застосування високих доз мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин. Проте, пропонувані виробництву нові регулятори росту потребують подальших випробувань та всебічної перевірки.

Бібліографія

1. Буряк Ю. І., Бондаренко Л. В., Чернобаб О. В., Огурцов Ю. Є. (2011). Використання регуляторів росту рослин у прискореному розмноженні насіння нових сортів пшениці ярої. *Селекція і насінництво*. 2011. Випуск 99. С. 159-170.
2. Буряк Ю. І., Чернобаб О. В., Вус М. А. Застосування регуляторів росту рослин, як важливого елементу сучасних насінницьких технологій ярої пшениці. *Селекція і насінництво*. Х., 2007. Вип. 94. С. 175-184.
3. Застосування регуляторів росту рослин у насінництві зернових колосових та круп'яних культур : Методичні рекомендації / С. І. Попов, Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, О. В. Чернобаб, Л. В. Бондаренко. Харків, 2013. 78 с.
4. Pospelov S., Pospelova A., Kovalenko N., Sherstiuk E., Zdor V. Biocontrol of mycoflora of winter wheat seeds. *E3S Web of Conferences*. 176, 03001. (2020).
5. Золотухіна З. В., Калитка В. В. Вплив регулятора росту на продуктивність і якість зерна пшениці озимої за умов. *Агробіологія*. Вип. 6 (86). С. 169-172.
6. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І. Вплив біофунгіцидів на розвиток пшениці озимої. *Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу Полтавського державного аграрного університету за результатами науково-дослідної роботи 2021-2022 років* (м. Полтава, 17-18 травня 2023 року). Полтава, 2023. С. 128-129.
7. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Поспелов С. В., Степаненко Р. О. Проблеми фітосанітарного стану посівів пшениці і шляхи їх вирішення. *The 9th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science»*. (May 6-8, 2020) Publishing House "ACCENT", Sofia, Bulgaria. 2020. С. 676-684.

ВПЛИВ СОРТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ ГОРОХУ

Коваленко Н. П., Притула А. Р., Вотінцева В. Д.
Полтавський державний аграрний університет

Серед найбільш поширених мікозів гороху на території України чільне місце займають кореневі гнилі. Основними збудниками їх гриби роду *Fusarium* spp., шкідливий вплив яких обумовлений метаболітами грибів – токсинами та ферментами, необхідними для проникнення патогена всередину насіння, подальшої її колонізації та гідролізу біополімерів [1]. Збудники фузаріоза гороху – широко спеціалізовані види *Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc., *F. culmorum* (W.G. Sm.) Sacc., *F. equiseti* (Corda) Sacc. (= *F. fal catum* App. et Wr.). Розвиток хвороби призводить до випадання сходів, втрат врожаю до 50 %, погіршення якості посівного матеріалу [1]. У світовій практиці є успішні приклади селекції на стійкість гороху до фузаріозу, налічується 5 фізіологічних рас *Fusarium* [4].

В різному ступені кореневі гнилі виявляються практично щорічно, а в їхній динаміці простежується певна закономірність – на перших етапах активно розвивається афаноміцетна, а пізніше – фузаріозна інфекція.

Щодо афаноміцетної кореневої гнилі, то вона поширена в зонах з достатнім і надмірним зволоженням та помірними температурами. Навесні проростання ооспор починається за температури повітря не нижче 10-12 °C та за вологості ґрунту 50-60 % від повної вологоємності. Оптимальними для розвитку патогена є температура повітря 21-24 °C та вологість ґрунту 60-80 % [2].

Для інтенсивного розвитку фузаріозної кореневої гнилі необхідні вологість ґрунту 40-60 % від повної вологоємності та помірні температура 18-22 °C. Для грибів, що викликають в'янення, оптимальними є підвищена температура та нестійкий водний режим ґрунту в другій половині вегетаційного періоду. Температурний оптимум для *F. culmorum* 12-18 °C, *F. avenaceum* 18-22 °C, *F. oxysporum f. pisi* 24-28 °C, *F. solani f. pisi* 20-25 °C [3]

В основі системи боротьби з такими хворобами лежать профілактичні заходи. Відомо, що сорти культури та її морфотипи (листочковий та вусатий) розрізняються за стійкістю до корневих гнилей [2, 3]. Великий вплив на розвиток цих захворювань чинить фон мінерального живлення і обробка насіння.

У 2022-2023 роках на дослідних полях оцінювали роль сортових особливостей, фону добрив та обробки насіння гороху на розвиток корневих гнилей та продуктивність культури. Оскільки зараженість насіння збудниками корневих гнилей була невисокою (нижче ЕПШ), замість хімічного протруйника досліджували більш безпечний біологічний препарат Ризоплан

(Планріз) (на горосі не зареєстрований, проте показав високу ефективність у низці дослідів) [2, 3].

Схема досліду:

фактор А (сорт): 1. Готівський (листочковий морфотип). 2. Стабіль (вусатий морфотип);

фактор В (фон добрив): 1. контроль (без добрив). 2. НРК у розрахунку отримання 3,5 т/га зерна ($N_{140}P_{43}K_{55}$ з урахуванням поправки дози по азоту);

фактор С (обробка насіння): 1. контроль (без обробки). 2. обробка Ризоторфіном (300 г на гектарну норму висіву насіння). 3. обробка сумішшю Ризоторфін + Різоплан (0,5 л/т). Обробку насіння проводили безпосередньо перед посівом на лабораторній установці з нормою витрати робочої рідини 10 л/т. Роки досліджень були посушливими в початковий період розвитку рослин, але в подальшому умови практично не відрізнялися від багаторічних. Зараженість насіння гороху фузаріозом перед посівом була нижчою за 5 %.

В роки досліджень, незалежно від фази розвитку рослин, переважала фузаріозна інфекція. Це, очевидно, пов'язано із сильною посухою під час сходів.

Характер впливу факторів, які вивчалися, на розвиток корневих гнилей у фазі лопатки дещо різнився. Листочковий сорт Готівський уражувався корневими гнилями слабше, ніж вусатий сорт Стабіль. Внесення розрахункових норм мінеральних добрив знизило ураження захворюванням, при цьому у Стабіль значно більше, ніж у Готівській. Сортові особливості впливали і на ефективність передпосівної обробки насіння. Так, якщо на сорті Готівській, особливо на фоні добрив, розвиток хвороби при обробці насіння сумішшю Ризоторфіну та різоплана знизилося в 1,58-2,3 рази, то на сорті Варіс ефект був незначним.

Найбільша врожайність, незалежно від фону добрив, відмічена у сорту Стабіль. У цього сорту на фоні добрив були отримані близькі до запланованого рівня значення врожайності при використанні суміші Ризоторфін з Різопланом (3,36 т/га).

Бібліографія

1. Жиліна Т. Б., Поспелова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П. Аналіз актуальних фітопатологічних проблем гороху. *Матеріали XII науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва», присвяченої 180-річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича.* (Полтава, 5 травня 2022 р.). Полтава. 2022. С. 38-41.
2. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко В. Я., Кочерга, Гречкосій А. О., Скляр С. С. Фунгіцидний захист посівів сої від корневих гнилей. *Scientific Progress & Innovations.* 2023. № 26 (3). С. 60-64.
3. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л., Морозов О. М. Вплив передпосівної обробки на посівні якості та фітосанітарний стан насіння нуту. *Вісник ПДАА.* 2022. № 2. С. 124-134.

- Okubara P. A., Keller K. E., McClen don M. T., Inglis D. A., McPhee K. E., Coy ne C. J., 2005, Y15_999Fw, a dominant SCAR marker linked to the Fusarium wilt race 1 (Fw) resistance gene in pea. *Pisum Genetics*. V. 37. P. 32-35.

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕПОСАДКОВОЇ ОБРОБКИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРТОПЛІ

Коваленко Н. П., Хоменко О. В., Поспєлова Г. Д.
Полтавський державний аграрний університет

Висока продуктивність сільськогосподарських культур є одним з ключових показників ефективності сільськогосподарського виробництва. Сучасні сорти культурних рослин володіють високим генетичним потенціалом продуктивності, демонструючи відмінну врожайність на сортовипробуваннях, проте у виробничих умовах цей потенціал реалізується лише частково. Багато сортів картоплі мають біологічний потенціал продуктивності на рівні 65-75 і навіть 100-120 т/га, проте у реальному виробництві урожайність таких сортів у більшості господарств України становить в середньому лише 10-20 т/га. Така розбіжність пов'язана як із зовнішніми (умови вирощування), так і внутрішніми (якість насінневого матеріалу та його адаптаційний потенціал) факторами. Відповідно, більш повну реалізацію продуктивного потенціалу картоплі можна забезпечити як шляхом використання високоякісного насінневого матеріалу і грамотної агротехнічної праці, так і за допомогою технологій, здатних стимулювати ріст і розвиток рослин і підвищувати їх адаптивний потенціал. До таких технологій можна віднести передпосадкову обробку бульб картоплі різними фізичними способами, а також хімічними і біологічними препаратами, що виявляють позитивний вплив на схожість і подальший розвиток рослин.

З точки зору екологічної безпеки та зручності застосування, найбільшу перевагу має фізична обробка бульб. На даний час розроблено цілий ряд способів стимулюючої фізичної обробки посадкового матеріалу з використанням лазерного, ультразвукового, магнітного, електромагнітного та ін. випромінювання [4-6].

На даний момент незамінною умовою для розвитку виробництва картоплі є створення та використання екологічно безпечних засобів та технологій, здатних підвищувати врожайність та постійно гарантувати її обсяги навіть за несприятливих погодних та фітосанітарних умов. Сорти картоплі по-різному відгукуються на пестициди і агрохімікати, по-різному уражаються шкідниками та збудниками хвороб. Заходи щодо захисту даної культури мають бути спрямовані не на повне знищення збудників хвороб та шкідників, а на зменшення початкової чисельності популяції до рівня нижче порогу економічної шкідливості. Досягти цієї мети можна шляхом проведення обробки бульб захисними препаратами [3]. Від якості насінневого матеріалу залежать і фітосанітарні умови.

У сукупності захисних прийомів важливе значення має гарантований захист насінневого матеріалу шляхом протруювання. Ефективність обумовлена зараженістю насінневого матеріалу збудниками фузаріозної та гельмінтоспоріозної кореневої гнилі та інших захворювань. Часто протруювання насіння застосовують як профілактичний захід, який допомагає відкласти або остаточно відмовитися від обробки фунгіцидами [1].

Протруєння насінневого матеріалу до посадки позбавляє картоплю різних хвороб, підвищує енергію проростання насінневого матеріалу, збільшує швидкість росту і розвитку рослин [2]. Це один з екологічних, цілеспрямованих та економічних заходів щодо захисту рослин від шкідників та хвороб. На насінневий матеріал наносять пестициди з метою знищення зовнішньої і внутрішньої інфекції рослинного походження, захисту насінневого та посадкового матеріалу і проростків у полі від ґрунтових фітопатогенів та різних шкідників.

Достатньо відома й ефективна передпосівна обробка насінневого матеріалу комплексонатами заліза, кобальту, міді, молібдену, йоду та марганцю. Дані елементи технологічні для обробки бульб, без токсичності та пожежонебезпеки.

Обробка насінневого матеріалу пестицидами – процедура, що захищає рослини від комплексу хвороб і збудників, фітопатогенних грибів, раннього зараження борошнистою росою та іржею. Джерело хвороб, що знаходиться на насінні, під час протруювання перебуває у стані спокою, тому, при своєчасному протруюванні ми отримуємо максимально-тривалий контакт фунгіцидного осаду та фітопатогену, що забезпечує знищення збудника. Передпосівну обробку насінневого матеріалу пестицидами можна проводити за кілька днів до посадки і перед нею. Проте часто застосовують і завчасне протруювання (до посадки за кілька місяців).

Найбільш поширений на сьогодні спосіб вирішення проблеми захворювання картоплі – це поєднання протруювання бульб картоплі фунгіцидами перед посадкою з багаторазовим обприскуванням інсектицидами рослин в період вегетації, при цьому рослинний організм відчуває колосальне навантаження на імунну систему від частого застосування отрутохімікатів, збільшується собівартість продукції. Обробка рослин інсектицидами по листкам не захищає бульби картоплі від пошкодження дротяниками та картопляною совкою.

Найбільш перспективним способом підготовки картоплі до посадки є передпосадкова обробка бульб баковою сумішшю інсектициду з фунгіцидом або інсектофунгіцидами. Вплив спрямований безпосередньо на збудників хвороб та шкідників. Вивчення впливу передпосадкової обробки бульб на врожайність картоплі, якість бульб, економічність та екологічність виробництва, пов'язану з кількістю застосовуваних пестицидів, становить великий науковий та виробничий інтерес.

Основним фактором підвищення продуктивності картоплі є сучасні ресурсозберігаючі екологічні технології, важлива складова яких – застосування препаратів на основі комплексу мікроелементів, гумінових кислот, культур бактерій та інших складових [2, 3].

Як відомо, мікроелементи широко використовуються у картоплярстві. Від їхньої активності залежить реалізація біологічного потенціалу рослин, їх стресостійкість та продуктивність. В даний час сполуки мікроелементів застосовують у вигляді препаратів на основі наночастинок, які в силу своїх малих розмірів вільно та швидко проникають у клітини організму.

Нерозчинні наночастинок мікроелементів не дисоціюють у воді, не мають заряду та не сприймаються мембранною як стороннє тіло. Розмір наночастинок менший за розмір пор, плазмодесм мембрани (до 50 нм) [1]. Це дозволяє їм вільно проникати до внутрішньоклітинних органел і брати участь у синтезі ферментів, необхідних для прискорення обмінних процесів у рослині, фізіологічно необхідна норма синтезу ферментів забезпечується у сотні разів меншою дозою порівняно з традиційними препаратами.

Крім того, передпосівна обробка насіннєвого та посадкового матеріалу мікроелементами на важливих початкових етапах росту та розвитку збільшує біологічну масу рослин; її вплив проявляється згодом і позначається на формуванні надземної біомаси та кореневої системи, що провокує зростання врожайності.

Бібліографія

1. Литвиненко О. О., Нечипоренко Н. І., Поспелова Г. Д. Причини, фактори та складові шкодочинності хвороб картоплі. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин* : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 28 листопада 2023 р.). Полтава: ПДАА, 2023. С. 56-59.
2. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Поспелов С. В., Поляков І. А., Тур В. Ю. Ефективність фунгіцидного контролю домінуючих хвороб томатів. *Scientific Progress & Innovations*. 2020. № 4. С. 80-85.
3. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Степаненко Р. О., Шерстюк О. Л. Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої. *Scientific Progress & Innovations*. 2021. № 1. С. 72-79. doi: 10.31210/visnyk2021.01.08
4. Goussous S. J., Samarah N. H., Alqudah A. M., Othman M. O. Enhancing seed germination of four crop species using an ultrasonic technique. *Experimental Agriculture*. 2010. Vol. 46(2). P. 231-242.
5. Hernandez A. C., Dominguez P. A., Cruz O. A., Ivanov R., Carballo C. A., Zepeda B. R. Laser in agriculture. *International Agrophysics*. 2010. Vol. 24(4). P. 407-422.
6. Maffei M. E. Magnetic field effects on plant growth, development, and evolution. *Frontiers in Plant Science*. 2014. Vol. 5. Article 445. doi: 10.3389/fpls.2014.00445

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Копелець Б. В., Ємець Д. В.

Полтавський державний аграрний університет

Пшениця озима є однією з найважливіших продовольчих культур у світі. При цьому, її продукція – зерно забезпечує значну частку потреб населення у хлібобулочних виробках. Водночас ефективність її виробництва значною мірою залежить від здатності протидіяти впливу шкідників, які завдають істотних втрат урожаю [1].

Шкідники, такі як злакові попелиці (*Rhopalosiphum padi*), пшеничний трипс (*Haplothrips tritici*), клоп-черепашка (*Eurygaster integriceps*), та інші можуть знижувати врожайність до 20-30 % і більше за умови відсутності належних захисних заходів. Їхній вплив охоплює не лише зниження кількісних показників урожайності, а й погіршення якості зерна, що впливає на хлібопекарські властивості продукції. Тому, за вирощування пшениці озимої, поряд з агротехнічними заходами застосовують й хімічні для захисту посівів цієї культури [2, 3].

Зміни клімату сприяють зростанню чисельності шкідників і розширенню їхнього ареалу. Потепління та зміщення кліматичних зон створюють сприятливі умови для виживання і розмноження шкідників навіть у регіонах, де раніше їхній вплив був мінімальним. Це вимагає розробки нових стратегій адаптивного захисту. При цьому інтенсивне застосування хімічних засобів захисту рослин може негативно впливати на навколишнє середовище, здоров'я людей і біорізноманіття агроecosystem. Це викликає потребу у впровадженні інтегрованих систем захисту, що поєднують хімічні, біологічні та агротехнічні методи. Водночас, використання природних ворогів шкідників, таких як ентомофаги та мікроорганізми, набуває дедалі більшого значення. Наприклад, дослідження впливу ентомопатогенних грибів та паразитичних комах дає змогу скоротити обсяги хімічних обробок посівів пшениці озимої [4].

Таким чином, зниження втрат урожаю від шкідників за допомогою ефективних методів захисту сприяє підвищенню економічної рентабельності вирощування пшениці озимої. В умовах зростання собівартості агропродукції це має вирішальне значення для отримання гарантованого прибутку в агровиробництві.

Бібліографія

1. Нетіс І. Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: Олді-плюс, 2011. 460 с.
2. Мельник О. П. Агротехнічні методи захисту пшениці озимої від шкідників. *Землеробство*. 2021. Вип. 4. С. 89-92.
3. Віннічук Т. С., Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. Захист пшениці озимої від хвороб та шкідників за різних систем удобрення. *Вісник аграрної науки*. 2016. Т.94 (9). С.30-34.

4. Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Поспелова Г. Д., Горб О. О., Коваленко Н. П., Шерстюк О. Л. Інтегрований захист рослин. Полтава, 2020. 245 с.

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗЛАКОВИХ МУХ

Логвиненко В. В., Писаренко В. М., Піщаленко М. А.
Полтавський державний аграрний університет

Відомо, що способи обробітку ґрунту істотно змінюють умови проживання шкідливих і корисних комах, значно впливаючи на їх життєздатність і динаміку чисельності. Широке розповсюдження в практиці землеробства безполицевого та поверхневого обробітку ґрунту після збирання озимої пшениці суттєво впливає на шкодочинність основних фітофагів цієї культури а саме на комплекс таких шкідників як злакові мухи. Серед яких в Полтавській області протягом досліджуваного періоду своєю шкодочинністю вирізнялися шведська муха (*Oscinella frit*), пшенична муха (*Phorbia securis*), гессенська муха (*Mayetiola destructor* Say.).

Протягом останніх років нами було проведено дослідження, в ході яких вивчали особливості впливу безполицевого обробітку ґрунту на глибину 20 - 22 см з допомогою КППГ - 6 та важкою дисковою бороною БДТ - 2,5 на глибину 10 - 12 см в порівнянні з оранкою на глибину 28 - 30 см на динаміку чисельності та шкодочинність злакових мух в агроценозах з озимою пшеницею. Площа досліджуваних ділянок складала - 200 м². Фонова чисельність визначалась розкопками перед збиранням озимої пшениці. Літ на кожній ділянці контролювали двома фотоеклекторами площею по 0,25 м² [1, 2].

Підрахування в фотоеклекторах проводили кожний день. Перед початком інтенсивного льоту злакових мух були проведені пошарові (кожні 3 см) розкопки на глибину обробітку ґрунту, також визначали вплив вологості ґрунту та глибини закладання пупаріїв на літ мух. Для цього пупарії розкладали на капронових ситах в ґрунт різної вологості на різну глибину [5].

Внаслідок проведених дослідів з'ясовано, що після поверхневого і плоскорізного обробітків ґрунту пупарії злакових мух знаходяться в поверхневих шарах, здебільшого на глибині 0 - 5 см (табл. 1).

Отже, виходячи з даних таблиці 1 можна зробити висновок, що максимальна кількість пупаріїв злакових мух на досліджуваних ділянках була зосереджена в верхніх шарах ґрунту (на глибині 0-5 см). Тому при оранці коли вони потрапляють ґрунту їх тут активно знищують хижі туруни, зокрема хлібний турун (*Zabrus tenebrioides*), які на полях озимої пшениці за досліджуваний період в найбільшій кількості зустрічалися на початку і в середині серпня [3, 4].

Таблиця 1. Розміщення пупаріїв злакових мух по шарах ґрунту перед початком вильоту (особин на1 м²).

Шари, см	Оранка, 28-30 см	Безполицевий обробіток, 20-22 см	Поверхневий обробіток, 10-12 см
0-5	7,0	47,0	20,5
5-10	21,6	17,0	12,0
10-15	33,8	0	12,0
15-20	40,0	0	0
20-25	45,0	0	0
25-50	17,2	0	0

Отже, виходячи з даних таблиці 1 можна зробити висновок, що максимальна кількість пупаріїв злакових мух на досліджуваних ділянках була зосереджена в верхніх шарах ґрунту (на глибині 0-5 см). Тому при оранці коли вони потрапляють ґрунту їх тут активно знищують хижі туруни, зокрема хлібний турун (*Zabrus tenebrioides*), які на полях озимої пшениці за досліджуваний період в найбільшій кількості зустрічалися на початку і в середині серпня [3, 4].

В цілому кількість цих ентомофагів за багаторічними даними на полях з ґрунтозахисною технологією обробітку ґрунту на 62% вище, ніж на оранці. Під час безполицевого обробітку ґрунту, а також при наступних культиваціях проти падалиці частина пупаріїв виноситься на поверхню ґрунту і згодом знищується хижими комахами а частина механічно пошкоджується. Внаслідок цього до початку льоту чисельність пупаріїв мух після безполицевого та поверхневого обробітків значно зменшується (табл. 2).

Таблиця 2. Залежність осіннього льоту мух від глибини розташування їх пупаріїв

Глибина розташування пупаріїв, см	Виліт мух, %		
	2022 р.	2023 р.	в середньому за 2022-2023 рр.
5	39,4	41,1	40,2
15	37,0	36,1	36,5
20	35,0	23,0	29,0

Відповідно до даних таблиці 2 на кількість пупаріїв впливає глибина оранки а саме два протилежно діючих фактори. По-перше, глибоке загортання пупаріїв при оранці затрудняє вихід мух на поверхню ґрунту і цим сприяє зниженню їх чисельності. По-друге, глибоке розміщення пупаріїв після оранки в значній мірі захищає їх від ентомофагів, виносу на поверхню і механічних пошкоджень. Внаслідок цього глибока оранка сприяє зниженню смертності пупаріїв, а тому їх тут перед початком льоту виявляється більше, ніж в варіантах з безполицевим і поверхневим обробітками. Так, в 2022 році

чисельність пупаріїв після безполицевого і поверхневого обробітків знизилась на початку вересня на 68,4 % і 77,1 %, а після глибокої оранки - тільки на 23,3 % [3, 4].

Проведений облік льоту показав, що на варіантах з оранкою в 2022 і 2023 роках вилетіло шкідників більше, ніж після безполицевого та поверхневого обробітку ґрунту. В 2023 році ця тенденція зберігалась тільки в відношенні до безполицевого обробітку ґрунту, де чисельність імаго шкідників при поверхневому обробітку ґрунту була вища на 23,3%, ніж на оранці (табл. 3).

Таблиця 3. Вплив способів обробітку на осінній виліт злакових мух

Варіанти досліду	2021 р. особин на м ²	%	2022 р. особин на м ²	%	2023 р. особин на м ²	%
Оранка, 28-30 см	26,0	100	17,0	100	17,0	100
Безполицевий обробіток, 20-22 см	22,6	86,9	13,2	77,6	13,0	76,4
Поверхневий обробіток, 10-12 см	17,4	66,9	8,3	48,8	21,0	123,5

Згідно даних таблиці 3 можна зробити висновок, що в усіх випадках збільшення інтенсивності льоту мух після глибокої оранки в порівнянні з безполицевим обробітком залишалось математично не доведеним. Але цілком справедливо можна говорити про стійку тенденцію зниження льоту мух після безполицевого обробітку.

Відносне збільшення інтенсивності льоту злакових мух після поверхневого обробітку в 2023 р. в порівнянні як з оранкою на 28 - 30 см, так і з безполицевим обробітком на 20 - 22 см пояснюється тим, що із-за пересихання верхнього шару ґрунту в роки дослідження що в свою чергу призводило до того, що він погано розпушувався дисковою бороною. Після обробітку утворювались тверді великі грудки, які в умовах літньо-осінньої посухи продовжували зсихатися.

Пупарії, які знаходились в них, були малодоступними для ентомофагів в період найбільшої активності в зв'язку з чим виживання шкідника в цілому значно підвищилось. Більше всього мух вилетіло з ґрунту після оранки на глибину 20-22 см, при якій глибина загортання пупаріїв виявилась достатньою для захисту їх від ентомофагів та інших несприятливих умов і недостатню для того, щоб істотно затримати вихід мух на поверхню, їх виліт тут становив 17,0 - 26,0 екз. на 1 м² був вище, ніж в інших варіантах досліду. Це свідчить про те, що при якісному проведенні поверхневого обробітку ґрунту чисельність злакових мух в порівнянні з оранкою на глибину 20 - 22 см може зменшуватись [3, 4].

Якщо на осінній літ злакових мух способи обробітку ґрунту впливають безпосередньо, то пошкодженість рослин личинками цих шкідників визначається умовами розвитку озимої пшениці в осінній період. Відмічено тісний зв'язок пошкодження рослин з низьким зволоженням ґрунту в період посіву та появи сходів (табл. 4).

Таблиця 4. Вплив способів обробітку ґрунту на пошкодженість озимої пшениці злаковими мухами

Варіанти обробітку ґрунту	Роки досліджень та коефіцієнт зволоження, за вересень пошкодженість рослин, %		
	2021 р. К.З. = 1,24	2022 р. К.З. = 0,12	2023 р. К.З. = 1,47
Поверхневий обробіток на 8-10 см	29,8	14,3	11,0
Оранка на 20-22 см	31,6	18,9	10,8
Безполицевий обробіток на 8-10 см	30,0	11,8	10,0
Безполицевий обробіток на 20-22 см	28,9	12,9	11,4

Отже, виходячи з даних таблиці 4 найбільш вагома різниця в пошкодженні рослин була в 2023 році, коли коефіцієнт зволоження в період посіву і появи сходів був лише 0,12 (табл. 4). в цей рік на варіантах з поверхневим обробітком ґрунту, внаслідок більшого його зволоження, сходи озимих, були дружними, кількість рослин на 1 м² досягала 357 - 362 рослин. На ділянках з оранкою період появи сходів досягав 10 - 18 днів, кількість рослин була менша і досягала 293 - 510 на 1 м², що обумовлювало більш інтенсивне зараження їх шкідниками.

Таким чином, обробіток ґрунту впливає на динаміку чисельності злакових мух, як безпосередньо на чисельність осіннього покоління шкідників, так і через стан розвитку рослин. При якісному розпушуванні ґрунту дисковою бороною літ мух в порівнянні з глибокою оранкою знижується на 33,1 - 51,2% відповідно.

Суттєво на динаміку чисельності злакових мух за багаторічними даними впливають ентомофаги верхніх шарів ґрунту. Але їх позитивний вплив на зменшення присутності в посівах злакових мух значно зменшується при посушливій погоді. Тому при вирощуванні озимої пшениці слід обирати оптимальні терміни посіву з урахуванням багаторічних метеорологічних даних району вирощування. Зокрема, при недостатній кількості опадів в цей час, внаслідок вищої вологості ґрунту на ділянках з поверхневим обробітком, пошкодженість рослин менша, ніж в варіантах з оранкою, де вологість ґрунту менша і стан розвитку рослин гірший [4, 5].

Встановлено, що різні способи обробітку ґрунту безпосередньо впливають на інтенсивність осіннього льоту злакових мух. При якісному проведенні поверхневого обробітку ґрунту відмічена стійка тенденція зниження інтенсивності льоту злакових мух в порівнянні з їх чисельністю при глибокій оранці.

В той самий час ступінь пошкодження комплексом злакових мух посівів озимої пшениці залежить від фізіологічного стану рослин в осінній період, що в свою чергу залежить від цілого ряду абіотичних факторів, зокрема ступеня зволоження ґрунту, фізіологічного стану сходів та сортових особливостей культури.

Бібліографія

1. Кравченко М.С., Царенко О.М., Міщенко Ю.Г. Практикум із землеробства: Навчальний посібник. К. Мета. 2003. 320 с.
2. Круть М. В. Роль елементів технології вирощування зернових культур у захисті посівів від злакових мух. Пропозиція. 2002. № 7. С. 60-61.
3. Омелюта В. П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан. К. Урожай, 1986. С. 85-86.
4. Секун М. П. Заходи з обмеження чисельності та шкодочинності злакових мух на озимій пшениці. Захист і карантин рослин. 2008. Вип. 54. С. 347-348.
5. Солошенко О.В. Технології вирощування сільськогосподарських культур: Навчальний посібник. О.В. Солошенко, Н.Ю. Гаврилович, В.І. Солошенко, Л.С. Осипова, С.І. Кочетова. Харків. Торнадо. 2006. 348 с.

ПОШИРЕНІСТЬ ТА ШКІДЛИВІСТЬ ФОМОЗУ НА РІПАКУ ОЗИМОМУ В ОСІННІЙ ПЕРІОД

Малина Г. В.

Полтавський державний аграрний університет

Малина В. Г.

Державний біотехнологічний університет, м. Харків

Ріпак озимий – дуже високоінтенсивна та рентабельна культура, яка за максимальних вкладень демонструє найбільшу віддачу. Серед олійних культур ріпак займає одне із провідних місць у світі, в Україні за значимістю посідає третє місце.

Передумовою зростання та попиту на ріпак у світі є те, що із зростанням населення зростає потреба у продуктах харчування. Насіння сучасних сортів та гібридів ріпаку озимого містить 40-50 % олії. Ріпакова олія характеризується підвищеною біологічною цінністю, є висококалорійною і має велику енерговіддачу. В її складі багато фізіологічно необхідних організму людини кислот, зокрема вона містить поліненасичені жирні кислоти – лінолеву й ліноленову, в оптимальному співвідношенні, і які є кориснішими за жири тваринного походження. Крім важливого значення для харчової промисловості,

у Європі ріпакова олія також використовується у виробництві біодизельного палива [1].

Для українських сільгоспвиробників ріпак озимий – чи не найрентабельніша культура, тому її вирощування досить актуальне, а українські ґрунти й сприятливі кліматичні умови дозволяють отримувати високі врожаї. Протягом останніх років посівні площі ріпаку озимого в Україні стало перевищувати 1 млн га., при середній врожайності 2,7-2,8 т/га [2].

Збиральна площа та середня врожайність ріпаку озимого в Україні, 2022-2024 рр.

Маркетинговий рік	Збиральна площа, тис. га	Валовий збір, тис. тон	Урожайність, т/га
2022	1091,7	3142,8	2,88
2023	1396,0	4005,4	2,87
2024	1265,9	3457,1	2,78

Якщо на коливання площ під ріпак озимий впливають погодні умови у період посіву, зокрема наявність вологи, то урожайність, а відповідно валовий збір зерна можуть бути вищими. Можна перерахувати низку чинників, які впливають на кінцеву врожайність: погана структура ґрунту, його ущільнення; недостатня забезпеченість поживними речовинами; пошкодження хворобами та шкідниками; висока забур'яненість тощо. Серед перелічених чинників лише ураження посівів ріпаку озимого хворобами щороку в середньому призводить до втрат щонайменше 10-15 %, тому однією із найважливіших складових технології вирощування даної культури є захист її від фітопатогенних організмів.

За результатами моніторингу проведеного протягом 2019-2024 рр. можна зробити висновки, що у Лівобережному Лісостепу України на ріпаку озимому найбільш поширеними хворобами грибної етіології є фомоз, альтернаріоз, пероноспороз, борошниста роса та циліндроспоріоз [3, 4].

Серед перелічених хвороб, в осінній період щороку було виявлено фомоз.

Фомоз поширений в усіх ріпакосіючих регіонах України, збудником хвороби є гриб *Phoma lingam* (Tode: Fr.) Desm. (сумчаста стадія *Leptosphaeria maculans* (Desm.) Ces. et De Not.).

Зараження ріпаку озимого фомозом відбувається в осінній період. Для інфікування рослин спорами потрібна крапельна волога тривалістю не менше 4 год. Дуже часто, особливо за низьких температур (+5-10°C), фомоз розвиваються безсимптомно (до 2-3 тижнів), але за підвищення температури до +15-20°C ознаки хвороби проявляються вже за 3-4 доби. На листках з'являються жовті плями із сіро-білим центром, згодом в місцях ураження можна спостерігати розрив листкових тканин. В середині плями, з верхнього боку листка, формуються пікніди із пікноспорами (конідіями). В подальшому на стеблах з'являються чітко окреслені плями сіро-коричневого забарвлення

(також із пікнідами). В осінній період небезпечним є розвиток збудника на кореневій шийці та корені, що проявляється у вигляді побуріння, всихання та здерев'яніння. Навіть за незначного розвитку фомозу на кореневій шийці та кореневій системі знижується рівень зимостійкості ріпаку.

Найбільше поширення та розвиток фомозу проявляється на загущених посівах, за умов підвищеної вологості повітря і частих атмосферних опадів. Механічні пошкодження, зокрема пошкодження шкідниками, сприяють процесу інфікування.

Зимує збудник у вигляді міцелію на уражених рослинних рештках, а також в ураженому насінні [1].

З метою визначення ефективності контролю фомозу на ріпаку озимому в осінній період, одним з наших досліджуваних варіантів було внесення у фазу ВВСН 14-16 препарату Сетар 375 SC, КС.

Сетар 375 SC, КС (д.р. дифенконазол, 250 г/л + паклобутразол, 125 г/л) рекомендований для використання на ріпаку озимому в осінній період для інгібування росту рослин, підвищення стійкості до екстремальних погодних умов.

Дослідження проводили на базі фермерського господарства «Грига» Полтавського району, Полтавської обл.

Ефективність осіннього внесення Сетар 375 SC, КС проти фомозу була в межах 87,2 %.

Оскільки, на першому етапі паталогічного процесу, фомоз може тривалий час розвиватись безсимптомно велике значення для обмеження шкідливості хвороби має виявлення початкової стадії ураження. Для попередження розвитку фомозу ріпаку озимого необхідно дотримуватись сівозміни, просторової ізоляції між культурами із родини Капустяних, проводити контроль бур'янів із родини Капустяних, проводити агротехнічні заходи для прискорення мінералізації рослинних решток. Для посіву використовувати лише здорове та протруєне насіння, оскільки навіть незначна ураженість насіння фомозом ($\leq 0,1\%$) може стати джерелом розвитку хвороби. Проводити своєчасну обробку посівів фунгіцидами та контролювати шкідників, зокрема прихованохоботників.

Бібліографія

1. Секун М. П., Лапа О.М., Марков І.Л., Ретьман С.В., Журавський В.С. Технологія вирощування і захисту ріпаку. Київ : Глобус-Принт, 2008. 116 с.
2. Агропортал. Хід проведення збирання врожаю. URL : <https://minagro.gov.ua/map>.
3. Малина Г.В. Основні хвороби ріпаку озимого в осінній період та їх поширення в умовах Лісостепу України у 2022 р. // Захист і карантин рослин у XXI столітті: проблеми і перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-фітопатологів, докторів біологічних наук, професорів В.К. Пантелєєва та М.М. Родігіна (м. Харків, 20-21 жовтня 2022 р.). Харків. 2022. С.133-134
4. Малина Г.В. Оцінка стійкості гібридів ріпаку озимого до борошнистої роси в умовах Лівобережного Лісостепу України // Захист і карантин рослин у XXI столітті:

проблеми і перспективи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-ентомологів, докторів біологічних наук, професорів О.О. Мігуліна та О.В. Захаренка (м. Харків, 19-20 жовтня 2023 р.). Харків. 2023. С.93-94.

ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ ГРИБКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПОСІВАХ ГОРОХУ

Мороз Є. О., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П.
Полтавський державний аграрний університет

Фітосанітарний моніторинг є ключовим елементом у захисті гороху, оскільки дозволяє виявляти та контролювати поширення і розвиток інфекційних захворювань на ранніх стадіях їх прояву. На основі фітосанітарного моніторингу складаються плани захисту культур, що дозволяє мінімалізувати втрати врожаю. Горох відіграє важливу роль у сільському господарстві як продовольча і кормова культура. У 2024 році в Україні його вирощували на площі понад 200 тис. га. Загалом за останні 3 роки площі під бобовими в Україні щорічно розширювались (2022 р. – 125 тис. га, 2023 р. – 150 тис. га) [1, 4].

Продуктивність гороху залежить не лише від генетичного потенціалу сорту, а й від агрокліматичних умов, структури ґрунтів, пошкодження шкідниками, ураження хворобами тощо [3, 7]. У культури сформувалося специфічне коло живителів (фітопатогенів). Серед них найбільш небезпечними є мікопатогени, що викликають фузаріозну кореневу гниль, аскохітоз, несправжню борошністу росу тощо. Залежно від поширення та інтенсивності розвитку, хвороби можуть спричинити втрати врожаю до 0,8 т/га [2, 5, 6]. У Полтавській області переважно виявляють кореневі гнилі, аскохітоз, бактеріоз та септоріоз. Залежно від умов вегетації їх поширеність і інтенсивність розвитку коливаються від незначного (до 5 %) до епіфітотійного розвитку.

За результатами досліджень проведених нами в 2023 і 2024 рр. в горохових агроценозах було виявлено рослини з симптомами ураження кореневими гнилями, аскохітозом, пероноспорозом, борошністою росою та септоріозом (табл. 1).

Найпоширенішими хворобами гороху в 2023 р. виявилися фузаріозна коренева гниль та септоріоз, поширеність яких у фазі бутонізації досягала 22 % і 25 %, інтенсивність розвитку реєструвалась на рівні 2,1-2,4 %.

Борошніста роса і аскохітоз значного поширення не мали – 4,0-6,0 %. Ці захворювання виявлялися переважно в нижньому ярусі травостою. Пероноспороз реєструвався на 14,0 % облікованих рослин з інтенсивністю розвитку хвороби 1,6 %. За результатами досліджень проведених в 2024 р. відмічено покращення фітосанітарного стану посівів гороху.

Таблиця 1. Видовий склад хвороб в агроценозах гороху (за обліками поширеності хвороби у 2023-2024 р.)

Назва хвороби	2023 р.		2024 р.	
	Поширення хвороби, %	Інтенсивність розвитку хвороби, %	Поширення хвороби, %	Інтенсивність розвитку хвороби, %
Фузаріозна коренева гниль	22,0	2,1	20,0	2,0
Аскохітоз	6,0	1,6	4,0	1,8
Пероноспороз	14,0	1,6	–	–
Борошниста роса	4,0	1,8	1,0	2,0
Септоріоз	25,0	2,4	8,0	1,8

Борошниста роса і аскохітоз значного поширення не мали – 4,0-6,0 %. Ці захворювання виявлялися переважно в нижньому ярусі травостою. Пероноспороз реєструвався на 14,0 % облікованих рослин з інтенсивністю розвитку хвороби 1,6 %. За результатами досліджень проведених в 2024 р. відмічено покращення фітосанітарного стану посівів гороху. Поширеність виявлених плямистостей (септоріоз та аскохітоз) не перевищувала 8 %. Варто відмітити активний розвиток хвороб в межах однієї рослини – інтенсивність зростає до 1,8 %, що свідчить про локальне погіршення ситуації із зараженням окремих рослин. Частота трапляння фузаріозної кореневої гнилі майже не змінилася і в 2024 році становила 20 %, при збереженні інтенсивності розвитку (2,0 %). Це свідчить про стабільний розвиток інфекції, незначне зниження загальної кількості уражених рослин швидше пов'язано зі зміною кліматичних умов ніж з ефективністю заходів профілактики.

Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що в 2024 році відбулося зниження поширеності більшості хвороб на агроценозах гороху порівняно з 2023 роком. Це стосується таких захворювань, як фузаріозна коренева гниль, аскохітоз, борошниста роса та септоріоз. Симптоматичні ознаки несправжньої борошнистої роси не виявлені.

Варто звернути увагу на те, що для окремих хвороб, незважаючи на зниження загального поширення, спостерігається підвищення інтенсивності розвитку. Наприклад, для аскохітозу зменшення кількості заражених рослин супроводжується збільшенням інтенсивності їх ураження, що може вказувати на локальні спалахи захворювань або погіршення умов стримування інфекції на окремих ділянках.

Для зменшення ризиків подальшого розвитку хвороб варто продовжити регулярний моніторинг і підсилити профілактичні заходи для найбільш проблемних захворювань, таких як аскохітоз і септоріоз, а також звернути увагу на агротехнічні прийоми, які допоможуть запобігти поширенню інтенсивних вогнищ інфекції.

Бібліографія

1. Балан Г. О. Аналіз фітосанітарного стану гороху по ураженню хворобами. *Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (22 травня 2020 р.)*. Херсон, 2020. С. 187-192.
2. Кобизєва Л. Н., Гончарова О. О, Сокол Т. В., Безугла О. М. Цінні зразки НЦГРРУ овочевого напрямку використання – джерела стійкості до основних хвороб у східній частині лісостепу України. *Селекція та насінництво*. 2013. Вип. 103. С. 79-84.
3. Кирик М., Піковський М. Хвороби гороху: візуальна діагностика, особливості розвитку та заходи захисту. *Пропозиція*. 2015. № 11. С. 98-103.
4. Кошевський, І. І. & Рубан М. Б.. Захист гороху від шкідників та хвороб в Україні. *Біоресурси і природокористування*. 2013. 5, № 1-2. 62-65.
5. Мороз Є. О., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Захист гороху від кореневих гнилей фузаріозної етіології. Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена пам'яті професора Г. П. Жемели : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30 верес. 2024 р.). Полтава : ПДАУ, 2024. С. 75-77.
6. Сокол, Т. В. & В. П. Петренкова. Визначення джерел гороху за стійкістю до збудників хвороб і шкідників для селекції в умовах східної частини Лісостепу України. *Генетичні ресурси рослин*. 2011. 9 (2011): 68-76.
7. Тарасенко К. В., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Шляхи контролю за шкідниками гороху в сучасних умовах. *Збалансований розвиток агроєкосистем України: сучасний погляд та інновації: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 21 листопада 2019 р.)*. Полтава: ПДАА, 2019. 196 с.

**ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ
КАПУСТИ РЯДУ ЛУСКОКРИЛИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

Піщаленко М. А., Вотінцева В. Д.

Полтавський державний аграрний університет

Капуста білоголова (*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. f. *alba* DC) належить до родини капустяних Brassicaceae роду *Brassica* L. Капуста білоголова серед овочевих культур в Україні посідає одне з провідних місць. За численними літературними даними вітчизняних і іноземних дослідників, на капусті та інших рослинах родини капустяних живиться близько 300 видів багатодітних і спеціалізованих шкідників. Ця культура пошкоджується протягом всього періоду вегетації, але найбільш небезпечними є пошкодження сходів і розсади після висадки її у ґрунт. Навесні значної шкодиносять капустяні блішки, личинки капустяної мухи, гусениці молі капустяної, листоїд капустяний та інші. Влітку – клопи капустяні, гусениці совок, біланів, личинки капустяної мухи. У другій половині літа та восени значну шкоду завдають гусениці біланів, совок, личинки і дорослі особини попелиці капустяної.

Враховуючи цінність капусти, її шкідників вивчали в різних регіонах світу. Зокрема, в Аргентині, Вірменії, Ефіопії, Італії, Канаді, Молдові, Німеччині, Польщі, США, Швеції [2]. Крім видового складу вивчали їх

біологічні особливості, шкодочинність і динаміку чисельності. В результаті численних досліджень було встановлено, що видовий склад, шкодочинність та господарське значення фітофагів змінюються в залежності від регіональних та агрокліматичних умов.

Видовий склад, шкодочинність та господарське значення їх змінюється в залежності від зональних та агрокліматичних умов. В лісостеповій зоні України основними шкідниками капусти є білани, капустяна міль, совки, попелиці, мухи а також хрестоцвіті блішки. В той же час де-які автори відмічають, що блішки лише в окремі роки наносять суттєвої шкоди розсаді, найбільші ж збитки завдають шкідники із ряду лускокрилих та попелиці, які можуть знизити врожай на 50% і більше. В Україні, як відмічає Л.Я. Сіроус основними шкідниками цієї культури є капустяна міль, білани, капустяні блішки, капустяні клопи та капустяна попелиця [1].

Втрати врожаю від цих шкідників в окремі роки в цих регіонах становили 35%-40% [2]. Капустяна попелиця основну шкоду завдає насінникам капусти. Ранньостиглі сорти пошкоджуються в тому випадку, якщо не дотримуватися сівозміни і капуста вирощується по капусті більше одного року. Найсильніше пошкоджуються пізньостиглі сорти капусти [1,2].

В зоні Полісся основними шкідниками капусти є білани, капустяна міль, совки, капустяна попелиця, мухи а також хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta* sp.). В той же час автори відмічають, що блішки лише в окремі роки наносять суттєвої шкоди розсаді, найбільші ж збитки завдають лускокрилі та попелиці, які можуть знизити врожай на 50% і більше. Видовий склад земляних блішок (*Chrysomelidae*), які пошкоджують овочеві культури.

В Україні шкідливих комах на капусті досліджували в Криму, в Донецькій, Луганській, Харківській областях. В Харківській області вивченню шкідників овочевих культур, в тому числі і комплексу шкідників капусти білоголової присвячені роботи В.Г. Аверина, І.І. Гурової, Ю.Г. Красиловця, В.І. Цибулько Л.Я. Сіроус [2,3]. За результатами названих дослідників, у південних регіонах України поширеними видами шкідників капусти є капустяна совка (*Mamestra brassicaea* L.), капустяна міль (*Plutella maculipennis* Curt.), ріпаковий (*Pieris rapae* L.) та капустяний білани (*Pieris brassicaea* L.), а також капустяна попелиця (*Brevicoryne brassicaea* L.)

В Харківській та Полтавській області, за даними М.Я. Бондаровича, В.І. Цибулько, З.І. Гурової та ін. [1,3] з початку минулого сторіччя і до теперішнього часу на капусті найбільш шкодочинною найчастіше була капустяна совка (*Mamestra brassicaea* L.), капустяна міль (*Plutella maculipennis* Curt.), капустяна попелиця (*Brevicoryne brassicaea* L.), хрестоцвітні блішки (*Phyllotreta* sp.), клоп забарвлений (*Eurydema oleraceae* L.), ріпаковий пильщик (*Athalia colibris* L.), прихованохоботники (*Ceutorhynchus* sp.) [2,3].

Серед багатодіних шкідників, які завдають великих збитків овочевим культурам в Україні досить поширеними і небезпечними є гусениці совок (*Noctuidae*), зокрема, серед листогризучих совок своєю шкодочинністю

вирізняються совка – гамма (*Autographa gamma* L.), люцернова (*Heliothis virescens* Hfn) та капустяна (*Mamestra brassicae* L.), які в роки масових розмножень крім капусти, завдають великих збитків, пошкоджуючи цукровий буряк, капусту, горох, багаторічні сіяні трави.

Капустяна міль (*Plutella maculipennis* (Curt.) - один із найнебезпечніших шкідників капустяних рослин. Космополіт. Поширена повсюдно: В середніх та північних регіонах капустяна міль *Plutella maculipennis* (Curt.), як правило, буває небагато численна, але в окремі роки дає спалахи масового розмноження і тоді може завдавати значних збитків сільському господарству. В періоди між спалахами чисельність капустяної молі (*Plutella maculipennis* (Curt.)) збільшується поступово, а в рік, який йде за роком спалаху, міль зустрічається в природі в невеликих кількостях.

Багато дослідників вважають, що спалахи масових розмножень цього шкідника, які нерідко одночасно виникають на значних територіях, пояснюють здатністю метеликів капустяної молі (*Plutella maculipennis* (Curt.)) до міграції. Зона високої шкодо чинності охоплює лісостепові й степові області України. Пошкоджує капусту, редиску, редьку, ріпу, ріпак, турнепс, гірчицю, брукву, хрін та інші рослини родини капустяних. Виліт імаго в Лісостеповій зоні України відбувається у квітні – на початку травня.

Білан капустяний (*Pieris brassicae* L.) широко розповсюджений в Україні. Білан капустяний типовий синантроп, його розмноження найчастіше відмічається на ділянках, які розміщені поблизу різноманітних забудов та населених місць. Пошкоджує капусту, брукву, ріпу, ріпак, редиску, хрін гірчицю, резеду та інші рослини. Сучасний захист рослин від шкідливих організмів ґрунтується на системному принципі. Ефективність різних методів захисту рослин та їх роль у системі з часом істотно змінюються.

Бібліографія

1. Хареба В.В. Наукові основи виробництва капусти білоголової в Україні. Харків: ВАТ "Харківська друкарня №2", 2004. 224 с.
2. Капуста білоголова Українська осінь [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.riva.net.ua/kapusta-biloholova-ukrayins-kaosin/p058>.
3. Anti-inflammatory Activity of β -Carotene, Lycopene and Tri-nbutylborane, a Scavenger of Reactive Oxygen Species / Akifumi Kawata, Yukio Murakami, Seiji Suzuki, and Seiichiro Fujisawa. In Vivo. 2018. Vol. 32 (2). P. 255-264.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ – ФІЛОФАГІВ УРБООКОСИСТЕМИ МІСТА

Піщаленко М. А., Лукей І.
Полтавський державний аграрний університет

Інтерес до комах в міських умовах виник давно. На початку ХХ століття з'являються публікації по різних групах комах, які живуть поза будинків - в садах, парках, скверах міста.

Міські екосистеми являють собою специфічне для комах-філофагів довкілля. З одного боку, фізіологічне ослаблення кормових рослин під впливом поллютантів, зменшення преса паразитів та хижаків, можливість використання промислових та житлових споруд як стацій переживання несприятливих умов, сприяють зростанню чисельності популяцій комах – філофагів. З іншого боку, «острівна» просторова структура зелених насаджень міст, а разом з цим і «острівна» просторова структура популяцій - філофагів, утрудненість міграції особин від «острова» до «острова», прямий вплив на комах аерополлютантів, погіршення якості корму вплив на зелені насадження забруднюючих речовин та інших специфічних для міських умов впливів, ведуть до зниження чисельності комах - філофагів та вимирання видів. Еколого-ентомологічні дослідження в містах включають аналіз видового складу, трофічної та біогеографічної структур ентомокомплексів, просторової структури та динаміки чисельностей популяцій комах в екосистемах. Зазвичай при аналізі видового складу та еколого - трофічної структури співтовариств комах обмежуються збором даних про видовий склад, його розмаїтість і порівнянням показників, що вивчаються, для різних місцепроживання, різних територій.

Однак при цьому залишаються відкритими цілий ряд питань: чим викликаний той чи інший тип розподілу спільнот комах за показниками, що вивчаються, які причини, що призвели до появи спостерігаються типів розподілу співтовариств комах за досліджуваними показниками, які трансформації вивчених структур можливі і яка ймовірність таких трансформацій? Для відповідей на ці та подібні питання необхідно, використовуючи натурні спостереження, спеціальні експерименти та теоретичні моделі, виявити основні закономірності, що характеризують спільноти комах - філофагів у міських екосистемах, оцінити небезпеку виникнення спалахів масового розмноження філофагів у зелених насадженнях міст, визначити рівень впливу комах на стан зелених насаджень, вивчити особливості існування комах у екстремальних умовах міст із високим рівнем антропо - і техногенного впливу на біоту. Існують серії робіт, присвячених якій-небудь одній систематичній групі комах, наприклад попелицям в парках Латвії; галлоутворюючим комахам на листі клена білого в Польщі; кокцид в міських насадженнях Києва; кокцінелліди; галиць тополь жуків-довгоносиків в зелених насадженнях Луцька; мінуючих листя видам комах; сисним комахам і безхребетним, що вражають дерева на вулицях міст. Так, в роботі Е. Січока (1992) відзначається, що клен, липа і дуб на вулицях Варшави сильно вражені сисними членистоногими: попелицями, цикадками та павутинними кліщами [2]. Комахи з гризучим типом ротового апарату на вулицях Варшави зустрічаються набагато рідше і не викликають серйозних ушкоджень деревних рослин. Щільність популяцій попелиць на вуличних деревах у багато разів більше, ніж на деревах у парках. Іноді, як зазначає автор, на одному листку клена можна було нарахувати до 700 попелиць [2]

Є роботи, присвячені лише одному виду комах - філофагів в міських умовах. Наприклад, велика кількість публікацій в Болгарії присвячено тополевій молі-пістрянци, досить добре відомої як шкідника міських насаджень цього регіону ще з кінця XIX століття [1,2]. У центральній частині міста на в'язі зустрічається невелике число видів, головним чином, з колючо-сисним типом ротового апарату. Однак масовим шкідником в'яза на центральних вулицях міста Софії до цього часу залишається в'язовий листоїд (*Xantogaleruca luteola* Mull.) [1]. Вивчення шкідників ялини на вулицях і в парках Софії цим же автором показало, що комплекс налічує невелике число видів, переважають комахи з колючо-сисним типом ротового апарату з ряду Homoptera, а в масі зустрічаються *Physocermes hemicryphus*, *Noculaspis abietis* Sehr. - ялинова щитівка і листовійка-голкоїд *Epinotia* sp.. [2]. Значне число робіт присвячено вивченню ентомокомплексів тополевих насаджень в таких містах як: Львів, Кривий Ріг, Київ [3]. У ряді міст досліджувалася ентомофауни зелених насаджень вулиць і скверів Так, в роботі Kowalczyk J.R E.A. (2023) наведені відомості про комах ряду рядів, поширених в м Лодзь (Польща), розглядаються особливості поширення комах у центральній частині міста, в парковій зоні навколо центру і в приміській зоні. Відзначено зниження видового різноманіття комах і зменшення числа представників різних родин у напрямку до центру міста [2]. Велика кількість робіт присвячена моніторингу та захисту зелених насаджень міст від впливу шкідників і хвороб [3]. Постійна увага приділяється шляхам формування фауни дендробіонтних комах на інтродукованих породах [1]. Питання особливості поширення комах філофагів в урбоекосистемі міста Полтави на сьогодні вивчено недостатньо, що в свою чергу не дає можливості використати дані про поширення філофагів в якості біоіндикаторів зелених рекреаційних насаджень міста.

Бібліографія

1. Екологія міста Полтави. Випуск 4 /Полтава: Полтавський літератор, 2020. 186 с.
2. Matsiakh, I., & Kramarets, V. Інвазії комах-філофагів на територію України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, (2020), С. 11-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15421/412001>.
3. Кардаш Є. С. Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів м. Харкова : дис. д-ра філософії : 091 – біологія / Є. С. Кардаш; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2021. 182 с.

СТРОКИ ПОСІВУ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Логвиненко В. В.
Полтавський державний аграрний університет

Строки посіву пшениці озимої є одним з важливих агротехнічних прийомів, який безпосередньо впливає на фітосанітарний стан посівів протягом

усього вегетаційного періоду. Правильно обрані строки сівби можуть значно зменшити ризик розвитку шкідників і хвороб, підвищити зимостійкість рослин та забезпечити високий і стабільний урожай. Ураження шкідниками рослин озимої пшениці може суттєво вплинути на врожайність і якість зерна.

Ранні строки сівби сприяють більш швидкому проростанню насіння та розвитку кореневої системи. Це дозволяє рослинам краще укорінитися до настання холодів, підвищуючи їх зимостійкість. Разом з тим, ранні строки більше пошкоджуються злаковими мухами (*Phorbia secura*), цикадками (*Cicadellidae*), попелицею (*Aphidoidea*). При цьому у популяції злакової цикадки понад 17% особин віроїдні. Вони передають вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) рослинами пшениці озимої і в період весняно-літньої вегетації проявляється вірусні хвороби. Встановлено, що продуктивність рослин при цьому зменшується на 35 – 42%. Крім того, ранній посів може призвести до випрівання озимини в безсніжні зими. Добре відомо, що рослини ранніх строків посіву навесні більш фізіологічно старіші, в результаті чого збільшується загроза ураження їх борошнистою росою.

Посів в кінці оптимальних строків у фітосанітарному відношенні більш безпечний, але в окремі роки можуть уражатися хворобами.

Рослини, посіяні в оптимальні строки, краще протистоять розвитку хвороб. Це пов'язано з тим, що вони встигають добре розвинутися до настання несприятливих погодних умов, що сприяють поширенню патогенів [2].

Різні шкідники атакують пшеницю на різних етапах її росту, від сходів до повної зрілості. Наведемо кілька найбільш поширених шкідників та їхній вплив на озиму пшеницю:

- Озима совка (*Agrotis segetum*): Гусениці озимої совки пошкоджують сходи пшениці, підгризаючи кореневу шийку рослини або проростки, що призводить до знищення молодих рослин і розрідження посівів.

- Злакові попелиці (*Schizaphis graminum*, *Rhopalosiphum padi*): Попелиці висмоктують соки з молодих рослин, що призводить до ослаблення рослин, деформації листя, зниження врожайності, а також є переносниками вірусних хвороб, яку згадували раніше (ВЖКЯ).

- Злакові блішки (*Phyllotreta vittula*): Личинки і дорослі особини живляться соком листя молодих рослин, викликаючи утворення жовтих або білих плям. Сильне ураження може призвести до відмирання листя і загибелі рослин.

- Злакові мухи (шведська муха (*Oscinella frit*), гессенська муха (*Mayetiola destructor*)): Личинки злакових мух проникають у центральний пагін молодих рослин і знищують його, що призводить до загибелі сходів або зменшення кількості продуктивних пагонів [3].

В роки з посушливими умовами в серпні – вересні виникає питання: Сіяти чи не сіяти?. Найбільш оптимальним рішенням є посів пшениці озимої в кінці оптимальних строків. У наших дослідках посіви пшениці озимої у III декаду вересня – I декаду жовтня були практично не пошкоджені гессенською

мухою (*Mayetiola destructor*), пошкодження шведською мухою (*Oscinella frit*) була на рівні 3,7%, при 17% на оптимальних умовах і 28% на ранніх строках посіву. У зв'язку з цим строки посіву можуть бути рекомендовані як важливий спосіб оптимізації фітосанітарного стану посівів в осінній період [1].

Отже, цей прийом може бути рекомендованим для системи захисту пшениці озимої в зоні Лісостепу. Таким чином строки посіву це важливий агротехнічний захід, особливо в умовах змін клімату, який допомагає забезпечити оптимальні умови для росту рослин, захистити їх від шкідників, хвороб та стресових факторів на ранніх етапах розвитку.

Бібліографія

1. Писаренко В.М. Інтегрований захист рослин. Писаренко В.М., Піщаленко М.А., Поспелова Г.Д., Горб О.О., Коваленко Н.П., Шерстюк О. Л. Полтава. 2020. 245 с.
2. Станкевич С.В., Забродіна І.В., Васильєва Ю.В. та ін. Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. навч. посіб. Харків. ФОП Бровін О.В. 2020. 624 с.
3. Сільськогосподарська ентомологія. За ред. Б.М. Литвинова, М.Д. Євтушенко. Київ. Вища освіта. 2005. 511 с.

ЕКОЛОГІЧНО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШКОДЖЕННЯ КЛОПОМ ЧЕРЕПАШКОЮ

Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Логвиненко В. В.
Полтавський державний аграрний університет

Питання впливу патологічних процесів на метаболізм рослин наступних поколінь залишається мало дослідженим. Проте важливість таких досліджень є очевидною. По-перше, вони допомагають глибше зрозуміти, як ці процеси впливають на шкодочинність фітофагів. По-друге, вивчення формування рослин із пошкодженого насіння може стати основою для оптимізації умов вирощування культур у періоди після масових розмножень шкідників, коли існує ризик використання пошкодженого насіннєвого матеріалу.

Прислів'я: «що посієш, те й пожнеш» вдало підкреслює залежність врожаю від якості насіння. Основні показники якості насіння такі як, маса тисячі зерен, здоров'я насіння, чистота, схожість, енергія проростання, вологість, та вирівняність є визначальними для майбутньої врожайності. Останніми роками з'явився термін «врожайні якості насіння», що відображає різницю у продуктивності рослин, вирощених із насіння різної якості.

У цьому дослідженні розглянуто вплив пошкодження зерна личинками клопа-черепашки (*Eurygaster integriceps*), на посівні та врожайні якості насіння. Особлива увага приділена механізму негативного впливу цього шкідника на формування продуктивності рослин, вирощених із пошкодженого насіння [1].

Одним із найвідоміших прикладів є дослідження клопа-черепашки – небезпечного шкідника пшениці. Відомо, що зерна, пошкоджені цим

шкідником під час наливу, повністю втрачають схожість. Якщо ж пошкодження сталися під час дозрівання зерен, вони частково зберігають схожість, але здебільшого це залежить від того, наскільки близько до зародка було нанесено укол.

Причини зниження схожості пошкоджених зерен вивчали шляхом видалення оболонки зародка та зрізів через зародок. Було встановлено, що зерна з пошкодженим ендоспермом, але здоровим зародком можуть нормально проростати і розвиватися. Проте, якщо укол припадає на зародок чи його прилеглу частину, в залежності від кількості введеного шкідником екскрету, відбувається часткове або повне руйнування тканин зародка.

Коли личинки клопа-черепашка живляться зерном, це викликає складні зміни в складі насінини, що стосуються співвідношення основних біополімерів, таких як білки, вуглеводи і жири, а також ферментативного комплексу. Ці зміни є наслідком введення шкідником екскрету слинних залоз під час проколювання зерна. Це порушує нормальне функціонування зерна, що особливо критично для його життєвих функцій. Життєздатність пошкодженого насіння значно варіює в залежності від фракції та ступеня пошкодження. При дослідженні трьох фракцій насіння (великої, середньої та дрібної) при слабкому пошкодженні показники життєздатності становили 68%, 70% і 71%, а при сильному – 48%, 39% і 33%. При пошкодженні зародка життєздатність була ще нижчою для всіх фракцій: 30%, 23% і 22% відповідно. Найбільше зниження життєздатності відбувається при пошкодженні зародка, особливо у дрібного насіння [2, 3].

Пошкодження зерна пшениці клопом-черепашкою, особливо на ранніх стадіях його розвитку, спричиняє значні зміни у складі основних пластичних речовин зерна. Це впливає на показники посівних якостей пошкодженого насіння. Дослідження, проведені в 2021-2023 роках на сортах озимої пшениці Відрада та Сагайдак, виявили значне зниження продуктивності рослин, вирощених із пошкодженого насіння. Продуктивність знизилася на 24,8% у сорту Відрада та на 21,2% у сорту Сагайдак за три роки спостережень.

Вивчали також вплив пошкоджень личинками клопа-черепашки на основні показники посівних і врожайних якостей насіння та розвиток рослин. Серед досліджуваних показників були [3, 4]:

- відсоток вмісту пошкодженого насіння в насіннєвому матеріалі;
- маса 1000 зерен;
- енергія проростання і схожість;
- водопоглинаюча здатність насіння;
- дихання проростків із пошкодженого насіння;
- сила початкового росту;

Регенераційна здатність кореневої системи проростків із пошкодженого зерна значно знижується, що призводить до зниження життєздатності рослин. Згідно з наших даних тільки 40% проростків із пошкодженого зерна

відновлювали корінці після двократного видалення, у порівнянні з 68,5% у контрольних рослин.

Таким чином, пошкоджене зерно суттєво знижує життєздатність та продуктивність рослин, які вирощуються в подібних умовах з непошкодженими. Тому важливим фактором для отримання високої продуктивності озимої пшениці є оптимізація водного та харчового режимів у періоди після масового пошкодження шкідника.

Бібліографія

1. Секун М. П. Шкідлива черепашка. К. Світ. 2002. С. 9-11.
2. Котков В. П. Шкідлива черепашка і якість зерна. В. П. Котков, В. А. Іщенко, Л. М. Верещагін, В. В. Дикий. Миколаїв. 2001. С. 3-4.
3. Довідник із захисту рослин. Л. І. Бублик, І. І. Васечко, В. П. Васильєв. За ред. М. П. Лісового. К. Урожай. 1999. С. 82.
4. Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур: навч. посіб. / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна, Ю.В. Васильєва. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків. ФОП Бровін О.В. 2020. 624 с.

БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ ПРОСА

Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Сиваш К. С.
Полтавський державний аграрний університет

Бактеріальні хвороби на просі не можна віднести до ряду домінуючих, але в окремі роки вони спричиняють суттєві втрати зерна та погіршення його смакових і технологічних характеристик. На території України також зареєстровані інфекційні захворювання проса, що спричиняються бактеріями, поширення яких напряму залежить від гідротермічних умов. Найчастіше фіксується паразитування на цій круп'яній культурі двох видів бактерій: *Pseudomonas syringae* pv. *panici* Elliott та *Xanthomonas vasicola* pv. *holcicola* Elliott [9].

Смугастих бактеріоз (бактеріальна плямистість) зазвичай проявляється на листках дорослих рослин у вигляді вузьких водянистих смуг бурого кольору, які розташовуються вздовж жилок і часто зливаються. На просвіт уражені ділянки виглядають маслянистими, а їхня поверхня вкрита білими плівками і лусочками підсохлого бактеріального ексудату [6-8]. Аналогічний характер ураження спостерігається за прояву хвороби на стеблах і піхвах листків, тільки колір плям може варіювати від темно-зеленого до буро-червоного [9]. З часом спостерігається відставання уражених рослини у розвитку, інфіковані ділянки стебел чорніють і мацерують, волоті зовсім не виходять з піхви листка або поникають чи опадають, при цьому зазвичай залишаючись стерильними. За високої інтенсивності ураження і значного руйнування стебел та верхівкових листків рослини гинуть. У вранішні години, після випадання роси та у дощову погоду на уражених ділянках у вигляді білуватої рідини слизуватої

консистенції виступає бактеріальний ексудат, який з часом підсихає, перетворюючись на характерні блискучі плівки і лусочки [6-9].

Збудником смугастого бактеріозу є бактерія *Pseudomonas syringae* pv. *panici* Elliott, представлена рухливими грамнегативними аеробними паличкоподібними бактеріальними тілами з 1-3 полярними джгутіками, розміром 0,69-1,1 × 1,66-2,6 мкм [1, 3].

В агроценозах бактеріальні тіла *Pseudomonas syringae* pv. *panici* Elliott. здатні зберігати життєздатність за локалізації на рослинних рештках і деяких злакових бур'янах, а також на поверхні уражених зернівок, забезпечуючи навесні первинну інфекцію. Вторинна інфекція в період вегетації поширюється між рослинами ексудатними лусочками, насиченими бактеріальними тілами, за допомогою повітряних течій, краплин дощу і комах [6-9].

Наразі відомо, що бактерії цього виду можуть інфікувати лише рослини проса, але при цьому проявляється певна сортова спеціалізація: ранньостиглі сорти майже не підпадають під ураження, тоді як на пізньостиглих сортах інтенсивність захворювання досить висока [1].

Екологічні характеристики бактерій виду *Pseudomonas syringae* pv. *panici* Elliott. наступні: оптимальна температура для поширення і розвитку інфекції становить +33-34 °С, за граничних показників +5,5-45 °С, оптимальна вологість повітря близька до 100 %, необхідним для інфекційного процесу є регулярне зволоження поверхні рослин рососою або опадами [9].

Зазначений характер прояву смугастого бактеріозу свідчить про комплексний негативний вплив бактеріальної інфекції на функціонування рослин проса, оскільки зниження зернової продуктивності рослин у сприятливі для інфекції роки може досягати 15-20 % [5-9].

Меланоз (підплівкове ураження зерна) спричиняється внаслідок інфікування рослин проса бактеріями *Xanthomonas vasicola* pv. *holcicola* Elliott. і проявляється в період дозрівання зерна. В місцях локалізації бактеріальної інфекції проявляється потемніння і некроз ядра квіткових плівок різної інтенсивності.

За незначного розвитку хвороби квіткові плівки вкриваються дрібними чорними крапками або білуватими плямами з темною облямівкою, але зародок зернівки зберігає нормальне забарвлення.

За сильного ураження на квіткових плівках з'являються великі майже чорні плями; на зернівках спостерігаються різні типи симптомів: невеликі темні крапки, білуваті плями різних розмірів, що можуть охоплювати до 60 % поверхні, і чорні плями значних розмірів. Найбільше підпадають під такий характер ураження форми проса з неповністю зімкненими квітковим плівками [9].

В подальшому уражені ділянки волоті стають об'єктами комплексної інфекції, яка спричиняється бактеріями та напівпаразитними грибами. Протеолітичні ферменти бактерій і грибів викликають інтенсивний гідроліз білків і крохмалю, перегрупування фракцій ліпідів, руйнування каротиноїдів та

накопичення меланіну, що призводить до втрати схожості і руйнування зернівок [1].

За морфо-біологічними ознаками бактерії *Xanthomonas vasicola* pv. *holcicola* Elliott. характеризуються як паличкоподібні рухливі бактеріальні тіла з одно-полярним джгутиком, аеробні, грамнегативні [3].

Інтенсивний прояв меланозу зазвичай спостерігається на пізніх посівах проса, а також пов'язаний із порушенням термінів обмолоту валків при роздільному збиранні врожаю. Посилюється цей процес за умови перестоювання валків при надмірному зволоженні [8, 9].

Шкодочинність меланозу проявляється у різкому погіршенні споживчих якостей крупи та зниженні або повній втраті насінневих кондицій. За використання в якості насіння зернівок із значним ураженням сходи не формуються, оскільки зерно пліснявіє і згниває в ґрунті. При слабкому ураженні зерна сходи жовтіють і можуть загинути внаслідок прояву кореневої гнилі [2, 5, 8].

Зниження шкодочинності бактеріальних хвороб проса до економічно невідчутного рівня потребує чіткого виконання усіх складових зональної технології вирощування культури [6, 7]. Перш за все це стосується дотримання науково-обґрунтованої сівозміни, не допускаючи в якості попередників такі культури, як кукурудза, сорго, могар, чумиза тощо. Існують вимоги відносно дотримання просторової ізоляції посівів проса від зазначених культур, особливо це стосується насінневих ділянок.

Характер збереження інфекції бактеріальних хвороб проса вимагає особливу увагу приділяти якості збирання врожаю і післязбиральної обробки ґрунту з метою знищення зимуючої інфекції. Однією з можливостей екологізації захисту проса від хвороб є вирощування рекомендованих для регіону сортів, що відповідають технологічним вимогам і виявляють достатній рівень опірності до бактеріальних хвороб. В якості профілактичного заходу наразі необхідним вважається передпосівне знезараження насіння рекомендованими протруйниками з бактерицидними властивостями [5-8].

Бібліографія

1. Das. I. K., Nagaraja A., Tonapi V. Diseases of millets a ready reckoner ICAR-Indian Institute of Millets Research. 2016. 71 p.
2. Беленхіна А., Костромітін В., Цехмейструк М. Просо як страховка. *The Ukrainian Farmer*. 2014. № 4. С. 62-63.
3. Коваленко Т. М., Пінчук Н. В., Вергелес П. М. Мікробіологія та вірусологія: Навч. посібник. Ч. 1; За ред. Н. В. Пінчук. Вінниця, 2020. 346 с.
4. Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб: [В. П. Туренко, М. О. Білик, А. В. Кулешов та ін., за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В. П. Туренка, канд. біол. наук, доц. М. О. Білика; ХНАУ ім. В. В. Докучаєва]. Харків: Майдан, 2019. 330 с.
5. Красиловець Ю. Г. Наукові основи фітосанітарної безпеки польових культур. Х.: Магда LTD, 2010. 416 с.
6. Марков І. Обстежуємо посіви проса. *Агробізнес Сьогодні*. 2015. № 11. С. 52-55.
7. Марков І. Хвороби проса. *Пропозиція*. 2015. № 12. С. 93-97.

8. Основи фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур. [В. В. Кириченко, В. П. Петренко, Є. Ю. Кучеренко & Н. В. Кузьменко; за редакцією В. В. Кириченка, В. П. Петренкової]. Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, МОН України, Харківський нац. тех. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. Дніпро: Середняк Т. К., 2020. 325 С.
9. Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин: Монографія [Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, Л. М. Яковлева & В. П. Патики; За ред. В. П. Патики]. К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2011. 444 с. С. 109-111.

НАСІННЄВА ІНФЕКЦІЯ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

Рибальченко А. Д., Биби́к А. В., Шуле́щенко В. А.
Полтавський державний аграрний університет

В умовах зміни клімату у бік потепління, обмежених запасів вологи та відсутності опадів у найбільш уразливі періоди вегетації, виробничники звертають увагу на вирощування більш витривалих сортів зернових і зернобобових культур, площі під якими є досить значними. Науково обґрунтовані технології вирощування сільськогосподарських культур дозволяють мобілізувати біологічні ресурси рослин. Для отримання високих врожаїв вони передбачають наявності якісного насіння сучасних сортів з високими показниками посівної придатності та ефективних технологій вирощування [1, 3].

Однак результати багаторічного моніторингу запасів насіння зернових і зернобобових культур свідчать про високу контамінацію патогенними видами грибів, бактерій та шкідниками. Це пояснюється тим, що зерно сільськогосподарських культур є сприятливим поживним середовищем для різноманітної мікрофлори. За даними науковців відсоток видів фітопатогенів, що зустрічаються на насінні, може коливатися від 30 % до 60 % і більше [3-5]. Завдяки екзосмосу поживні речовини виділяються на поверхню дозрілого зерна і стають субстратом для розвитку сапрофітів. Серед представників поверхневої та ендofітної мікрофлори зустрічаються факультативні паразити, здатні за певних умов переходити із сапрофітного способу життя на паразитичний [1, 3]. Можливо саме тому з насінням передається значна частина збудників хвороб.

Висока зараженість насіннєвого матеріалу не тільки знижує його посівні якості (енергію проростання та схожість), сприяє ураженню кореневої системи різними видами гнилей, а й призводить до значних недоборів урожаю зерна та зниженню його якості.

Головна небезпека насіннєвої інфекції полягає в можливості раннього спалаху хвороби (за сприятливих умов достатньо наявності 0,5 % заражених зернівок у насіннєвому матеріалі), ось чому рівень інфікованості насіння обов'язково враховується при підготовці до сівби. Розрізняють два типи

контамінації насіннєвого матеріалу: інфікування (патоген проникає в тканини зернівок); заспорення (інфекція міститься на поверхні насіння) [4].

Важливу роль у поширенні насіннєвої інфекції відіграє прихована форма ураження з безсимптомним перебігом, коли уражене насіння за зовнішніми ознаками не відрізняється від загальної маси. За наявності внутрішньої інфекції насіння стає джерелом інфекції.

Зазначене вище підтверджує важливість проведення фітоекспертизи насіння, вивчення мікобіоти насіння нових сортів зернових і зернобобових культур та визначення біологічної ефективності перспективних протруйників у боротьбі з патогенною інфекцією та цвіллю зберігання.

Фітопатогени за характером взаємодії із насінням поділяють на дві групи: мікроміцети, життєвий цикл яких пов'язаний лише з насінням (сажкові гриби), та паразитичні й напівпаразитичні види, життєвий цикл яких крім насіння пов'язаний також з ґрунтом, рослинними рештками, проміжними господарями. Найбільш вагомими з фітосанітарної та економічної точок зору є факультативні паразити, які уражують ослаблені рослини й насіння. Ступінь шкодочинності їх залежить від умов середовища. Контамінація насіння такими видами може спричинити втрати врожаю в межах 3-5 % до 100 % та значне погіршення якості продукції. Іноді вони можуть спричиняти епіфітотії, а втрати врожаю, у випадку [5].

Комплекс патогенних грибів умовно поділяють на 2 групи: «польова інфекція» (первинна) та «інфекція зберігання» (вторинна). В основі такого поділу екологічні властивості мікроміцетів, в першу чергу, вимоги до вологості субстрату. До ендofітної мікрофлори («польова інфекція») належать види родів *Fusarium*, *Drechslera*, *Alternaria*, *Pythium*, *Rhizoctonia* та ін., що є первинними агентами інфекції, уражують насіння до збирання врожаю і краще розвиваються в умовах з підвищеною вологістю.

Найбільш поширеними є гриби роду *Fusarium*, більшість серед яких сапрофіти, що здатні за певних умов паразитувати на різноманітних сільськогосподарських рослинах. Їх розвиток призводить до погіршення якості насіння, спричиняє кореневу гниль і фузаріоз колосу. Оскільки продукovanі грибами мікотоксини отруйні для людини і тварин, важливим є вивчення життєвого циклу збудників, впливу температур і вологості на проростання хламідоспор, макро- і мікроконідій гриба [2, 5].

Епіфітна або поверхнева мікрофлора («інфекція зберігання») утворює окрему екологічну групу мікроорганізмів, які живляться поверхневими забруднювачами та продуктами життєдіяльності, що виділяються рослинними клітинами на поверхню насіння. Епіфітні мікроорганізми складають мікрофлору свіжозібраного доброякісного зерна, не шкодять рослині, не проникають всередину клітин, нерідко є антагоністами патогенних мікроорганізмів. Однак, в умовах підвищеної вологості та при зниженні життєздатності насіння епіфітна мікрофлора здатна завдати відчутної шкоди, оскільки спричиняє процес самозігрівання зерна.

Видовий склад епіфітної мікрофлори специфічний і одноманітний. Переважну більшість (80-99 % загальної кількості мікроорганізмів) складають неспорують бактерії, деякі види грибів родів *Alternaria*, *Mucor*, *Cladosporium* та ін. Частка пліснявих грибів родів *Aspergillus* та *Penicillium* становить 1-2 %. Джерелом епіфітних мікроорганізмів є ґрунт і проростаюче насіння [2-4]. Розвиток цих мікроміцетів залежить від абіотичних (вологість субстрату, температура, аерація, тривалість зберігання) та біотичних (взаємодія окремих видів мікроміцетів між собою, здатністю до конкуренції, токсикогенність) факторів [3].

На реалізацію потенційної продуктивності рослин значний вплив має прихована форма інфекції (ендофітна мікрофлора). Зазвичай зовнішні прояви відсутні, однак у процесі зберігання або після сівби насіння в сприятливих для розвитку мікроорганізмів умовах можуть виникати прояви хвороби.

Домінуючим у провокуванні ураження насіння абіотичним фактором є вологість субстрату [1, 5]. Навіть незначне підвищення вологості насіння багатьох культур прискорює розвиток мікроорганізмів. Меншою мірою на розвиток мікологічної інфекції впливає температура за умови коли вологість субстрату сприяє розвитку мікроміцетів. Не менш важливий видовий склад грибів та їх специфічна взаємодія [1-4].

Дослідженнями доведено, що за вологості зерна пшениці 15 % початкова мікрофлора витісняється пліснявими грибами *Aspergillus glaucus*, *A. repens*, *A. amstelodami*, *A. ruber*. При збільшенні вологості до 17 %, крім цих видів, розвиваються *A. candidus*, *A. flavus*, *A. wenti*, *A. versicolor*, при вологості 19 % домінують гриби роду *Penicillium* та види роду *Aspergillus* – *A. repens*, *A. candidus*. Основними видами, що впливають на схожість насіння зернових і зернобобових культур, є представники родів *Aspergillus*, *Penicillium* і мікрококи.

Бібліографія

1. Довгаль С. В., Коваленко Н. П. Фітоекспертиза насіння, як основа екологізації вирощування зернових культур. *Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»* (Полтава, 24 листопада 2022 р.). Полтава: ПДАА, 2022. С.55-57.
2. Зеленець О.А., Мешко В.А., Малюченко А.Г., Коваленко Н.П., Поспелова Г.Д. Проблеми фітосанітарного стану посівів пшениці та шляхи їх вирішення. *Матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"* (12 грудня 2019 року, Полтава). Полтава. С. 44-47.
3. Поспелова Г. Д. , Коваленко Н. П., Нечипоренко В. Я., Кочерга, Гречкосій А. О., Скляр С. С. Фунгіцидний захист посівів сої від кореневих гнилей. *Scientific Progress & Innovations*. 2023. № 26 (3). С. 60-64.
4. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Степаненко Р. О., Шерстюк О. Л. Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої. *Журнал Scientific Progress & Innovations*. 2021. №3. С. 72-79.

5. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л., Морозов О. М. Вплив передпосівної обробки на посівні якості та фітосанітарний стан насіння нуту. *Вісник ПДАА*. 2022. № 2. С. 124-134.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИ ШКІДЛИВОЇ ЕНТОМОФАУНИ ДЛЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ

Хайдаров Г. О., Черних С. А., Лемішко С. М.
Дніпровський державний аграрно- економічний університет

Ріпчаста цибуля є таким овочем (цінним та незамінним), що має високий попит споживання серед населення та ареали вирощування (в 175 країнах). Завдяки своїй поширеності вона знайшла широке коло застосування, зокрема як важлива складова кулінарії, оскільки має 5 способів вживання - сирий, смажений, варений, сушений, консервований, а нерідко ще й додатковий – у вигляді приправ (за додавання до інших страв) [1].

Високовітамінний овоч, що в складі нараховує вітаміни (С, А, В), сполуки (органічні), флавоноїди, солі (мінеральні), біоактивні речовини, цукри, олії (ефірні) може мати використання в косметологічній та лікарській справі (для покращення росту волосяних фолікул, лікування нежиті, грипу, вугрів, цинги, збуджування апетиту, стимуляції перистальтики) [1].

Вважається, що необхідно споживати цей овоч не менше 10 кг на рік (для 1 людини), що є нормативним показником. Максимальної врожайності досягнуто (понад 55 т/га) в США та Ірландії, тоді як в Україні врожайні показники є суттєво меншими (від 12 до 17 т/га) [3].

Задля оптимізації технології вирощування цибулі ріпчастої потрібним є використання (в складних екологічних умовах сьогодення в зоні Степу) не лише адаптованих сортів і гібридів цибулі, а й засобів захисту, щоб знизити ризики можливо високих втрат врожайності [4].

За дотримання методики [2] проведено польові дослідження з ріпчастою цибулею Валеро F1 (раннім гібридом) та Барон (середньостиглим сортом), що мають високу пластичність, генетичну стійкість та адаптивність відносно зони вирощування (в умовах ТОВ «Божий Дар Агро» Кам'янського району Дніпропетровської області) з дефіцитом (істотним) атмосферних опадів, високих температур та низької вологості повітря за тривалого бездощового періоду у 2024 році, що мав несприятливі умови для росту і розвитку рослин) з ретельним підбором ділянок для дослідів (згідно вимог до якості ґрунту(вмісту гумусу, родючості), захищеності від вітрів та дотримання системи захисту від бур'янів).

Ґрунт ділянок для проведення дослідів – чорнозем звичайний малогумусний неглибокий на лесовидній породі, рН ґрунтового розчину – 6,8-6,9, склад ґрунтового профілю – нормальний, мають середню забезпеченість

рухомим фосфором (40 мг/кг) та обмінним калієм (303 мг/кг). Повторність дослідів – 3-кратна, площа ділянки (для посіву – 25 м², для обліку – 15 м²), попередник – пшениця озима, агротехніка – загальноновизнана, ширина міжрядь – 27 см. Проведено фенологічні спостереження, хімічний захист рослин від шкідливої ентомофауни, облік чисельності шкідників (до обробок та після їх проведення), густоти стояння цибулі ріпчастої (2-разово), збирання врожаю з одночасним поділом на фракції (товарну і нетоварну).

Була вивчена ефективність обприскування посівів інсектицидами Ратибор РК в дозі 3,0 л /га Ратибор Біо РК з дозуванням 3,0 л /га.

На всіх варіантах дослідів від цибулевої мухи та тріпсів отримано потужні рослини (за відсутності в'янення та пожовтіння листя, відставання у рості, трухлявості та загнивання цибулин), досягнуто формування високого товарного вигляду цибулин (з великою однорідністю та відсутністю зменшення маси та втрати яскравості у забарвленні лушпиння), приріст врожайності становив 12,43-19,54 %. За росту виробничих витрат на ділянках з застосуванням інсектицидів ріст рентабельності виробництва склав від 30,48 до 65,39% (за найвищої вартості продукції (валової)).

Бібліографія

1. Сухорукова О. Цибулева абетка. *Плантатор*. 2021. №5 (59). С. 38-41.
2. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренка і К. І. Яковенка. Х. : Основа, 2001. 369 с.
3. Колтунов В. А., Гордієнко І. М. Якість і конкурентоспроможність сортів і гібридів цибулі ріпчастої. *Овочівництво і баштанництво*. 2013. Вип. 59. С. 140-151.
4. Федорчук М. І., Свиридовський В. М. Науково-практичні засади оптимізації технології вирощування цибулі ріпчастої в умовах півдня України.: монографія. Херсон: Айлант, 2018. 184 с.
5. Федорчук М. І., Свиридовський В. М. Економічна та енергетична ефективність вирощування цибулі ріпчастої залежно від умов зволоження та захисту рослин. *Таврійський науковий вісник*. Херсон: Грінь Д. С. 2017. Вип. 99. С. 152-158.

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИБКОВИМИ ХВОРОБАМИ СОЇ

Грицай Ю. Ю., Поспелова Г. Д.

Полтавський державний аграрний університет

Соя, як одна з найважливіших зернобобових культур у світі та Україні, відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки та розвитку агропромислового комплексу. Її висока біологічна цінність, багатий амінокислотний склад та вміст олії роблять її незамінною сировиною для

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Полтава 2024

харчової, кормової та фармацевтичної промисловості. З метою підвищення врожайності та якості продукції, а також збереження довкілля, все більшої популярності набуває застосування біологічних методів захисту сої.

Набір фунгіцидів, які пропонують фірми на ринку України для боротьби з хворобами на посівах сої обмежується невеликою кількістю діючих речовин. В основному це триазоли, бензимидазоли, стробілури, піразол-карбоксаміди (SDHI).

Зареєстровані для застосування на сої діючі речовини (беноміл, тебуконазол, флутріяфол, карбендазим, трифлуксістробін) мають обмежений спектр контролю хвороб та нетривалу дію, і лише поєднання деяких з них дає бажаний ефект. Застосування біологічних препаратів для боротьби з грибковими хворобами сої є перспективним напрямком у сучасному рослинництві (табл. 1).

Таблиця 1. Біологічні препарати рекомендовані для захисту сої («Перелік пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні», 2024)

Назва препарату	Назва діючої речовини	Об'єкт використання	Спосіб внесення
Триходермін	Різні види грибів роду <i>Trichoderma</i>	Насіння, ґрунт	Обробка насіння, полив під корінь, внесення в ґрунт
Планриз	<i>Bacillus subtilis</i>	Насіння, ґрунт, рослини	Обробка насіння, обприскування рослин
Алірін-Б	<i>Bacillus subtilis</i>	Насіння, ґрунт	Обробка насіння, полив під корінь, внесення в ґрунт
Фітоцид-Р	Комплекс мікроорганізмів (<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> та ін.)	Різні сільськогосподарські культури, у тому числі соя	Обприскування рослин по вегетації
Гаупсин	<i>Bacillus subtilis</i>	Насіння, ґрунт	Обробка насіння, полив під корінь
Інтеграл про	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Веgetуючі рослини, насіння	Обприскування в період вегетації
Псевдобактерин-2 (Респекта)	<i>Pseudomonas aureofaciens</i>	Насіння, веgetуючі рослини	Обробка насіння, обприскування в період вегетації
Фітолавін	Фітобактеріоміцин	Насіння, веgetуючі рослини	Обробка насіння, обприскування в період вегетації
Мікосан «В»	<i>Fomes fomentarius</i>	Веgetуючі рослини	Обприскування в період вегетації
Мікосан «Н»	<i>Fomes fomentarius</i>	Насіння	Обробка насіння
Іночі	<i>Acremonium strictum</i>	Веgetуючі рослини	Обприскування в період вегетації

Вони дозволяють знизити негативний вплив на довкілля і забезпечити отримання екологічно безпечних продуктів харчування. Однак для більш широкого їх використання необхідні подальші дослідження і розробки [1].

Для ефективного контролю грибних та бактеріальних хвороб сої протягом вегетаційного періоду рекомендується застосовувати біологічні фунгіциди. Оптимальними для цього є препарати Фітоцид-Р, Планриз, Гаупсин та Триходермін [6, 8, 9]. Їх використовують у робочих розчинах з нормою витрати 1,0-2,0 л/га. Для посилення ефекту можливе застосування бакових сумішей Триходерміну з іншими зазначеними препаратами при половинній нормі витрати кожного компонента [2, 3, 8].

Оптимальні строки проведення обробок: фаза 2-3 трійчастих листків та початок бутонізації/цвітіння. За необхідності, обприскування повторюють кожні 12-14 днів залежно від фітосанітарної ситуації на полі [2].

За даними досліджень Г. Ткаленко, визначено, що попередня обробка насіння сої біологічними препаратами Фітолавіном (з фітобактеріоміцином) та препаратами, що містять живі культури бактерій *Pseudomonas*, *Bacillus* і грибів *Trichoderma*, забезпечує надійний захист сходів від широкого спектру захворювань, зокрема фузаріозів та бактеріозів. Окрім захисних властивостей, ці препарати стимулюють розвиток кореневої системи. Їх застосування з інокулянтами, сприяють активізації азотфіксуючих бульбочок на коренях і загалом зміцнюють імунітет рослин [8, 10].

Науковці інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ та Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН» Лапа С. В., Житкевич Н. В., Жмурко Л. Г. виявили бактерицидну дію *B. amyloliguefaciens* та *B. subtilis* проти бактерій родів *Xanthomonas* та *Pseudomonas* в польових і лабораторних умовах. Ними відмічено, що максимальний розвиток інфекції спостерігався у фазі цвітіння та плодоутворення, використання в цей період суміші *B. amyloliguefaciens* та *B. subtilis* шляхом обприскування рослин дозволило знизити ураженість бактеріозом рослин майже на 37,5 % [2, 3].

Наукові співробітники ННЦ Інституту землеробства НААН В. В. Теслюк, В. Ф. Камінський, В. О. Дубровін, С. В. Поліщук при визначенні посівних якостей насіння сої та біометричних показників рослин відмітили, що у варіантах із застосуванням мікосану енергія проростання була вище контролю на 17,9 %, а польова схожість збільшилась на 7,9 % та 5,4 % [5].

Також дослідниками відмічалось зниження інтенсивності розвитку корневих гнилей та пероноспорозу у варіантах з сівбою насінням обробленим мікосаном. Так, застосування цього мікобіопрепарату розвиток корневих гнилей зменшився на 6,2, а пероноспорозу на 14,9 % порівняно з контролем [7].

Отже, аналіз асортименту сучасних біофунгіцидів і даних, щодо ефективності їх застосування необхідно більше уваги приділяти біологічному захисту сої від мікропатогенів, як викликають значні втрати урожаю і погіршують якість отриманої продукції.

Бібліографія

1. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності [Заболотний Г. М., Мазур В. А., Циганська О. І., Дідур І. М., Циганський В. І., Панцирева Г. В.] Вінниця. 2020. 276 с.
2. Лапа С. В., Житкевич Н. В., Жмурко Л. Г. Ефективність використання *Bacillus amyloliquefaciens* та *Bacillus subtilis* для захисту сої від бактеріальних хвороб *Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб.* Чернігів, 2006. Вип. 4. С. 137-146.
3. Лапа С. В., Рева О. Н. Деякі властивості штамів *Bacillus subtilis*, активних щодо збудників гнилей плодів та ягід. *Мікробіологічний журнал*. 2005. Т. 67, № 1. С. 22-31.
4. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Київ. 2024. Спец. випуск. 1040 с.
5. Пересипка В. Фунгіцидний захист сої. *Агроном*. 2022. <https://www.agronom.com.ua/fungitsydneyj-zahyst-soyi/>
6. Поспелова Г. Д., Бараболя О. В., Морозова О. О. Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої. *Вісник Полтавської державної академії*. 2018. №4. С. 37-42.
7. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко В. Я., Кочерга, Гречкосій А. О., Скляр С. С. Фунгіцидний захист посівів сої від кореневих гнилей. *Scientific Progress & Innovations*. 2023. № 26 (3). С. 60-64.
8. Теслюк В. В., Камінський В. Ф., Дубровін В. О., Поліщук С. В. Застосування біопрепарату мікосан у технології вирощування сої. *Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство»*. К. : ВД «ЕКМО», 2010. Вип. 82. С. 64-73.
9. Ткаленко Г. Біопрепарати на сої: [особливості біозахисту]. *The Ukrainian Farmer*. 2017. № 5. С. 34-35.
10. Хаблак С. Четверте покоління засобів захисту: індуктори системної стійкості рослин. *Агробізнес Україна*. 2024. №4. С. 18-28.

ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ НА ВИХІД КОНДИЦІЙНОГО НАСІННЯ КВАСОЛІ ЗЕРНОВОЇ

Хоменко О. В., Кулик М. І.

Полтавський державний аграрний університет

Насьогодні, збільшення обсягів рослинного білка для споживання населення є актуальним питанням. Адже тваринництво нашої країни знаходиться не в кращому стані, а тому, виникає потреба заміщення білка тваринного походження – на рослинний [1]. У зв'язку з чим нами виокремлено проблематика дослідження, що полягає у вивченні строків й способів збирання насінників квасолі на врожайність насіння та його якість. Це дозволить отримувати якісний насінневий матеріал та закладати ним товарні посіви під час сортооновлення. Водночас, якісне кондиційне насіння квасолі є ключовим чинником для забезпечення високої продуктивності культури та сталого розвитку овочівництва.

Квасоля є однією з важливих зернобобових культур, яка широко вирощується по всьому світу завдяки високим харчовим та агротехнічним властивостям цієї культури [2, 3].

Під час виконання дослідження застосовували методику дослідної справи в агрономії та овочівництва, затверджені наукові рекомендації щодо польових та лабораторних досліджень в овочівництві, послідуєчого аналізування та проведення математичної обробки отриманих результат.

Встановлено, що за однофазного способу збирання найбільшу урожайністю насіння забезпечив сорт квасолі Ассоль, за роки цей показник був в межах 2,63-2,82 т/га. Високим цей показник був у сорту Славія (2,64-2,58 т/га), суттєво нижчим у сорту Панна (2,42-2,55т/га).

У середньому за два роки найбільшу чистота насіння, що була майже на одному рівні у досліджуваних сортів квасолі була на варіантах збирання насінників однофазним способом (95,0-95,3 %), суттєво нижчим цей показник був за двофазного способу збирання насіння квасолі (92,6-92,9 %).

Таким чином, для овочевих насінницьких господарств з метою отримання високої врожайності якісного насіння квасолі зернової рекомендовано до вирощування Ассоль та Славія. Збирати насінники рекомендовано однофазним способом, при цьому отримано вищу врожайність насіння, умовний прибуток та рівень рентабельності.

Бібліографія

1. Державна цільова програма розвитку овочівництва на період до 2025 року / за наук. ред. Гадзала Я. М, Роїка М. В., Кондратенко П. В, Висоцького Т. М., Могильної О. М. Селекційне: ІОБ НААН, 2020. 62 с.
2. Шабля О. С., Рудь В. П., Косенко Н. П. Стан та перспективи розвитку галузі овочівництва в умовах війни. *Аграрні інновації*. 2023. Вип. 18. С. 136-142. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.18.19>
3. Сучасні системи виробництва овочів: монографія / за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 214 с.

РОЗДІЛ 4. РОСЛИННИЦТВО

ВПЛИВ МІКОРИЗНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ

Баган А. В., Брехунцова О. А.

Полтавський державний аграрний університет

Зараз екологічне сільське господарство набуває все більшого значення і стає ключовим фактором підвищення врожайності. Розробка високоврожайних і толерантних сортів та використання хімічних добавок зараз досягає свого

піку. Вчені дійшли висновку, що найефективніше використовувати можливості самої землі та її екосистем. Тобто використовувати їх з розумом, не порушуючи тісних взаємозв'язків природи. Одним з таких прикладів є мікориза.

Мікориза – це взаємовигідне поєднання грибів і рослин. Глюкоза, що виділяється з коріння рослин, приваблює гриби, які утворюють міцелій, де вони є джерелом поживних речовин і з'єднуються один з одним тонкими адсорбованими нитками. Міцелій буквально поглинає цінні елементи з ґрунту, значно збагачуючи живлення рослин [1].

Мікоризний препарат містить мікроскопічні гриби, які утворюють мікоризу з більшістю культурних рослин. Мікоризні гриби активуються кореневими виділеннями рослин після проростання насіння. Ці гриби прикріплюються до коренів за допомогою присосок (апорій), а інфекційні міцелії ростуть всередині коренів і розвиваються в грибницю. Цей міцелій проникає в клітини рослини і утворює арбускули (відгалуження), де відбувається інтенсивний обмін поживними речовинами [5].

У міру подальшого розвитку мікоризи збільшується площа поглинання поживних речовин кореневою системою рослини. Водночас мікоризні гриби сприяють виробленню природних антибіотиків і пригнічують розвиток патогенів, таких як гриби фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу, мікозу чорної ніжки, інших хвороб і шкідників, включаючи нематоди [2].

Препарати мікоризних грибів можна використовувати для наступних цілей:

- Обробка розсади та саджанців, коренева система яких занурюється в робочий розчин препаратів мікоризних грибів;
- Обробка насіння овочевих, бобових, зернових і технічних культур, яке необхідно замочити на певний час (кілька годин) або обприскати розчином, а потім просушити в тіні до сипучого стану;
- Для рядкового внесення добриво додають під час висадки рослин [3].

За даними Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції у 2018 році застосування досліджуваного препарату при вирощуванні соняшнику підвищило врожайність насіння на 0,24-0,34 т/га. Висока ефективність була забезпечена завдяки обробці насіння препаратом Мікофренд, 5,0 л/т – приріст 0,34 т/га, дещо нижчу біопрепаратом Меланоріз – 0,24 т/га.

Застосування біологічно активних препаратів на соняшнику збільшило масу насіння та зменшило кількість пустот у кошиках, порівняно з посівами, де препарати не використовувалися.

Відмітили збільшення діаметра кошиків на 0,5-2,6 см, кількості зерен із кошика – на 13,2-213,7 шт., маси зерен із кошика – на 2,1-11,2 г, якщо порівняти з варіантом, де насіння не обробляли. Найбільший діаметр кошиків – 20,7 см, кількість і масу зерен 1491,6 шт. та 86,7 г та масу 1000 зерен – 59,9 г забезпечила обробка насіння препаратом Мікофренд, 5,0 л/т [4].

Таким чином, використання препаратів мікоризних грибів для обробки насіння соняшнику сприяє покращенню структури врожаю, що призводить до

поліпшення доступності поживних речовин, підвищення стійкості рослин до негативних факторів навколишнього середовища та покращення водозабезпечення, а отже, до збільшення врожайності культури [5].

Використання мікоризних грибів у сільському господарстві має значний позитивний вплив на врожайність сільськогосподарських культур, особливо соняшнику. Симбіоз між мікоризними грибами та рослинами покращує поглинання поживних речовин, підвищує стійкість до хвороб та шкідників, а також загальну стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища; дослідження показали, що обробка насіння препаратами, які містять Мікофренд, може значно підвищити врожайність, вагу та якість зерна.

Таким чином, використання препаратів мікоризних грибів є ефективним екологічним підходом до підвищення продуктивності сільськогосподарських культур.

Бібліографія

1. Мікоризні препарати URL: https://agriks.com.ua/uk/mikooriznyepreparaty/?srsltid=AfmBOooilR4Hfn6rm0KKxOjm37ImZs2r0_DoZsbsC igwNy3oqv022RtE
2. Волощук Н. Препарати для утворення мікоризи дають понад \$100/га додаткового прибутку. URL: <https://kurkul.com/interview/1083nataliya-voloschuk-preparati-dlya-utvorennya-mikorizi-dayut-ponad-100ga-dodatkovogo-pributku>
3. Мікориза – ефективний засіб підвищення врожайності сільськогосподарських культур. URL: <https://agrotimes.ua/article/mikoriza-efektivnij-zasibpidvishchennya-vrozhajnosti-silskogospodarskih-kultur/>
4. Мікоризні препарати – шлях до родючих рослин. URL: <https://www.pro-of.com.ua/mikorizni-preparati-shlyax-dorodyuchix-roslin/>
5. Актуально про мікоризу. URL: <https://www.agronom.com.ua/aktualnopro-mikoryzu/>

ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ НУТУ

Баган А. В., Марусич О. Ю.

Полтавський державний аграрний університет

У теперішній час на території нашої країни провідною культурою вважається соя. Оскільки наразі зміни клімату призвели до частих посух влітку, що, в свою чергу, сприяє зниженню врожайності польових культур, то актуальним є вирощування посухостійких культур, однією з яких є нут [3].

Дана культура є перспективною для вирощування в Україні, яка дає можливість розширити асортимент культур на експорт для аграріїв [5].

Для отримання високої урожайності нуту значну роль відводять інтенсивності початку ростових процесів. Для вирішення даного завдання важливим є підбір комплексних препаратів для обробки насіння з використанням мікроелементів та бактеризації безпосередньо перед сівбою. Це

є основою для отримання добре розвинених і дружніх сходів та підвищенню урожайності культури в цілому [1-2, 4].

Тому протягом 2022-2024 років в умовах Полтавської області було закладено дослід з метою вивчення показника урожайності та елементів продуктивності сортів нуту звичайного за наступними варіантами дослідів:

1. Контроль (без обробки).
2. Передпосівна обробка насіння інокулянтном Андерізі.

Варіанти дослідів були розміщені у межах однакового ґрунтового покриву із рівним рельєфом та оптимальним вмістом макроелементів в ґрунті. Попередником за період досліджень була пшениця озима. Облікова площа ділянки становила 10 м².

Варіанти дослідів визначали за такими показниками: кількість бобів з рослини (шт.), кількість насінин з рослини (шт.), кількість насінин у бобі (шт.), маса насіння з рослини (г), маса 1000 насінин (г), урожайність (т/га).

Досліджувані показники вивчали за загальноприйнятими методиками. Статистичну обробку показника урожайності нуту звичайного за варіантами дослідів проводили методом дисперсійного аналізу (НІР₀₅).

За результатами проведених досліджень середній показник кількості бобів з рослини у сортів нуту звичайного за варіантами обробки відповідно становив: варіант без обробки – 35,6-54,6 штук; варіант з обробкою інокулянтном Андерізі – 38,0-56,8 штук. Серед сортового складу за досліджуваним показником можна виділити сорт нуту звичайного Одисей – 54,6-56,8 бобів з рослини.

За середніми даними показник кількості насінин з рослини у сортів нуту звичайного за варіантами обробки варіював наступним чином: варіант без обробки – 42,7-66,1 штук; варіант з обробкою інокулянтном Андерізі – 46,4-70,4 штук. За досліджуваним показником можна також відмітити сорт нуту звичайного Одисей – 66,1-70,4 насінин з рослини.

Кількість насінин у бобі у нуту звичайного є сортовою ознакою, тому даний показник був відносно стабільним і становив за варіантами обробки: варіант без обробки – 1,13-1,25 штук; варіант з обробкою інокулянтном Андерізі – 1,15-1,27 штук. Серед сортового складу за досліджуваним показником можна виділити сорт нуту звичайного Зодіак – 1,25-1,27 насінин у бобі.

За результатами проведених досліджень середній показник маси насіння з рослини у сортів нуту звичайного за варіантами обробки відповідно становив: варіант без обробки – 20,50-29,17 г; варіант з обробкою інокулянтном Андерізі – 21,94-30,68 г. За сортовим складом за досліджуваним показником відмічено сорт нуту звичайного Зодіак – 29,17-30,68 г.

За середніми даними показник маси 1000 насінин у сортів нуту звичайного за варіантами обробки варіював наступним чином: варіант без обробки – 294,2-382,0 г; варіант з обробкою інокулянтном Андерізі – 298,0-386,5 г. За досліджуваним показником можна також відмітити сорт нуту звичайного Зодіак – 382,0-386,5 г.

За результатами досліджень урожайність нуту звичайного у 2022 році становила, відповідно, по сортах: Буджак – 1,87-2,03 т/га, Бланко – 2,06-2,20т/га, Зодіак – 2,47-2,70 т/га, Одисей – 2,23-2,45 т/га.

Показник урожайності нуту звичайного у 2023 році відповідно складав по сортах: Буджак – 1,68-1,86 т/га, Бланко – 1,82-1,95 т/га, Зодіак – 2,20-2,39т/га, Одисей – 2,02-2,19 т/га.

Показник урожайності нуту звичайного у 2024 році відповідно становив по сортах: Буджак – 1,02-1,17 т/га, Бланко – 1,21-1,39 т/га, Зодіак – 1,70-1,84 т/га, Одисей – 1,52-1,71 т/га.

За середньою урожайністю нуту можна виділити сорт нуту Зодіак (2,12 і 2,31 т/га відповідно). Найменшим показником урожайності характеризувався сорт Буджак (1,52 і 1,69 т/га відповідно).

Таким чином, за результатами проведених досліджень варіант з інокуляцією насіння нуту препаратом Андеріс перевищував контроль за досліджуваними показниками насінневої продуктивності.

Серед сортів нуту звичайного за проявом даних ознак можна виділити наступні:

- сорт Одисей – за кількістю бобів та кількістю насінин з рослини;
- сорт Зодіак – за кількістю насінин у бобі, масою насіння з рослини, масою 1000 насінин та урожайністю.

Бібліографія

1. Баган А.В., Лисак В.М. Особливості застосування інокуляції у технології вирощування гороху посівного. *Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам'яті професора Г.П. Жемели.* м. Полтава, 30 вересня 2021 р. Полтава. 2021. С. 13-14.
2. Баган А.В., Шакалій С.М., Барат Ю.М. Формування насінневої продуктивності нуту залежно від сорту та інокуляції насіння. *Таврійський науковий вісник.* 2020. № 111. С. 14-21. DOI <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.2> URL: <http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7701>.
3. Гузь К., Шкорбот Т., Гринчишин О. Стан та перспективи вирощування нуту в світі та Україні. *Український інститут експертизи сортів рослин.*
4. Дідур І.М., Темченко М.О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту. *Сільське господарство та лісівництво.* 2017. №6. Т. 1. С. 14-21.
5. Польовий Р. Нутове майбутнє. *Агробізнес сьогодні.* 2010. №24. С. 17-18.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ

Баган А. В., Маслівець О. В.

Полтавський державний аграрний університет

Соя є єдиним із найбільш розповсюджених та значущих зернобобових культур у світі. Вона щороку займає посівні площі, що перевищують 120

мільйонів гектарів, підтверджуючи її місце в глобальному сільському господарстві. Соя також займає ключові позиції серед олійних культур, що цінуються завдяки своєму багатому хімічному складу. Її широке поширення обумовлено високою поживною цінністю, що включає великий вміст білка, а також значну економічну вигоду вирощування цієї культури. Виробництво сої забезпечує стабільний дохід фермерам і є вигідним для аграрного сектору в цілому. Тому соя – це стратегічно важлива культура як на світовому, так і на національному рівнях. Її важливість полягає у її високому попиті в харчовій, комбікормовій промисловості та інших секторах, що робить її невід’ємною частиною сучасного сільськогосподарського сектора.

Сьогодні для покращення мінерального живлення рослин, стимуляції їх росту та профілактики хвороб особливо актуальним є використання біологічних препаратів, що містять штами азотфіксуючих, фосфоррегулюючих мікроорганізмів та мікроорганізмів, що продукують речовини фітогормональної та протигрибкової дії.

Проблема асоціативної азотфіксації має велике значення в галузі біологічних наук, як в Україні, так і за кордоном, хоча багато аспектів залишаються недостатньо вивченими.

Застосування біопрепаратів у технології вирощування сільськогосподарських культур дозволяє частково замінити азот мінеральних добрив більш ефективним біологічним азотом, що фіксується мікроорганізмами з повітря [2].

Поєднання мінеральних добрив і біологічних препаратів дозволяє зберегти від 30 до 60 кг/га мінерального азоту і 30-40 кг/га фосфору. Процес біологічної фіксації азоту ризобіями значною мірою залежить від вмісту основних поживних речовин і мікроелементів. Доведено позитивний вплив таких елементів, як фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, молібден, бор, мідь, цинк, марганець на утворення корневих бульбочок і міцність фіксації азоту.

Бактеріальні добрива мають багаторазові переваги перед мінеральними добривами. Вони підвищують схожість насіння, стійкість рослин до хвороб, скорочують період вегетації, сприяють дозріванню рослин. Продуктивність також підвищується на 10-60 %. Використання біологічних речовин підвищує якість продукції, а кількість вітамінів збільшується в 1,5-2 рази, крім того, приблизно в 1,5 рази знижується кількість нітратів і нітритів. Поєднання біологічних обробок з мінеральними добривами зменшує потребу в останніх приблизно в 3-4 рази, таке поєднання сприяє відновленню структури ґрунту та прискоренню його формування. Це зумовлює популярність використання бактеріальних добрив у сільському господарстві.

Останнім часом значно зріс попит на біопрепарати для обробки ґрунту, оскільки обробки ґрунту комплексно впливають на рослини. Вони покращують мінеральне живлення рослин і підвищують їх урожайність. Основними інгредієнтами цих біопрепаратів для бобових культур є активні штами ризобій, які сприяють азотфіксації. Для підвищення якості та стійкості біопрепаратів

додають торф, вермикуліт, перліт та інші інгредієнти, а також біологічно активні речовини та мікроелементи. Ці інгредієнти допомагають зберегти властивості біопрепарату під час зберігання та транспортування, забезпечуючи стабільність його дії.

Застосування біопрепаратів передбачає внесення активних клітин ризобійних бактерій разом із насінням. Це збільшує ймовірність утворення бульбочок на рослині. Ефективність біологічних засобів залежить від активності штаму, родючості ґрунту, погодних умов і агротехніки. Дослідження показали, що інокуляція насіння сої високопродуктивними штамми може збільшити врожайність на 10-15 %, а на територіях без нативної популяції азотфіксуючих бактерій – на 25-30 %, що також підвищує вміст білка в зерні. Це суттєва перевага в районах, де відсутні місцеві азотфіксуючі бактерії, де біологічні агенти виявляють свою найбільшу ефективність.

Ефективність симбіозу соєвих бобів і ризобій можна підвищити за допомогою стимуляторів росту, але важливо враховувати можливі ризики передозування. Оскільки біопрепарати вже містять фізіологічно активні речовини, додаткове застосування стимуляторів може викликати токсичні ефекти. Щоб уникнути цього, найкраще застосовувати стимулятори в період активного росту рослин. Це дозволяє рослині поступово отримувати необхідні речовини, не викликаючи перенасичення, тим самим підвищуючи його ефективність без ризику шкідливих наслідків [4].

При вирощуванні сільськогосподарських культур важливо враховувати фактори, що впливають на ріст рослин, особливо природні та агротехнічні фактори. Їх регулювання дозволяє підвищити продуктивність рослин. Дослідження показують, що необхідно вивчати ефективність біопрепаратів для підвищення продуктивності.

Наукові дослідження показали, що використання біопрепаратів позитивно впливає на врожайність. У дослідженнях із сортами Александрит, Алмаз та Антрацит, використання біокомбінацій максимально підвищило урожайність (1,73 т/га) та збільшило масу 1000 насінин (до 193,4 г для окремих сортів) [6].

Інші експерименти показали, що такі біологічні сполуки, як Rhizobophyte і Flavobacterin, покращують якість росту насіння. Лабораторна схожість становить 94,4 % для сорту Алмаз і 92 % для сорту Александрит при обробці комбінованими препаратами. Даний дослід демонструє ефективність комплексного застосування біопрепаратів при підвищеній врожайності [1].

Обробка суміші такими біопрепаратами як Ризогумін та Біоглобін позитивно впливає на продуктивність цієї рослини. Дослідження показали, що застосування азотфіксуючих речовин перед посівом посилює ріст бобів і рослин в цілому. Найбільша продуктивність досягнута після обробки препаратом Ризогуміном, це збільшує врожайність і дозволяє витримувати несприятливі умови [5].

Постачання поживних речовин, яке є рівномірним і збалансованим впродовж вегетаційного періоду, особливо для сортів, які є інтенсивними, має

вирішальне значення. Біопрепарати сприяють накопиченню вегетативної маси, що важливо для створення репродуктивних органів її та повної врожайності за рахунок збагачення обґрунтованих основних елементів живлення, зокрема азотом.

Застосування біопрепаратів, таких як Ековітал, суттєво впливає на стійкість цієї рослини у розвитку рослин на 11-15 %, порівняно з контрольними зразками, які не оброблялися біологічним препаратом. Це пов'язано зі стимулюючою дією препарату, який посилює стійкість рослин на ранніх стадіях та їхню готовність адаптуватися до навколишнього середовища [3].

Біопрепарати, такі як Ризобофіт і Фосфоентерин, сприяють розвитку симбіотичних зв'язків у рослин, що підвищує ефективність азотфіксації та завершує врожайність і якість. Це особливо важливо для інтенсивного сорту сої, що дозволяє максимально проявити генетичний потенціал у різних кліматичних умовах України [1].

Дослідження показали, що поєднання Ризобофіту, Фосфоентерину та Біополіциду дає найбільшу врожайність, яку можна збільшити до 1,73 т/га, що в середньому сприяє збільшенню врожайності на 10-20 %. Це досягається комплексним з'єднанням біологічних речовин і має суттєве значення для підвищення продуктивності рослин і якості насіннєвого матеріалу [2].

У зв'язку з цим, обробка біопрепаратами, призначеними для використання в сільському господарстві, є ефективним методом підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зокрема і сої, особливо в умовах екологічного стресу.

Бібліографія

1. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В., Брижак Я. В. Вплив біопрепаратів комплексної дії на посівні якості насіння сої. *Вісник ПДАУ*. 2022. № 4. С. 32-40. URL: <https://journals.pdau.edu.ua/visnyk/article/view/1701/2127>
2. Григор'єва О.М. Біопрепарати для сої – дієвість перевірено. *Агробізнес сьогодні*. 2019. №4. С. 9-12.
3. Іванів М. О., Ганжа В. В. Біометричні показники та урожайність сортів сої різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах краплинного зрошення. *Таврійський науковий вісник*. 2021. № 117. С. 54-64. URL: https://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/117_2021/10.pdf
4. Міхеєв В. Г. Вплив ризоуміну та біопрепаратів на урожайність сої в умовах східного Лісостепу України. *Вісн. Львів. держ. аграр. ун- ту: [Агрономія]*. Львів, 2007. № 11. С. 509-514.
5. Мурач О. М., Оничко В. І., Бердін С. І. Індивідуальна продуктивність рослин сої мікробного препарату та регуляторі росту рослин. URL: <https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/9947/1/1.pdf>
6. Сергієнко В. Г., Титова Л. В. Вплив бактеріальних препаратів на розвиток і продуктивність сої. *Агрономія Сьогодні*. 2021. URL: <http://surl.li/wjaoxe>

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНОКУЛЯНТІВ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР

Баган А. В., Мусієнко Н. О.

Полтавський державний аграрний університет

Обробка насіння бобових культур інокулянтами з бульбочковими бактеріями *Rhizobium leguminosarum* може забезпечити до 80 % потреб рослин в азоті за рахунок фіксації атмосферного азоту. Оброблені рослини стають більш стійкими до посухи, а їх зерно має вищий вміст азоту і білка. Оскільки *Rhizobium* має низьку мобільність, інокулянт повинен бути розміщений поблизу насінини для оптимального розвитку бульбочок.

Бактерії *Rhizobium* чутливі до екстремальних умов, таких як високі температури, сухий вітер і прямі сонячні промені, тому інокулянт слід зберігати в прохолодному та темному місці і використовувати до закінчення терміну придатності. Обробка насіння бульбочковими бактеріями повинна проводитися в день сівби або за добу до неї, причому насіння потрібно висівати у вологий ґрунт якомога швидше, оскільки в сухому ґрунті бульбочкові бактерії гинуть.

Бульбочкові бактерії чутливі до гранульованих добрив, тому важливо розміщувати їх під час сівби нижче або поряд з насінням, але не безпосередньо біля нього. Змішування інокулянту з добривами не допускається, а більшість фунгіцидів, що використовуються для протруєння насіння, також негативно впливають на бульбочкові бактерії. Перед застосуванням потрібно перевірити інструкцію на предмет сумісності препаратів [2, 4].

Інокулянти бульбочкових бактерій випускаються у різних формах: рідкий, порошковий або гранульований. Рідка форма препарату містить від 7 до 10 мільярдів живих організмів на 1 мл. Норма застосування на гектар становить 100 мл, а термін зберігання при температурі від 4 до 15 °С не перевищує одного місяця. Перед використанням рідка форма розводиться водою у співвідношенні 1:10, що забезпечує зручну стійку суспензію для механізованої обробки насіння. Хоча рідка форма легше утримується на поверхні насіння, вона також більш вразлива до впливу зовнішніх факторів.

Рекомендований час обробки насіння рідким інокулянтом обмежується 24 годинами. Якщо використовуються сівалки з подачею насіння повітрям, важливо зменшити швидкість потоку, щоб мінімізувати висихання бактерій. При сівбі в сухий ґрунт або на ділянках, де бобові культури не вирощувалися тривалий час, норму інокулянту необхідно подвоїти.

Порошкові форми є більш стійкими до висихання та мають довший термін зберігання, але потребують таких самих заходів обережності. Торф'яна форма, відома як ризоторфін, містить не менше 2,5 мільярдів бульбочкових бактерій на 1 г, вирощених у стерильному торфі з добавками поживних інгредієнтів. Гектарна норма ризоторфіну становить 200 г, а термін зберігання – 6-9 місяців при температурі 4-15 °С.

Вермикулітна форма містить від 1,5 до 2 мільярдів бульбочкових бактерій на 1 г, її термін зберігання – 2 місяці, а гектарна норма використання – 200 г. Обидві форми при змішуванні з водою (200 г на 1 л) утворюють нестабільну суспензію, що швидко розшаровується, тому перед використанням їх потрібно ретельно перемішувати. Для покращення утримання частинок на поверхні насіння до водної суспензії додають прилипачі, такі як патока або молочні відвійки. Використання силікатного клею заборонено через його токсичність для бактерій. Гранульовані форми інокулянтів дорожчі, проте легші у застосуванні та більш стійкі до несприятливих умов. Їх можна вносити разом із насінням або як добрива. Проте, ємність для гранул повинна бути сухою, і її слід заповнювати не більше, ніж наполовину, щоб уникнути злежування.

Усі форми *Rhizobium* є ефективними за правильного застосування та сприятливих умов. Проте, в несприятливих обставинах, таких як обробка насіння фунгіцидами або холодний ґрунт, гранульовані, порошкові та рідкі форми показують найбільш позитивні результати.

Ефективність інокуляції можна перевірити через три-чотири тижні після появи сходів, викопавши рослини та оглянувши бульбочки на коренях. Якщо бульбочки червоного або рожевого кольору, фіксація азоту відбувається успішно; якщо ж вони зеленого або кремового кольору, фіксації не відбувається. Інокулянти для фосфору містять гриб *Penicillium bilaii*, що підвищує розчинність фосфатів, роблячи їх доступними для рослин. Одна гектарна доза препарату може замінити 11 кг/га P₂O₅. Інокулянт сумісний з азотфіксуючими бактеріями [1, 3, 5].

Загалом, інокулянти підвищують врожайність бобових культур, поліпшуючи фіксацію азоту та доступність фосфатів. Використання різних форм інокулянтів дозволяє адаптувати їх застосування до умов ґрунту та забезпечує оптимальний розвиток рослин, що сприяє збільшенню врожайності.

Бібліографія

1. Баган А. В., Лисак В. М. Особливості застосування інокуляції у технології вирощування гороху посівного. *Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам'яті професора Г.П. Жемели*. м. Полтава, 30 вересня 2021 р. Полтава. 2021. С. 13-14.
2. Відверто про азотфіксацію. *Режим доступу*: <https://agroexpert.ua/vidverto-pro-azotfiksatsiiu/>
3. Дідур І. М., Коршевнюк С. П. Формування симбіотичного апарату сочевиці залежно від інокуляції та обробки насіння мікроелементами. *Сільське господарство та лісівництво*. 2021. № 23. С. 52-66. *Режим доступу*: <http://forestry.vsau.org/storage/articles/December2021/xHSS9uxJdlB6zXitTUT1.pdf>
4. Інокуляція сочевиці. *Режим доступу*: <https://enzim-agro.com/culture/inokulyatsiya-sochevitsi/>
5. Черенков А. В., Клиша А. І., Гирка А. Д. та ін. Сучасна технологія вирощування сочевиці. Дніпропетровськ. 2013. 43 с. *Режим доступу*: https://ukraine-pulse.org/images/doc/modern_technology_of_growing_lentils.pdf

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ВІВСА ПОСІВНОГО

Баган А. В., Панченко А. О.

Полтавський державний аграрний університет

Сучасна сільськогосподарська практика орієнтована на розробку стійких екологічних систем для росту рослин. Основними завданнями науковців та агровиробників є підвищення якості та продуктивності продукції при мінімальних витратах з акцентом на екологічну складову. Для досягнення цієї мети в технологію вирощування рослин на різних етапах життєвого циклу вводяться органічні речовини, що покращують метаболізм рослин, прискорюють ріст і розвиток.

Кожна рослина вирощується по різному. У наш час із застосуванням сучасних засобів хімізації в сільському господарстві можна досягти високих урожаїв усіх сільськогосподарських культур.

Крім внесення різних видів і доз добрив, а також захисних обробок від шкідників, хвороб і факторів навколишнього середовища, у селекції важливе значення має використання стимуляторів росту рослин. Сучасні РРР мають важливе значення для посівних якостей насіння, оскільки вони можуть підвищувати імунітет рослин, виконувати захисні функції від впливу зовнішніх факторів і стресів, прискорювати фази росту та розвитку, досягати високої врожайності [2].

Овес – цінна продовольча та кормова культура. Нині спостерігається тенденція скорочення посівних площ вівса. Виходячи зі середніх показників врожайності вівса по Україні, зазначимо, що його прибутковість знаходиться на межі позитивного балансу [1].

Застосування біостимуляторів у процесі вирощування сільськогосподарських культур, зокрема і вівса посівного, підсилює адаптивні спроможності рослин до конкретних умов вирощування, сприяє кращій реалізації генетичного потенціалу сортів.

Регулятори росту підвищують стійкість рослин до захворювання, що сприяє рівномірному й швидкому зниженню рівня розвитку шкідливих організмів. Ауксини стимулюють розвиток кореневої системи, роблячи її більш розгалуженою та здатною поглинати більше вологи та поживних речовин. Використання регуляторів на основі гіберелінів або їх комбінації збільшує кількість продуктивних стебел і загальної біомаси рослин. Це дозволяє рослинам формувати більшу кількість колосків, що прямо впливає на підвищення кількості зерен.

Деякі регулятори росту (наприклад, хлормекватхлорид або етиленпродукуючі препарати) сприяють укороченню стебел, що знижує ризик вилягання вівса. Це важливо для збереження якості зерна і полегшення механізованого збору врожаю. Рослини із зниженим ризиком вилягання мають

стабільно вищу врожайність, наступне вилягання може призвести до значних втрат врожаю [4].

Серед найбільш поширених регуляторів росту вівса є: Гіберелін, антистресові препарати (Гумати, Мегафол), цитокініни.

Гіберелін стимулює ріст стебел, збільшує кількість продуктивних стебел та покращує загальну біомасу. Він сприяє формуванню більшої кількості колосків та зерен у волоті.

Антистресові препарати знижують стрес від зовнішніх умов (посуха, температура, шкідники) і покращують засвоєння поживних речовин. Вони сприяють активному росту і розвитку рослин в умовах стресу.

Цитокініни покращують поділ клітин і стимулюють розвиток бічних пагонів. Це додатково підвищує загальну кущистість рослин та покращує рівномірний розвиток усіх части рослини, у тому числі і волоті [3].

Отже, регулятори росту при правильному застосуванні підвищують врожайність вівса, його стійкість до погодних умов і якість зерна. Їх використання слід поєднувати з іншими агротехнічними заходами, такими як внесення і підживлення добривами, полив та боротьба з шкідниками і хворобами.

Бібліографія

1. Баган А. В., Шакалій С. М., Юрченко С. О., Головаш Л. М. Вплив сорту на вияв господарсько-цінних ознак вівса посівного. *Таврійський науковий вісник*. 2020. № 114. С. 13-19. DOI: <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.2> URL: <http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9202>.
2. Василенко М. Г., Стадник А. П. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроєкосистемах : монографія. Вінниця : Твори, 2019. 314 с.
3. Войцеховський І. Ефективність використання добрив та регуляторів росту у вирощуванні ячменю ярого в Південному Степу України. *Вісник аграрної науки*. 2013. № 4. С. 78-79.
4. Ходаніцький В., Ходаніцька О. Зернові культури та регулятори росту. *Пропозиція*. 2018. № 3. С. 114-116.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

Баган А. В., Тутка Т. О.

Полтавський державний аграрний університет

Кукурудза в останні десятиліття є однією з найголовніших культур на світовому ринку зерна і займає там провідну позицію. Тому Україна може забезпечити не тільки внутрішні потреби в зерні кукурудзи, а і експортувати його. Зерно кукурудзи є цінним для різних галузей, а також є

високоенергетичною сировиною, за допомогою якої його можна використовувати для виробництва паливних матеріалів.

Впроваджуючи у виробництво високопродуктивні гібриди, Україна змогла отримувати рекордні врожаї кукурудзи на зерно. Найчастіше дану культуру вирощують в зоні Лісостепу та Степу, тому саме в цих зонах застосовують найбільше мікродобрив за її вирощування. Оскільки кукурудза є вимогливою щодо наявності поживних речовин в ґрунті та його родючості, тому вона є більш вибагливою до мікродобрив, ніж інші зернові культури [1, 4].

Мікродобрива відіграють найбільшу роль для активного росту та розвитку рослин. Власне, завдяки добривам мікроелементи у достатній кількості потрапляють до рослинного організму. Саме через надлишок тих чи інших мікроелементів врожай може бути втраченим і спровокувати хвороби кукурудзи. Для забезпечення ефективного розвитку та росту рослин мікродобрива мають бути внесені вчасно та за правильною технологією.

Щоб з'ясувати, яких мікроелементів не вистачає, краще провести агрохімічний аналіз ґрунту задля забезпечення правильного живлення кукурудзи. Важливим заходом є застосування макро- та мікродобрив, щоб забезпечити високий врожай зерна.

Основним мікроелементом для вирощування кукурудзи на зерно є бор, який відповідає за активізацію росту, розвитку репродуктивних органів культури. Для кукурудзи найчастіше застосовують аміачно-вапняну селітру з бором. Він є універсальним живленням для кукурудзи, до того ж допомагає боротися з хворобами рослин.

Наступним мікродобривом є цинк та мідь, оскільки кукурудза є дуже чутливою культурою до нестачі цинку, адже він сприяє розвитку кореневої системи та підвищує стійкість до стресів. Мідь, в свою чергу, є важливою для фотосинтезу та синтезу білків і вуглеводів. Мідний купорос для кукурудзи можна використовувати для листових підживлень: вносити можна рідке добриво. Вносять сульфат міді для кукурудзи раз в 5 років. Молібденові добрива, а саме молібден амонію, використовують для позакореневого підживлення кукурудзи. Ці мікродобрива допомагають краще та якісніше засвоювати азот рослиною.

Марганцеві добрива: найпоширенішим є сульфат марганцю, який вносять рядковим способом під кукурудзу. Марганець відповідає за синтез хлорофілу та активацію потрібних ферментів кукурудзи [2-3, 5].

Отже, щоб отримати високий врожай та високу родючість ґрунтів, важливим є застосування мікродобрив. Суворе дотримання норм добрив залежно від умов вирощування та біологічних особливостей культури допоможе отримати високопродуктивний урожай і зберегти родючість ґрунту.

Бібліографія

1. Баган А. В., Вережак Д. В. Прогресивні технології вирощування кукурудзи. *Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої*

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Полтава 2024

- 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики. м. Полтава, 15 травня 2023 р. Полтава: ПДАУ, 2023. С. 173-175.
2. Баган А. В., Улізько В. М. Роль мікродобрив у підвищенні урожайності кукурудзи. *Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики.* м. Полтава, 15 травня 2023 р. Полтава: ПДАУ, 2023. С. 177-179.
 3. Захарченко Е. А. Ефективність застосування цинку при вирощуванні кукурудзи на зерно. *Вісник Сумського національного аграрного університету.* 2019. Вип. 4. С. 8-14.
 4. Каленська С. М., Таран В. Г., Данилів П. О. Особливості формування урожайності гібридів кукурудзи залежно від удобрення, густоти стояння рослин та погодних умов. *Таврійський науковий вісник.* 2018. № 101. С. 42-49.
 5. Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи. *Сільське господарство та лісівництво.* 2016. № 4. С. 102-109.

ВПЛИВ СОРТУ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ПОСІВНОГО

Баган А. В., Шепетун В. В.

Полтавський державний аграрний університет

Одним із головних завдань сільськогосподарського виробництва є вирощування сортів із високими адаптивними властивостями до стресових умов та інтенсивною біологічною азотфіксацією. Однією із причин скорочення посівних площ під горохом є вирощування старих сортів, зокрема із проростанням насіння на корені, схильністю до вилягання, осипання та розтріскування бобів [3-4].

Тому впровадження у виробництво безлисточкових сортів гороху посівного із високою їх технологічністю дозволяє збільшити насіннєву продуктивність та поліпшити якість продукції даної культури. Створення сортів такого типу є одним із важливих завдань вітчизняної селекції, що дозволило останнім часом районовати та занести до Реєстру сортів рослин України чимало сортів гороху посівного, які відрізняються між собою за проявом господарсько цінних ознак, зокрема і насіннєвою продуктивністю [1-2, 5].

Метою наших досліджень було встановити закономірності формування насіннєвої продуктивності гороху посівного залежно від сортових властивостей.

В умовах Полтавської області було проведено дослідження у період 2022-2024 років. Для посіву використовували наступні сорти гороху посівного: Зіньківський, Мазепа, Царевич, Отаман, Дарунок степу, Глянс. За стандарт прийнято сорт полтавської селекції – Зіньківський.

Сівбу сортів гороху посівного проводили в оптимальні строки на глибину 4-6 см. Посів гороху проводили насінням першої генерації. Досліди закладали

із обліковою площею ділянки 10 м². Повторність – чотириразова. Попередником відповідно була пшениця озима.

Облік урожайності гороху посівного здійснювали згідно загальноприйнятих методик.

Сорти гороху посівного вивчали за наступними показниками: кількість бобів на рослині (шт), кількість насінин на рослині (шт), маса насіння з рослини (г), маса 1000 насінин (г), урожайність (т/га).

Елементи насінневої продуктивності гороху посівного визначали за загальноприйнятими методиками.

Показник кількості бобів на рослині у сортів гороху посівного відповідно варіював: у 2022 році – 9,4-11,4 шт., у 2023 році – 8,6-10,8 шт., у 2024 році – 8,1-10,2 шт.

Показник кількості насінин на рослині складав: у 2022 році – 36,2-45,8 шт., у 2023 році – 33,0-43,0 шт., у 2024 році – 30,8-41,2 шт.

Найбільшу кількість бобів і насіння на рослині відмічено у сорту гороху посівного Царевич – 10,8 і 43,3 шт., а найменшу – у сорту Дарунок степу (8,7 і 33,3 шт. відповідно).

Показник маси насіння з рослини у сортів гороху посівного варіював за роки досліджень таким чином: у 2022 році – 9,9-12,3 г, у 2023 році – 8,9-11,3 г, у 2024 році – 7,9-10,0 г.

За середніми результатами досліджень найбільшу продуктивність з рослини відмічено у сорту полтавської селекції – Мазепа (11,2 г), а найменшу – у сорту Дарунок степу (8,9 г).

Показник маси 1000 насінин у сортів гороху посівного за роки досліджень відповідно становив: у 2022 році – 244,6-278,2 г, у 2023 році – 237,0-267,0 г, у 2024 році – 226,8-256,4 г.

За середніми даними за крупністю можна виділити також сорт гороху посівного Мазепа – 267,2 г, а найменше значення досліджуваного показника спостерігалось у сорту Дарунок степу – 236,1 г.

За роки досліджень було встановлено рівень урожайності досліджуваних сортів, який відповідно становив: у 2022 році – 3,41-4,33 т/га, у 2023 році – 2,86-3,63 т/га, у 2024 році – 1,98-2,58 т/га.

За середніми даними рівня урожайності гороху посівного можна виділити сорт полтавської селекції Мазепа – 3,51 т/га.

Таким чином, за показниками насінневої продуктивності гороху посівного можна виділити наступні сорти:

- сорт Царевич – за кількістю бобів та насінин на рослині (10,8 і 43,3 шт. відповідно);

- сорт Мазепа – за масою насіння з рослини та масою 1000 насінин (11,2 г і 267,2 г відповідно), а також урожайністю (3,51 т/га).

Бібліографія

1. Баган А. В., Лисак В. М. Особливості застосування інокуляції у технології вирощування гороху посівного. *Інновації управління продуктивністю та поліпшення*

- якості зерна пшениці озимої : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам'яті професора Г.П. Жемели. м. Полтава, 30 вересня 2021 р. Полтава. 2021. С. 13-14.
2. Баган А. В., Семко О. О. Підвищення продуктивності сортів гороху залежно від обробки насіння інокулянтном Різолайн. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин ; матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції*. м. Полтава, 24 листопада 2022 р. Полтава 2022. С. 102-104.
 3. Волкодав В. Вплив сортів на зростання врожайності та виробництво сільськогосподарських культур. *Пропозиція*. 2003. № 12.
 4. Кириченко В. В., Петренкова В. В., Кобизева Л. Н. Результати наукових досліджень з селекції зернобобових культур в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юрєва УААН. *Селекція і насінництво*. Х., 2005. Вип. 90. С. 3-13.
 5. Шевченко А.М. Нові технологічні сорти на відновлення виробництва гороху. *Вісн. аграр. наук*. К., 2006. № 11. С. 19-21.

ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Єгоров Д. К., Єгорова Н. Ю., Реліна Л. І., Бордун М. Д.
Інститут рослинництва імені В.Я.Юр'єва НААН

В важких умовах бойових дій, як ніколи, попит на селекційно-насінницькі інновації для сільгосп підприємств усіх форм власності має бути постійним, адже це забезпечить їх поступовий динамічний розвиток. При цьому треба чітко усвідомлювати, що галузь насінництва є інноваційною основою зерновиробничого підкомплексу країни.

На жаль, рівень впровадження селекційних інновацій у виробництво зернової та переробної сфер є недостатнім, а подекуди й неможливим. Тобто створені конкурентспроможні селекційні інновації, новітні технології більш ефективного використання земельних ресурсів мають найбільший попит у великих агрохолдингів, а інноваційна активність середніх та дрібних агропідприємств залишається досить низькою.

При постійно зростаючих виробничих витратах на вирощування зернової та олійної продукції та доведення її до якості, яка відповідає запитам споживача, вагомим є своєчасне сортопоновлення сортами та гібридами сільгоспкультур з кращим генетичним потенціалом.

На даний час головною з причин, що гальмують інноваційний розвиток в аграрній сфері є низка побоювань та упереджень самих сільгосптоваровиробників, що зменшує ефективність впровадження селекційних інновацій у виробництво та, як наслідок, призводить до відставання від провідних країн світу. Тому важливим є вивчення й обґрунтування теоретичних та прикладних аспектів впливу на поступовий

трансфер й основні показники ефективності впровадження селекційних інновацій на господарську діяльність агропідприємств.

Такий стан речей стримує розвиток сільгоспідприємств і призводить виробництво сільгосппродукції до суттєвих збитків. Також, через свою неплатоспроможність більша кількість товаровиробників зернової галузі вимушена засівати площі низькопродуктивним насінням, що негативно впливає як на їх прибутковість, так і можливість стимулювання розвитку, не кажучи вже про збитки, які нанесені війною.

Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на розслідування The Wall Street Journal, у першій половині 2024 р. росіяни відправили 15 кораблів з 81 тис. т пшениці з Маріуполя [1, 2].

Точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно, але за даними Мінагрополітики України, щонайменше 4 млн. т зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках майже на \$800 млн. Незважаючи на це аграріями та владою було зроблено усе можливе для забезпечення потенційного експорту пшениці (біля 13 млн. т). Також станом на 27 вересня 2024 р. сільгоспвиробниками України намолочено 50,4 млн. т нового врожаю, який зібраний на площі 14,2 млн. га, а за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, всього зібрано 34,3 млн. т зернових, 13,6 млн. т олійних та 2,5 млн. т цукрового буряку. Зокрема: пшениці намолочено 22,3 млн. т, ячменю – 5,5 млн. т, гороху – 465,3 тис. т, кукурудзи – 4,7 млн. т, проса – 147,8 тис. т, гречки – 115,5 тис. т, соняшнику – 6,6 млн. т та сої – 3,5 млн. т відповідно[3].

Під час всеукраїнської конференції «Розвиток попри війну: зерно і переробка» заступник гендиректора з комерційних питань «ТАС Агро» Антон Жемердєєв визначав, що виробництво якісної пшениці вимагає від аграрія від 15-30 \$/га додаткових витрат. В останні роки, на його думку, рівень протеїну в пшениці знижується через зменшення виробниками витрат на внесення головних мікроелементів, що сталося через брак коштів. Також потрібно зважати на погодні фактори, технологію обробітку ґрунту та посіву. Для досягнення кращих результатів можливо потрібно відмовитися від оранки і спрямувати технології з обробітку ґрунту до no-till та strip-till, а такий перехід потребує інвестицій [4].

Сприяючись на вищенаведене, можна відмітити, що можливість підвищення ефективності впровадження селекційних інновацій у виробництво можлива через вирішення ряду важливих питань:

- стабільності виробництва високоякісного насіння кращих вітчизняних сортів і гібридів у тій кількості, яка повністю забезпечує внутрішні потреби;
- створення відповідних страхових фондів насіння;
- збільшення можливості реалізації насіння в інші регіони України;
- забезпечення товаровиробників кращим насіннєвим матеріалом районуваних сортів та гібридів;

- прискорене розмноження насіння за сучасними насінницькими технологіями для здійснення своєчасного сортопоновлення;
- забезпечення безперебійної господарської діяльності у сфері виробництва, процесів сертифікації, продажу, купівлі, транспортування, маркування і контролю посівного матеріалу в процесі його обороту.

В Харківській області вже багато років існує система трансферу селекційно-насінницьких інновацій сільгоспкультур, яка складається з ланок добазового, базового й сертифікованого насінництва, страхових фондів та державних насінневих ресурсів [5].

Основою для визначення економічної ефективності їх впровадження та своєчасного трансферу є новостворені інноваційні розробки Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, що відрізняються високою адаптивністю до умов вирощування в зонах Степу і Лісостепу України: зимостійкістю та морозостійкістю, стійкістю до найбільш поширених хвороб та шкідників тощо.

На сучасному етапі розвитку суспільства, яке ускладнено умовами бойових дій, інноваційна діяльність є важливим джерелом інтенсифікації виробництва й зростання його ефективності. У щорічному науковому виданні «Каталог сортів та гібридів польових культур селекції IP імені Юр'єва НААН» наведено основні біологічні та цінно господарські особливості майже 142 сортів і гібридів 15 польових культур. Оновлення цього матеріалу для широкого кола товаровиробників насінневої та зернової галузей сприяє зростанню як культури землеробства, так і обсягів виробництва конкурентоспроможної сільгосппродукції.

Нами було досліджено узагальнюючі існуючі методи оцінки інновацій та їх оцінка, яка включає чотири складові: оцінка ефективності в залежності від виду інновацій, порівняльна оцінка ефективності інновацій, оцінка з використанням динамічних методів та оцінка ризиків [6-8].

Результати наукових досліджень О. Амоша, В. Беренса, Г. Бірмана, А. Гойко, Є. Пеліхова, В. Соловійова, П. Хавранек, В. Чиркова, С. Шмідта, А. Яковлева, О. Ястремської, А. Міжуй, М. Сімченка та ін. вказують, що оцінка ефективності інноваційної діяльності може здійснюватись за трьома напрямками. *Першим* напрямом виконується оцінка прогнозованої ефективності селекційних інновацій на етапі їх відбору для впровадження в сільгоспвиробництві. *Другий* напрям пов'язаний з моніторингом ефективності інноваційних проектів на окремих стадіях їх виконання. *Третій* – передбачає оцінку ефективності селекційної інновації на момент їх завершення та характеризує ступінь досягнення поставленої мети й включає аналіз впливу результатів цієї інновації на загальну ефективність сільгосппідприємства.

Представляється доцільним використовувати декілька критеріїв оцінки ефективності інновацій у сільському господарстві, кожний із яких може розглядатися окремо, відображати ціль і задачі конкретного або комплексного інноваційного перетворення й виражатися окремими величинами і

показниками. Сама методика розрахунку ефективності інноваційної діяльності залежить від ряду факторів: виду інноваційної продукції, галузі застосування, рівня витрат на створення цієї інновації [9].

Дослідження й обґрунтування узагальнюючих існуючих методів оцінки інновацій вказує, що їх оцінка включає чотири складові: оцінка ефективності в залежності від виду інновацій, порівняльна оцінка ефективності інновацій, оцінка з використанням динамічних методів та оцінка ризиків [6-8, 10].

Треба враховувати, що успішне впровадження селекційно-насінницьких інноваційних розробок повинно сприяти узгодженню економічних інтересів усіх учасників інноваційного процесу і як результат впливати на отримання різних видів ефектів від впровадження цієї інновації. Тому для оцінки такого інноваційного процесу необхідно використовувати систему критеріїв та показників, що передбачає оцінювання ряду аспектів, а саме: економічної, екологічної, соціальної, організаційно-управлінської та маркетингової ефективності. Це дозволить оцінити результати впровадження інноваційних розробок за характерними показниками для кожного виду ефекту.

Вищенаведене вказує, що оцінювання ефективності впровадження інновації має передбачати аналіз цілей із позиції кожного учасника інноваційного процесу (оригіраторів – створювачів селекційних інновацій, товаровиробників - споживачів, компаній-інтеграторів, держави, інвесторів та ін.), що у свою чергу сприяє визначенню ефектів впровадження інноваційних розробок і впливає на розроблення системи критеріїв і показників.

В цілому, на думку М.О. Магомедової, ефективність впровадження інновацій визначається порівнянням результатів з витратами, що забезпечили даний результат, або розраховується як різниця показника природно-ресурсного потенціалу до і після інвестування та реалізації заходів, яка зворотно пропорційна дисконтованим інвестиційним витратам [11].

Варто зазначити, що економічний ефект впровадження селекційно-насінницьких інновацій проявляється в підвищенні рентабельності сільгоспприємства, прибутку, скороченням терміну окупності тощо.

В свою чергу, *організаційно-управлінський* ефект характеризується результатами роботи інформаційного та мотиваційного забезпечення процесу впровадження інноваційних розробок. *Маркетинговий* ефект проявляється в забезпеченні конкурентоспроможних селекційних інновацій та збільшенні кількості лояльних та потенційних споживачів і проявляється в результаті взаємодії учасників інноваційного процесу та узгодження інтересів кожного.

Результати оцінювання та шляхи підвищення ефективності від впровадження науково- селекційних інновацій, відповідно зазначених ефектів, дозволяють розробляти, обґрунтовувати й удосконалювати маркетингові управлінські заходи, спираючись і на зарубіжний досвід.

Таким чином, управління процесу підвищення ефективності впровадження селекційно-інноваційних розробок має бути спрямоване на своєчасний трансфер їх у виробництво сільгоспприємств усіх форм

власності, з передбаченням впливу на усунення негативних чинників, оперативне виявлення проблем, які виникають на кожному з етапів впровадження цих інновацій. Тому реалізація інноваційного процесу є неможливою без використання сформованої системи показників оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок, що сприяє вчасному виявленню прогалин, надасть можливість своєчасно зреагувати на існуючі проблеми, прийняти виважене рішення щодо більш ефективного впровадження конкурентоспроможних селекційно-насінницьких інновацій в сучасних ринкових умовах.

Своєчасне впровадження у виробництво селекційно-насінницьких інновацій сільгоспкультур дасть змогу підвищити рівень сировинної безпеки та інвестиційної привабливості зернового та олієжирового комплексів України.

Бібліографія

1. росія вкрала в Україні зерна мінімум на \$1 млрд Офіційний сайт. URL : <https://agroportal.ua/ru/news/ukraina/rosiya-vkrala-v-ukrajini-zerna-minimum-na-1-mlrd> станом на 16 вересня 2024 р.
2. Потенциальный экспорт пшеницы может составить около 13 млн т.
3. URL: <https://agroportal.ua/ru/news/ukraina/potenciyniy-eksport-pshenici-mozhe-sklasti-blizko-13-mln-t> станом на 2 серпня 2024 р.
4. В Україні намолотили понад 50 млн т нового урожаю. URL: <https://agroportal.ua/news/rasteniievodstvo/v-ukrajini-namolotili-ponad-50-mln-t-novogo-urozhayu> станом 27 вересня 2024 р.
5. Виробництво якісної пшениці вимагає від аграрія 15-30 \$/га додаткових витрат. URL : <https://agroportal.ua/news/rasteniievodstvo/virobnictvo-yakisnoji-pshenici-potrebuye-vid-agrariya-15-30-ga-dodatkovih-vitrat> станом на 27 вересня 2024 р.
6. Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації. Офіційний сайт. URL: <http://agrodep.kh.gov.ua>
7. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями Дацій О. І. Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві: автореф. дис. докт. екон. наук: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом» / О. І. Дацій. Київ, 2005. 39 с.
8. Жихор О. Б. Оцінка ефективності інноваційних проєктів підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О. Б. Жихор. Харків, 2002. 20 с.
9. Лисенко Л. А. Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Коммунальное хозяйство городов: Выпуск 78. Серия: Экономические науки. 2007. С. 94-100.
10. Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах економічної конкуренції. Управління у сфері економічної конкуренції. URL: <https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4753/rozhevaorhideya.pdf> станом на 2019.
11. Іжевський В.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.4. С. 160-166.
12. Магомедова М.О., Писаренко Я.С. Сучасні методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку підприємства та економічної ефективності енергозбереження на підприємствах теплопостачання. Мат. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. 2013. С. 139-143.

ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

Лавріненко І. Г., Лісовий В. М.

Полтавський державний аграрний університет

Густота стояння рослин - один з основних чинників формування врожаю кукурудзи [4]. Із загущенням посіву збільшується врожай загальної надземної маси та зерна, але відносний вихід зерна знижується. Зростання врожайності досягає певної межі, після чого подальше загущення посіву веде до зниження врожаю. Спостерігається зниження загальної та корисної продуктивності кожної окремої рослини в посівах кукурудзи в міру збільшення густоти стояння. Зниження корисної продуктивності рослини із загущенням спочатку компенсується шляхом збільшення кількості рослин на одиниці площі, причому врожайність надземної маси і врожайність зерна збільшуються однаковою мірою. Потім відбувається взаємне пригнічення рослин, і чим воно сильніше, тим більше знижується врожай (зерна більшою мірою, ніж маси надземної частини рослин) [4].

Збільшення густоти стояння насамперед пов'язане зі збільшенням фотосинтетичного потенціалу посіву. Публікації учених свідчать, що необхідно визначати густоту стояння кожного гібрида в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Оптимальна густота стояння рослин залежить від біологічних особливостей гібрида, родючості ґрунту, умов зволоження [4].

У районах недостатнього зволоження оптимальною є густота стояння рослин, що забезпечує отримання найбільшого врожаю зерна, яка буває часто нижчою, ніж у районах достатнього зволоження (за однакової родючості ґрунту) [3]. Варіювання кількості рослин на одиниці площі позначається на їхній життєздатності, зростанні та розвитку, особливостях надходження й використання сонячної радіації, споживання вологи, поживних речовин, і, в підсумку, на врожайності зерна [2, 5].

За даними багатьох авторів, на початку росту та розвитку рослини кукурудзи не реагують на загущення посівів, оскільки коренева система розвинута слабо, а площа листкової поверхні невелика. Однак у розвитку настає момент, коли ріст одних рослин починає чинити негативний вплив на онтогенетичні процеси інших рослин. Це веде до посилення конкурентних взаємовідносин в агроценозі, життєздатність і продуктивність рослин знижуються [2]. Спочатку за вологу і повітря починають конкурувати кореневі системи, Вузлові корені менше розгалужуються і заглиблюються в ґрунт. Слабкий розвиток кореневої системи обумовлює зниження темпів росту пагонів ще до початку їх пригнічення від нестачі світла. Після викидання волоті починається конкуренція за світло. За збільшення кількості рослин на одиниці площі знижується освітленість середнього та нижнього ярусу листків, чиста продуктивність фотосинтезу [5]. У результаті аналізу структури врожаю

встановлено, що в міру загушення стеблостою корисна продуктивність рослин зменшується шляхом усіх її елементів: кількості качанів на рослині, їхньої маси, знижується середня маса качана, його озерненість, вихід зерна з качана, маса 1000 зерен. У роки, сприятливі за умовами зволоження, врожайність зерна за недостатньої густоти зменшується на 0,5-0,7 т/га, а в посушливі, внаслідок загушення посіву, качани на рослинах кукурудзи взагалі можуть не сформуватися.

За низької густоти стояння рослини не повністю використовують елементи живлення та ґрунтову вологу, оскільки їхня коренева система недостатньо пронизує родючий шар ґрунту. Внаслідок цього врожай знижується, попри високу продуктивність однієї рослини.

Згідно з рекомендаціями Інституту зернових культур НААН України, густина стояння ранньостиглих гібридів кукурудзи до збирання в Південному степу має становити 40-45 тис. росл./га, середньоранніх – від 35 до 40, середньостиглих – від 30 до 35, середньопізніх – 28-30 тис. росл./га. Під час розміщення за найкращими попередниками необхідно орієнтуватися на верхню межу густоти, а за іншими – на нижню [3]. Для кожного гібрида в конкретних умовах необхідно добирати агротехнічні способи (строки сівби, індивідуальну оптимальну густоту рослин тощо) для формування найбільшої врожайності та найменшої збиральної вологості зерна. Густиною стояння рослин і морфобіологічними ознаками гібридів визначається оптимальна структура стеблостою різних гібридів. Вона відіграє значну роль у процесах фотосинтетичної діяльності, накопиченні сухої речовини та продуктивності кукурудзи. Густина посіву залежить також і від строку сівби [6]. Вивчення густоти стояння рослин нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби в багатофакторному досліді є актуальним завданням, що необхідно реалізувати в наших дослідженнях.

Бібліографія

1. Грабовський М.Б., Грабовська Т.О. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин. *Агробіологія*. 2015. № 2. С. 77-82.
2. Молдован Ж.А., Собчук С.І. Вплив строків сівби, густоти стояння рослин та абіотичних факторів на формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Лісостепу Західного. *Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України*. Дніпропетровськ. 2016. № 11. С. 31-38.
3. Особливості вирощування сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату в 2021 році (науково-практичні рекомендації для зони Степу) / Відпов. за випуск А.Д. Гирка. Дніпро: ДУ Інститут зернових культур НААН, 2021. 92 с.
4. Паламарчук В.Д., Климчук О.В., Поліщук І.С. [та ін.]. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур. Вінниця: ФОП Данилюк, 2010. 636 с.
5. dos Santos, A.L.F., Mechi I.A., Ribeiro A.I., Ceccon G. Photosynthetic and productive efficiency of off-season corn in the function of sowing dates and plant populations. *Revista De Agricultura Neotropical*. 2018. Vol. 5. Iss. 4. P. 52-60.

6. Vitantonio-Mazzini L.N., Borrás L., Garibaldi L.A. [et.all]. Management options for reducing maize yield gaps in contrasting sowing dates [Електроний ресурс]. *Field Crops Research*. 2020. Vol. 251. Art. No. 107779. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107779>

МІСЦЕ СОЇ В СВІТОВОМУ РОСЛИННИЦТВІ

Піщаленко М. А., Логвиненко В. В., Дебела А. С.
Полтавський державний аграрний університет

Соя - одна з найдавніших культурних рослин, які використовуються члове-ком з незапам'ятних часів. У ХХ столітті соя відкрита людиною заново. Вона отримала швидке поширення на всіх континентах і широке застосування в кулінарії, тваринництві, в промисловості та медицині. З насіння сої виробляється широкий асортимент білоковомісних продуктів. Такі продукти, як білкові напівфабрикати (знежирена і напівжирне борошно, сухе соєве молоко, окара, концентрати і ізоляти соєвих білків, соєвий сир) використовуються або як компоненти різних харчових продуктів і страв, або в якості сировини. Соя дійсно унікальна. Це продукт, практично не дає ніяких відходів. У сої використовують все. Вона складається в середньому на 37-40% з білків, на 19-22% з масла і на 20-30% з екстрактних речовин - пектинів, декстринів, ферментів, сахарози, органічних кислот [1].

Соя - продукт без баласту. У світі рослин подібних прикладів практично неможливо зустріти. Головне в сої - білки, протеїни це самий найкращий в світі резервуар і джерело білків. Нині основним критерієм по-корисності і цінності будь-якого харчового продукту є протеїни, білки, соя тут поза конкуренцією. Реальна цінність сої, в основному, забезпечується продуктами її промислової переробки. В даний час 85 країн світу застосовують соєвий білковий ізолят в різних галузях харчової промисловості (м'ясної, молочної, кондитерської, рибної). Сою, як і інші популярні в нашій кухні, бобові рослини використовують в їжу в вигляді насіння, але все ж у всьому світі більш поширені продукти, отримані шляхом переробки сої.

Соя є найважливішою культурою в світовому землеробстві, що набула широкого поширення за комплекс цінних властивостей і багатоцільове використання, а також за агрономічні та екологічні переваги в порівнні з багатьма сільськогосподарськими культурами. Це пов'язано з унікальним складом її насіння, що містить до 45% біологічно повноцінного білка і 26% високоякісного харчового масла [3]. Соя - цінна білково-олійна культура. За обсягами виробництва вона займає четверте місце в світі після пшениці, рису і кукурудзи. Тільки з 2022 по 2023 рр. площі посівів сої в світі зросли з 75,5 до 91,4 млн. га, а валовий збір її насіння - з 176,7 до 209,6 млн. тонн [2]. Більша частина світового виробництва сої припадає на США, Бразилію та Аргентину, які є основними експортерами її зерна [2].

В Європі соя стала відома надзвичайно пізно - через 200-300 років після інших далекосхідних екзотичних продуктів: чаю, кориці, апельсинів, та й то не як рослина, а спочатку у вигляді готового соусу. Лише в 1873 році соя практично вперше була представлена в Європі як сільськогосподарська культура на міжнародній виставці у Відні [1].

На сьогодні при сформованому дефіциті білку тваринного походження за рахунок сої можна повноцінно і швидко заповнити його з найменшими витратами. Висока потреба в сої в останні роки пояснюється потребою в її білку, який забезпечує високопродуктивне і високорентабельне виробництво тваринницької продукції, і в її маслі, яке служить сировиною для отримання біопалива. Сою вирощують на п'яти континентах планети, із загальною площею посіву близько 90 млн. га. Соя по кормовій якості і виходу високобілкових кормів має перевагу перед ріпаком і соняшником. Валове використання масла з насіння сої для переробки зросла з 529 до 1352 тис. т. Вихід олії з зазначеного обсягу сировини склав 338 тис. т [3].

Соя за останню половину ХХ століття набула широкого поширення на всіх континентах Землі, що пов'язано з унікальним складом її насіння, яке містить до 45% біологічно повноцінного білка і до 26% високоякісного харчового масла. Завдяки унікальному хімічному складу сою вирощують більш ніж в 70-ти країнах світу, а обсяги її виробництва за останні півстоліття зросли майже в 10 разів [2]. Так, в США за площами посіву (24%) вона посідає третє місце після пшениці (28%) і кукурудзи (28%) [1]. За даними ФАО, основними виробниками сої є США - 52,4 млн. т, Бразилія - 23,7 млн. т, Китай - 11,7 млн. т; Аргентина - 6,7 млн. т. На частку Індії, Італії, Індонезії, Канади та Парагваю припадає близько 1,5 млн. т на рік [3]. За твердженням С.А. Гужвина, на земній кулі посіви сої перевищують площу 52 млн. га. Соя обробляється в 62 країнах світу. Площі посівів становлять близько 58 млн. га, а виробництво насіння - близько 100 млн. т [1,2].

У всьому світі соя є основним джерелом рослинного білка, який неможливо повністю замінити іншими рослинними білками [3]. Така ситуація цілком закономірна, оскільки тут є великі резерви і перспективи збільшення виробництва сої як за рахунок збільшення посівних площ, так і за рахунок зростання її врожайності [2]. Соя - одна з найдавніших культурних рослин, які використовуються члове-ком з незапам'ятних часів. У ХХ столітті соя відкрита людиною заново. Вона по-лучила швидке поширення на всіх континентах і широке застосування в кулінарії, тваринництві, в промисловості та медицині. З насіння сої виробляється широкий асортимент білокововмісних продуктів. Такі продукти, як білкові напівфабрикати (знежирена і напівжирне борошно, сухе соєве молоко, окара, концентрати і ізоляти соєвих білків, соєвий сир) використовуються або як компоненти різних харчових продуктів і страв, або в якості сировини [3].

Соя дійсно унікальна. Це продукт, практично не дає ніяких відходів. У сої використовують все. Соя - продукт без баласту. У світі рослин подібних

прикладів практично неможливо зустріти. Головне в сої - білки, протеїни, це самий відомий в світі резервуар і джерело білків. Нині основним критерієм покорисності і цінності будь-якого харчового продукту є протеїни, білки і соя тут поза конкуренцією. Реальна цінність сої, в основному, забезпечується продуктами її промислової переробки. В даний час 85 країн світу застосовують соєвий білковий ізолят в різних галузях харчової промисловості (м'ясної, молочної, кондитерської, рибної) [2,3]. Сою, як і інші популярні в нашій кухні, бобові рослини використовують в їжу в вигляді насіння, але все ж у всьому світі більш поширені продукти, отримані шляхом переробки сої.

З цілісних бобів сої екстрагують масло. При цьому як побічний продукт утворюється соєвий шрот, збагачений білком. З шроту і цілісних бобів також отримують соєве борошно різної жирності, яке застосовується при виготовленні дуже багатьох продуктів харчування [1]. У хлібопекарській промисловості Північної Америки використовують близько 100 тис. тонн соєвих бобів на рік. Застосування соєвого борошна при виготовленні хлібобулочних, борошняних, кондитерських і макаронних виробів покращує якість продуктів, дозволяє збалансувати їх амінокислотний склад і знижує їх вартість [3].

Ще один напрям - отримання з соєвих бобів соєвого молока і відповідно цілої гами молочних продуктів: йогурту, сиру. Сучасні технології переробки сої дозволяють при заміні тваринного білка на соєвий зберігати приємний смак, якість і, що важливо, вигляд їжі. В останні роки все більшого поширення набувають соєве молоко, сир соєвий, білковий підсилювач і інші продукти.

Соєві молочні продукти служать практично єдиною на сьогодні альтернативою при алергії і вродженій непереносимості людиною, зокрема, молочних білків і білків зернових культур. З соєвого молока отримують сирну масу, молочні концентрати і масу інших дієтичних лікувально-профілактичних продуктів харчування: майонези, сирні вироби, замітники молока, напої, пасти для сніданку, десертні пасти, кулінарні вироби. Соєве молоко широко використовується в хлібопекарській та кондитерській промисловості: при випічці бісквітів, печива, пряників, галет, для заправлення кремів, желейних та інших мас.

Соєвий сир - один з найбільш універсальних і екологічних білкових продуктів. Він відрізняється високим вмістом повноцінного рослинного білка, низькою калорійністю і низьким вмістом жиру і вуглеводів. Замість сиру можна отримати сир - тофу. Поживні речовини, що знаходяться в тофу перебувають в добре засвоюваній формі. Засвоєність білка тофу становить 95%, масла - 100% [1,3]. Одержуваний, в результаті осаджування соєвого молока, сир нагадує за смаком адигейський, такий же м'який, без запаху. У їжу вживається в сирому, копченому, смаженому, маринованому виді. Добре поєднується з різними харчовими продуктами, купуючи їх смакові якості.

Текстурати – продукти, що отримують вже під час досить складної переробки насіння сої. Їх за смаком, структурою, поживності можна порівняти з м'ясом. Використовуються як більш здорова альтернатива м'ясу.

Концентрати і ізоляти - виділений в результаті складних виробничих процесів чистий білок. Знаходять застосування в виробництві м'ясних продуктів, дитячого харчування і ін. Заміна тваринних білків соєвими рекомендують людям, хворим на ішемічну хворобу серця: зменшується в'язкість крові, стають рідше напади болю. Сьогодні в ряді європейських країн соєвий білок фахівці рекомендують як дієтичне харчування, яка призначається при лікуванні і профілактичної-тику багатьох захворювання.

Речовини, що містяться в сої, стимулюють синтез власного інсуліну в організмі людини, що дуже важливо для профілактики і лікування цукрового діабету фахівці [1,3]. Хороші результати дає застосування сої при ожирінні.

Соя - цінне джерело мікроелементів, а також вітамінів групи В, А, С, D. Ризик виникнення раку при регулярному вживанні сої багаторазово знижується. Особливою рисою сої є підвищений вміст в порівнянні з іншими культурами фосфоліпідів. У насінні сої воно коливається в межах 1,6-2,2% [2,3]. Фосфоліпіди сприяють регенерації мембран, збільшують детоксикаційну здатність печінки, мають антиоксидантну активність, знижують у діабетиків потребу в інсуліні, запобігають дегенеративним змінам в нервових клітинах, м'язах, зміцнюють капіляри.

Для виробництва соєвого борошна, молока, сиру, консервантів, білкових концентратів, ізолятів найбільш придатні сорти з підвищеним вмістом загального білка в цільному і знежиреному насінні. В галузі товарного рибництва розроблені схеми годування риб з використанням соєвих білкових продуктів, соєвого шроту та макухи. Завдяки своїй харчової та кормової цінності, соєве зерно і продукти його переробки широко використовуються в харчуванні людей, а також для годівлі тварин і птиці в багатьох країнах.

В Україні спостерігається висока залежність виробництва сої від кліматичного чинника - вологи, що ще поглиблюється низьким рівнем техніко-технологічного забезпечення, що в свою чергу зумовлює значні перепади у врожайності та чергуванні що до тривалих періодів зростання і спаду виробництва зерна. Тому розробка і використання технології вирощування сої повинні бути спрямовані на максимальне збереження вологи в ґрунті. Особливу увагу слід приділяти формуванню густоти стояння рослин, дотриманню оптимальних строків висівання, боротьби з бур'янами, так як саме ці моменти відіграють вирішальну роль у формуванні врожаю насіння сої в посушливі роки.

Бібліографія

1. Альтеративні джерела білків. Бобові. Горіхи. Гриби. Соя. Тофу [Електронний ресурс] : науково допоміжний бібліографічний покажчик двома мовами 1970-2020 рр. / упоряд. Т. П. Фесун; Наук.-техн. б-ка; Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2020. 191 с. <https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32428>

2. Муханов В.М. Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в XXI ст - ... Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики 2019 № 10. С. 118-125.
3. Стрижак А. М. Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва насіння сої в Україні. Таврійський науковий вісник. 2018. Вип. 99. С. 141-147.

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРТІВ ГОРОХУ ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Рибальченко А. М., Мальченко Ю. Ю.
Полтавський державний аграрний університет

Однією з головних умов підвищення валового збору зерна гороху та зростання параметрів ефективності його виробництва є запровадження у виробництво новітніх сортів гороху [3, 5].

Новітні технології вирощування зернобобових культур, зокрема гороху, повинні бути орієнтовані на управління процесами формування високої зернової продуктивності, а також спрямовуватися на використання культурою можливого біологічного потенціалу продуктивності [2, 6].

Для ефективного запровадження у виробництво новітніх сортів гороху необхідним є вивчення сортового асортименту для конкретних погоднокліматичних умов зони вирощування.

Дослідження сортового складу гороху здійснено на основі опрацювання Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2024 рік [1], а також Офіційних описів сортів рослин та показників господарської придатності для умов Лісостепу України, представлених у Бюлетенях «Охорона прав на сорти рослин», котрі розміщені у Інформаційно-довідковій системі «Сорт» [4].

В 2024 році Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні нараховує 72 сорти гороху. В Реєстрі містяться, як сорти вітчизняної, так і сорти іноземної селекції. В 2024 році асортимент сортів гороху представлений селекцією 9 країн світу. Сортів вітчизняної селекції в Реєстрі – 29. Кількість сортів в Реєстрі іноземної селекції розподілилася наступним чином: Франція – 11 сортів, Чехія – 10 сортів, Німеччина – 10 сортів, Австрія – 4 сорти, Румунія – 3 сорти, Данія – 2 сорти, Італія – 2 сорти, Нідерланди – 1 сорт.

За тривалістю періоду вегетації сорти гороху у Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні розподіляються на групи: пізньостиглі, середньопізні, середньостиглі, середньоранні

Основними кількісними показниками сортів гороху зернового напрямку використання є урожайність, тривалість періоду вегетації, висота рослин, маса 1000 насінин, а також придатність до механізованого збирання. Найбільш суттєвим показником при підборі сортів гороху є їх урожайність. Вона

варіювала у сортів гороху в умовах Лісостепу України від 2,47 т/га до 3,78 т/га. Найвищою урожайністю відзначалися сорти: Албум – 3,78 т/га, Гайдук – 3,76 т/га, Тренді – 3,75 т/га, Вербал – 3,67 т/га, Есо – 3,53 т/га, Саксон – 3,4 т/га, Карпати – 3,37 т/га, Протін – 3,36 т/га, Дарунок степу, Люмп – 3,29 т/га, Мікка – 3,28 т/га, Пристань – 3,25 т/га, Кампус – 3,23 т/га, Алекс УЛ, Вельвет – 3,19 т/га, Боксер – 3,18 т/га, Мадрас – 3,17 т/га, Імпульс – 3,16 т/га, Карені – 3,14 т/га, Аякс – 3,06 т/га, Грінвей – 3,02 т/га, Меценат – 3,02 т/га. Встановлено, що урожайність у сортів гороху, занесених до Державного реєстру, змінювалась на 1,31 т/га.

Маса 1000 насінин в межах сортів Реєстру варіювала в межах від 166,8 до 243,3 г. Масу 1000 насінин понад 240 г мали сорти: Протін, Боксер. Більшість сортів гороху з Реєстру мали масу 1000 насінин 215-230 г.

Важливим фактором при виборі сортів гороху до вирощування у певних ґрунтово-кліматичних умовах є їх стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища, а саме: стійкість до вилягання рослин, стійкість до обсіпання насіння, стійкість до посухи, стійкість до хвороб.

Стійкість сортів гороху до вилягання становила 3,0-8,8 балів. Найбільш стійкими до вилягання є сорти гороху: Саламанка – 8,8 балів; Астронавт, Аудіт, Гамбіт, Лесна – 8,5 балів; Мазепа, Слован – 8,4; Авенгер, Боксер, Босфор, Меценат – 8,3 бали; Алекс УЛ, Вельвет, Карені, Карпати, Люмп – 8,0 балів. Найбільше вилягають сорти: Пристань – 4,4 бали; Велетень, Рейн – 4 бали; Алоіз – 3 бали.

Бал стійкості до осипання насіння у сортів гороху складав 6,0-8,4 бали. Найстійкіші до осипання насіння виявилися сорти: Босфор – 8,4 бали; Астронавт, Гайдук, Гамбіт, Мазепа, Саламанка, Слован – 8,3 бали; Албум, Аудіт, Боксер, Вербал, Меценат – 8,2 бали; Дарунок степу, Лесна – 8,1 бали; Алекс УЛ, Вельвет, Імпульс, Карені, Карпати, Люмп, Мікка, Саксон, Тренді – 8,0 балів. Найбільше осипається насіння у сортів гороху: Алоіз, Козачок – 6,0 балів.

Стійкість до посухи сортів гороху становила 4,0-8,8 балів. Найбільш стійкі до посухи сорти: Вербал – 8,8 балів; Албум, Ассас – 8,7 балів; Кампус – 8,6 балів; Гайдук, Пристань – 8,5 балів; Дарунок степу, Есо – 8,3 бали; Авенгер, Астронавт, Аудіт, Боксер, Гамбіт, Круїз, Меценат – 8,2 бали; Тіп – 8,1 бали; Алекс УЛ, Вельвет, Галактік, Грінвей, Карені, Карпати, Мадрас, Мікка, Остінато, Саксон, Саламанка, Торпедо, Тренді – 8,0 балів. Більше всього пригнічуються посухою сорти: Протін – 6 балів; Аякс – 5,0 балів; Алоіз, Козачок – 4,0 бали.

Найпоширенішими видами хвороб у посівах гороху є переноспороз, кореневі гнилі, аскохітоз, антракноз. Найбільш стійкі сорти гороху до переноспорозу: Галактік, Козачок, Рейн, Торпедо – 9 балів; Пристань – 8,8 балів; Албум, Вербал, Гайдук, Есо – 8,7 балів; Дарунок степу – 8,6 балів; Кампус – 8,5 балів; Ассас, Круїз, Лесна – 8,4 бали; Тіп – 8,3 бали; Астронавт, Гамбіт – 8,2 бали; Босфор – 8,1 бали. Більшість сортів гороху в Реєстрі мала

стійкість до переноспорозу – 8,0 балів. Найменш стійкі сорти гороху до переноспорозу: Алоіз, Протін – 7,0 балів; Велетень – 6,0 балів.

Всі сорти гороху в Реєстрі відрізнялися високою стійкістю до корневих гнилей. Найбільш стійкі сорти гороху до корневих гнилей: Аватар, Алекс УЛ, Алоіз, Аякс, Білий ангел, Велетень, Вельвет, Галактік, Грінвей, Капітан, Карені, Карпати, Козачок, Люмп, Мадрас, Мікка, Остінато, Посейдон, Протін, Рейн, Саксон, Торпедо, Хамелеон – 9,0 балів. Найменш стійкі до корневих гнилей: Астронавт, Гамбіт – 7,9 балів; Меценат – 7,8 балів.

Загалом всі сорти гороху були досить стійкими до аскохітозу та антракнозу. Найбільш стійкі сорти гороху до аскохітозу: Аудіт, Вербал, Гайдук, Пристань – 8,8 балів; Есо – 8,7 балів; Саламанка – 8,6 балів; Албум, Ассас, Боксер, Босфор, Кампус, Круіз, Мазепа, Слован – 8,5 балів; Дарунок степу, Лессна, Меценат – 8,4 бали; Астронавт, Гамбіт, Тіп – 8,3 бали; Авенгер – 8,2 бали. Найменш стійкі до аскохітозу: Алоіз, Аякс, Велетень, Козачок, Протін, Рейн, Хамелеон – 7,0 балів. Стійкістю до антракнозу відрізнялися сорти: Босфор, Вербал, Есо, Пристань – 8,7 балів; Гайдук, Тіп – 8,6 балів; Ассас, Лессна, Мазепа, Меценат, Саламанка, Слован – 8,5 балів; Албум, Боксер, Дарунок степу, Кампус, Круіз – 8,4 бали; Авенгер, Астронавт, Аудіт, Гамбіт – 8,3 бали. Більшість сортів відрізнялися стійкістю до антракнозу на рівні 8,0 балів. Сорти гороху Алоіз, Велетень, Галактік, Козачок, Протін мали стійкість до антракнозу – 7,0 балів.

Вміст білка у сучасних сортів гороху знаходився в межах від 20,4 до 26,2%. Переважна більшість сортів гороху мала вміст білка на рівні 24-25%.

Таким чином, сучасні сортові ресурси дозволяють підібрати найбільш адаптований до відповідних ґрунтово-кліматичних умов сорт гороху, що буде стійким до хвороб, несприятливих умов навколишнього середовища.

Бібліографія

1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2024 рік. Київ, 2024. URL: <https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin> (дата звернення 31.10.2024).
2. Камінський В. Ф., Сокирко Д. П., Гангур В. В. Вплив технологічних прийомів на формування продуктивності гороху в умовах Лівобережного Лісостепу України. *Таврійський науковий вісник*. 2021. Вип. 117. С. 73-79. DOI <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.117.10>
3. Мазур В. А., Ткачук О. П., Панцирева Г. В., Алексеев О. О. Сортіві ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан і перспективи використання. Вінниця: ТВОРИ, 2022. 196 с.
4. Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності. Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» в Інформаційно-довідковій системі «Сорт». URL: <http://sort.sops.gov.ua/about> (дата звернення 31.10.2024).
5. Присяжнюк О. І., Калюжна Е. А., Король Л. В. Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько-цінними ознаками. *Збірник наукових праць національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»*. 2015. Вип. 3. С. 106-116.

- б. Рибальченко А. М., Косенко В. Ю. Вплив норм висіву гороху на формування елементів структури та урожайність зерна. *Таврійський науковий вісник*. 2023. Вип. 132. С. 204-209. DOI: <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2023.132.25>

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ

Рибальченко А. М., Триль В. О.

Полтавський державний аграрний університет

Кукурудза є важливою зерновою культурою, що відіграє ключову роль у забезпеченні харчових і промислових потреб. Досягнення високої врожайності кукурудзи в умовах сучасного сільського господарства потребує раціонального використання агротехнічних заходів, серед яких позакореневе підживлення є одним із найефективніших. Позакореневе підживлення підвищує урожайність і якість кукурудзи, особливо за несприятливих погодних умов [2, 6].

Позакореневе підживлення дозволяє оперативно забезпечувати рослини необхідними елементами живлення, особливо в критичні фази росту і розвитку, а також зменшувати негативну дію стресових факторів. Його вплив обумовлений здатністю рослин швидко поглинати необхідні елементи живлення через листову поверхню [1].

Дослідження показують, що за дотримання умов правильного застосування позакореневе підживлення може підвищити урожайність кукурудзи на 10-25 %, залежно від агрокліматичних умов і технології вирощування. Для оптимального результату необхідно враховувати фази розвитку культури, стан посівів, тип ґрунтів та погодні умови.

Позакореневе підживлення кукурудзи – це метод внесення поживних речовин шляхом обприскування рослин, який допомагає оперативно забезпечити їх необхідними елементами живлення. Цей підхід має низку переваг, що позитивно впливають на урожайність кукурудзи, особливо в критичні фази її розвитку [3].

Елементи живлення для позакореневого підживлення: азот (N) – стимулює ріст рослин, покращує фотосинтез, вноситься найчастіше у вигляді сечовини (карбамід), карбамід-аміачних сумішей (КАС); фосфор (P) – важливий для розвитку кореневої системи та закладки качанів; калій (K) – підвищує стійкість до посухи, впливає на налив зерна; мікроелементи (цинк (Zn), бор (B), магній (Mg)) – забезпечують стійкість до стресових факторів та стимулюють ріст і розвиток рослин.

Ефективність позакореневого підживлення залежить від дотримання технології вирощування культури, погодних умов і правильного вибору добрив. Врахування цих факторів дозволяє значно підвищити врожайність кукурудзи та покращити якість продукції. Доцільно застосувати комплексні препарати, які містять основні макро- і мікроелементи; дотримуватися норм внесення добрив,

що рекомендовані виробником, зважаючи на конкретні умови ґрунту і потреби гібриду кукурудзи; використовувати ад'юванти (прилипачі) для підвищення ефективності [4, 7].

Основні аспекти впливу позакореневого підживлення на урожайність гібридів кукурудзи:

1. Поліпшення інтенсивності фотосинтезу та фізіологічних процесів. Застосування препаратів для позакореневого підживлення у фазі 4-6 листків сприяє формуванню потужного листкового апарату.

2. Підвищення стійкості до стресових умов. Позакореневе внесення мікроелементів покращує стійкість кукурудзи до несприятливих погодних умов таких, як посухи, низькі температури, а також підвищують стійкість до хвороб.

3. Збільшення кількості та якості зерна, покращується показник маси 1000 зерен, а також вміст у зерні крохмалю, що важливо для кормового та харчового призначення кукурудзи [5].

Отже, у сучасних умовах, коли змінюються кліматичні умови та підвищуються вимоги до сільськогосподарської продукції, дослідження факторів, що впливають на формування продуктивності гібридів кукурудзи є надзвичайно актуальним завданням. Позакореневе підживлення є ефективним елементом у технології вирощування кукурудзи, що дозволяє максимально розкрити потенціал гібридів і отримати стабільно високі врожаї.

Бібліографія

1. Дудка М. І., Якунін О. П., Пустовий С. І. Вплив позакореневого підживлення на формування зернової продуктивності кукурудзи за вирощування її після соняшнику. *Таврійський науковий вісник*. 2020. Вип. 115. С. 42-48. DOI: <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.115.6>
2. Каленська С. М., Таран В. А. Індекс урожайності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин, норм добрив та погодних умов вирощування. *Plant Varieties Studying and protection*. 2018. Vol. 14. № 4. С. 141-149.
3. Кривенко А. І., Марткоплішвілі М. М. Особливості формування урожайності кукурудзи залежно від впливу елементів технології вирощування. *Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків*. 2020. Вип. 28. С. 201-209. DOI: <https://doi.org/10.47414/np.28.2020.230241>
4. Молдован Ж. А., Собчук С. І. Оцінка показників індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи за допосівної обробки насіння та позакореневого підживлення. *Зернові культури*. 2018. Т. 2. № 1. С. 101-108. DOI: <https://doi.org/10.31867/2523-4544/0014>
5. Паламарчук В. Д., Мазур В. А., Зозуля О. Л. Кукурудза; селекція та вирощування гібридів. Вінниця: ФОП Данилюк В. Г, 2011. 432 с.
6. Циков В. С. Ефективність позакореневого підживлення кукурудзи мікроелементними препаратами сумісно з азотним мінеральним добривом. *Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України*. 2016. № 11. С. 23-27.
7. Шевченко Л. А., Чмель О.П., Хоменко С. В. Вплив мікродобрив та рістрегуляторів на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Півночі України. *Аграрні інновації*. 2020. № 4. С. 73-78. DOI: <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.4.11>

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОСЛІДУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

Шакалій С. М., Бороздін В. К.

Полтавський державний аграрний університет

Для формування зернової продуктивності різних сільськогосподарських культур будуть впливати багато факторів. Одним з перших факторів є ґрунтово-кліматичні умови області вирощування тих чи інших культур, склад сортової чи гібридний, якісні показники насіння, густина стояння рослин та культур та строки сівби, певне дотримання агротехнічних прийомів технології вирощування [1].

На збиральну вологість зерна соняшника має певний вплив група стиглості гібридів та сортів, певні елементи технологічних прийомів вирощування культури соняшника, а також область вирощування. Умовам регіону України потрібно враховувати певні генотипові та умови середовища на реакцію гібридів та змінних температурних режимів в період наливу зерна та його дозрівання, а також корегування забезпеченості технологічними вимогами за рахунок відбору найкращих гібридів та сортів, покращення елементів технології вирощування [2-4].

Гібриди соняшника різних груп стиглості відрізняються за морфологічними та біологічними властивостями. За отримання певних показників врожайності кожного окремого генотипового елементу можливе буде за сприятливих навколишніх умов для фенологічного розвитку рослин, у тому числі й проведення високої гібридної агротехніки та природно – кліматичних умов [3].

На сьогодні нові гібриди соняшника української селекційної роботи мають більш як високі адаптовані властивості. Показник урожайності в наших зразках перебуває на рівні закордонних гібридів та характеризуються генетично зумовленою адаптацією до ґрунтово-кліматичних умов певного регіону України [2].

У період постійних змін клімату спостерігається підвищення середньодобової температури повітря, поступово зменшується кількість атмосферних опадів, які мають істотний вплив на показники структури соняшника, а це поступово призводить до зменшення запасів потрібної вологи у ґрунті. Ми також бачимо різниця між денними та нічними температурами повітря. В теплий період року часто спостерігається протягом доби різке коливання температури. Це безпосередньо призводить до пониження інтенсивності росту та розвитку рослин соняшника як вдень так і вночі, що може викликати значну втрату вологи [1].

Так, нестача вологи і надто високі температури сприяють зниженню структурних показників.

Натепер вітчизняними селекціонерами створено низку гібридів соняшника, що відрізняються між собою морфологічними ознаками, біологічними особливостями, мають різні показники урожайності соняшника і якість зерна, відповідно, матимуть високі рівні адаптивного потенціалу до несприятливих умов середовища [4].

Проведення аналізу дисперсійної обробки певних показників врожайності соняшника дозволила нам визначити частку впливу цих факторів, на формування показників для гібридів соняшника різних груп стиглості (за ФАО) (рис. 1).

Рис. 1. Частка впливу факторів дослідження на формування врожайності насіння гібридів соняшника різних груп стиглості, % (середнє за 2021-2023 рр.):

фактор А – строки сівби;

фактор В – гібриди соняшника різних груп стиглості;

фактор С – густина стояння рослин

За висновками проведеного аналізу, ми встановили, що фактор В (строки сівби) зміг максимально вплинути на формування зернової продуктивності гібридів соняшника, і частка його становила 78,2 %. Фактор А (різні групи стиглості) та С (густина стояння рослин) мали значно менший вплив, відповідно склали – 4,2 та 0,6 %.

Аналізуючи взаємодію факторів вона виявилась слабкою – 0,6-8,5 %, а безпосередньо вплив інших факторів на формування показника врожайності склав 0,2 %. Отже, було встановлено, що певний вплив для отримання великої врожайності насіння соняшника мав гібридний склад.

Узагальнюючи вище наведені дані, слід відзначити, що серед вивчених факторів у цій роботі, ми отримали певний вплив на формування насінневої

продуктивності соняшника мав показник – група стиглості гібридів. Вплив цього фактору (В) складала 78,2 %. Терміни посіву (фактор А) та густина стояння рослин соняшника (фактор С) мали менший вплив фактору на формування врожайного потенціалу насіння соняшника, частка їх впливу складала, відповідно, 4,2 % та 0,6 %.

Бібліографія

1. Баган А.В., Шакалій С.М., Юрченко С.О. Формування продуктивного потенціалу гібридів кукурудзи за групами стиглості. *Аграрні інновації*, 2022. № 113. С. 7-11.
2. Влащук А. М. Вплив строків сівби та густоти стояння на урожайність нових гібридів кукурудзи. *Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: II міжнарод. наук.-практ. конф.: тези доп.* Тернопіль, 2022. С. 20-22.
3. Вожегова Р. А. Вирощування кукурудзи на зрошенні в умовах Південного Степу України. Пропозиція. К., 2017. № 3 (259). С. 104-108
4. Шакалій С.М., Хажанець В.О. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від системи захисту. *Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: mater. i międz. konf. nauk.-prakt. Łódź : Nowa nauka*, 2019. Р. 121-122.

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ОЛІЙНОГО НАСІННЯ СОНЯШНИКА

Шакалій С. М., Сашко І. В.

Полтавський державний аграрний університет

Погана закладка насіння та заповнення зерна – це два компоненти при вирощуванні соняшника, які час від часу можуть бути проблемними. У цій статті коротко розглядаються кілька аспектів, які можуть вплинути на закладку насіння та наповнення зерна.

Цього року, як і минулого року, є регіони у районах виробництва соняшнику, які можуть знову мати нижчу, ніж очікувалося, врожайність насіння соняшнику. Це можна значною мірою пояснити складним сезоном та появою тьмяних ядер соняшнику з низькою вагою бушеля [1].

Період у циклі росту рослини соняшника, протягом якого визначається кількість насіння на квітку, починається вже з зачаття квітки (R1) і продовжується до першої фази наливу насіння (R7).

Цей період триває приблизно від 30 днів до цвітіння і до 20 днів після цвітіння. Він охоплює значну частину циклу росту та розвитку рослини соняшника та включає кілька загальних та послідовних процесів розвитку рослини, включаючи зачаття листя, розвиток стебла та коріння, зачаття квітки, цвітіння, запилення, запліднення, зав'язування насіння та раннє наповнення насіння.

Існує кілька факторів, які можуть сприяти поганому зав'язуванню насіння та заповненню зерна у насіння соняшника, включаючи генетичні, фізіологічні, агрономічні та екологічні фактори.

Рослинний стовп та його вплив на розвиток рослини та розмір квітки відіграють важливу роль у кількості окремих квіток, які з'являються на квітковій голівці. Соняшник зазвичай складається з 1000-4000 невеликих окремих квіток, які квітнуть зовні всередину квіткової структури протягом періоду приблизно від п'яти до десяти днів.

Рильце кожної квітки подовжується, і перехресне запилення, ініційоване комахами зазвичай відбувається між різними кольорами. Коли кількість комах надто мала для перехресного запилення, приймочка загинається назад, пилкок вступає в контакт із власним стовпчиком квітки, і відбувається самозапилення.

Кожна квітка сприйнятлива до пилку протягом приблизно 14 днів. Загальноприйнято, що сучасні сорти соняшнику приблизно на 95 % самозапилюються. Низька самосумісність та погане самозапилення є одними з генетичних причин поганого зав'язування насіння та наповнення зерна.

Фізіологічні механізми, що регулюють зав'язування насіння та наповнення зерна у соняшнику, дуже складні. Недостатнє забезпечення фотосинтатом (обмеження джерела) здебільшого відповідає за поганий розвиток насіння та наповнення зерна.

Дослідження показують, що відсоток тьмяних зерен на квітку можна маніпулювати змінюючи співвідношення кількості фотосинтату до споживання або потреби, маніпулюючи поверхнею листа до поверхні квітки. В цілому було виявлено, що збільшення або зменшення співвідношення поверхні листа до поверхні квітки покращує або погіршує зав'язування насіння та заповнення насінням [2]. Вплив цього співвідношення джерело-синхронізація найсильніше в центрі квітки і найслабше на зовнішній стороні квітки. Маса насіння впливає прямо на поверхні квітки.

Дефіцит фотосинтату або так зване «обмеження джерела» є основною причиною поганого зав'язування насіння та наповнення зерна при виробництві соняшнику у нормальних умовах виробництва.

Дослідження, показує, що кожен лист постачає фотосинтат у певний сектор голівки квітки, що становить 25-35 %, і що верхні 10-15 % листя переважно відповідають за транспортування фотосинтату в головку квітки. З цих випробувань можна побачити, що співвідношення поверхні листа та квітки дуже важливе для наповнення зерна.

Якщо зав'язування насіння не відбувається, утворюється оболонка з тьмяним насінням (порожнисте насіння соняшника). З цих досліджень видно, що поява порожнього насіння (до 20 % трубчастих квіток) є досить поширеним явищем, навіть за нормальних умов вирощування без значної втрати врожаю, оскільки квіти компенсують це, заповнюючи порожнечі.

Фабрика фотосинтезу рослини, поверхня листа має бути захищена весь час. Це означає, що необхідно захищатися від хвороб листа, таких як *Alternaria*, які можуть призвести до втрати поверхні листа та ефективності фотосинтезу.

Це стосується управлінських рішень, які мають прямий вплив на розвиток рослин та кінцевий урожай зерна. Управлінські рішення, такі як дата посадки, густина стояння рослин, вибір поля (рН ґрунту) та різні добрива, мають значний вплив на розвиток рослин та кінцевий урожай. Протягом цього сезону дата посадки як окремий фактор, можливо, справила найбільший вплив на виробництво соняшнику.

Соняшник дуже чутливий до токсичності алюмінію. Оптимальне вирощування соняшника відбувається при рН ґрунту (KCl) від 5 до 5,5. Ґрунти із рН (KCl) 4,7 і нижче слід уникати. Соняшник більш чутливий до низького рН та високої кислотності, ніж кукуруза.

При відносно низькому рН ґрунту важливі мікроелементи, такі як бор та молібден, не завжди доступні рослині. Бор є одним із мікроелементів, необхідних для нормального росту та розвитку рослин. Він відіграє важливу роль у розподілі клітин, яке дефіцит призводить до появи слабких і ненормальних клітин.

Було описано виникнення зламанної шийки у соняшнику через дефіцит бору. Бор також необхідний для життєздатності пилку, проростання пилку, подовження пилкової трубки та розвитку насіння. Виникнення перелому шийки у соняшнику через дефіцит бору.

Фаза цвітіння є найчутливішою до дефіциту бору. Дефіцит не істотно впливає на вегетативне зростання, але викликає проблеми із зав'язуванням насіння через ранню загибель ембріона; серйозний дефіцит призводить до поломки стебел. Випробування добрив показують позитивний вплив бору на життєздатність пилку та зав'язування насіння.

Дисбаланс поживних речовин, що вносяться (N, P, K) також може мати негативний вплив на врожайність. Діаграма Малдер показує синергізм і антагонізм різних поживних елементів один до одного.

Надлишок азоту (N) надає антагоністичне впливом геть засвоєння таких елементів, як калій, мідь і бор. Описано переважний вплив надлишку азоту на відсоток соняшnikової олії.

Протягом життєвого циклу культури умови довкілля можуть потенційно істотно впливати на врожайність соняшника.

Умови, що включають високі або низькі температури, сильні дощі та постійні вологі періоди під час цвітіння, знаходяться поза контролем виробника, але часто істотно впливають на зав'язування насіння та наповнення зерна. Стрес від нестачі вологи є дуже істотним фактором навколишнього середовища, що негативно впливає на виробництво соняшника.

Стрес від нестачі вологи в період від раннього цвітіння до раннього зав'язування насіння призводить до зниження індексу поверхні листа і, отже, обмежує компоненти, що визначають врожайність. Нижча, ніж очікувалося,

врожайність, пов'язана з посадками соняшнику в сезоні 2017/2018, і частота високого відсотка тьмяного насіння соняшнику, погана маса та низький відсоток олії можна віднести до кумулятивного ефекту деяких із згаданих тут факторів [3].

Потенційна продуктивність соняшнику дуже високий, але не більше 50% біологічного потенціалу сортів і гібридів соняшнику використано, що є найменшим серед олійних культур.

У сучасному сільському господарстві нестача поживних речовин у ґрунті є однією основних факторів, що лімітують урожайність соняшнику.

Соняшник – культура, що потребує інтенсивного мінерального живлення, отже, його вирощування вимагає запасів поживних речовин у ґрунті, які можна поповнювати внесенням мінеральних добрив. Мінеральні добрива в дозі $N_{40}P_{60}$ підвищували урожайності на 0,14-0,29 т/га порівняно з контролем (без добрив) [1]. Однак для нормального розвитку рослини одних тільки мінеральних добрив недостатньо. Слід елементи відіграють значну роль у живленні рослин і врожайності насіння.

Незважаючи на те, що соняшник потребує невеликих кількостей мікроелементів, додаткове введення мікроелементів значно підвищує врожайність [3].

Часте вирощування соняшнику на одному полі, кожні 3-4 роки, призводить до симптомів дефіциту мікроелементів і зниження працездатності. Вирішальні фази їх споживання 6-8 пар листків. При дефіциті мікроелементів рослинам неможливо повноцінно засвоювати макроелементи [2]. Позакореневе підживлення – це спосіб поповнення мікроелементів для рослин. Позакореневе підживлення рослин сприяє підвищенню врожайності.

Обробка полів соняшнику комплексними добривами забезпечила підвищення врожайності на 10,7-20,9 % та покращення якості насіння [1]. Застосування ріст регулюючих препаратів Вимпел, Вимпел-К та позакореневе підживлення Вимпелом, Оракул Мультикомплекс та Оракул Коламін Бор у фазах 2-3 та 5-6 пар листків при вирощуванні соняшнику технологія підвищила врожайність на 0,7 т/га (22,4 %) [3].

Бібліографія

1. Шакалій С. М., Козаченко В. В. Вплив біопрепаратів на посівні якості насіння соняшника. Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена 90-річчю з дня народження професора Г. П. Жемели : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 вересня 2023 р.). Полтава, 2023. С. 150-153.
2. Кулик Є. І., Шакалій С. М. Вплив регулятора росту на розвиток асиміляційного апарату соняшника. Актуальні проблеми сучасної науки: теоретичні та практичні дослідження молодих учених : матеріали II всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 трав. 2024 р.). Полтава, 2024. С. 32-34.
3. Шакалій С. М., Кулик Є. І. Вплив способів обробки біостимуляторами на посівні якості насіння соняшника. Таврійський науковий вісник. 2024. № 137. С. 343-351. DOI: <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.137.40>

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РОСЛИН ГІБРИДУ МЕРСЕДЕС РІПАКУ ОЗИМОГО В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ

Шевченко О.

Полтавський державний аграрний університет

Озимий ріпак є однією з найважливіших сільськогосподарських культур, що вирощується для виробництва рослинної олії в помірному кліматі, займаючи друге місце серед основних джерел рослинної олії в світі [1]. В Україні ріпак озимий є обов'язковою культурою на більшості господарств, зокрема в багатьох регіонах [2]. Завдяки ранньому звільненню полів після збору врожаю, ріпак забезпечує фермерів грошовими коштами, які можуть бути швидко використані для наступної посівної кампанії. Площі, зайняті ріпаком, зростають із року в рік, оскільки він є однією з найбільш дорогих олійних культур в Україні серед 21 основної олійної культури [3]. За останні роки спостерігається також підвищення середнього врожаю ріпаку з 2,5 до 2,76 т/га, хоча це значення все ще нижче потенційного врожаю, який можуть забезпечити сучасні гібриди та сорти. Озимий ріпак вирощують у зонах з різним рівнем зволоженості, від достатнього до критично посушливого, що вимагає адаптації технології вирощування до конкретних ґрунтово-кліматичних умов.

Одним із ключових факторів підвищення продуктивності ріпаку є використання якісного насінневого матеріалу та дотримання оптимальних строків сівби, особливо в умовах Лівобережного Лісостепу України [4]. Тому важливим завданням залишається розробка та вдосконалення технологічних рекомендацій та методичних підходів для оптимізації елементів технології вирощування цієї культури.

Саме тому метою дослідження було вивчення особливостей розвитку рослин гібриду Мерседес ріпаку озимого в осінньо-зимовий період залежно від строків сівби в умовах в умовах фермерське господарство «ВЕЛЕС АГРО» Кременчуцького району с. Пришиб. Дослідження проводилися впродовж 2023-2024 років. Ґрунтово-кліматичні умови фермерського господарства «ВЕЛЕС АГРО», яке розташоване в селі Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, є типовими для Лівобережного Лісостепу України. Ця територія характеризується помірно континентальним кліматом з яскраво вираженими сезонами – теплим літом і холодною зимою.

Ґрунти на території села Пришиб переважно чорноземні, що є сприятливими для сільськогосподарських культур, характеризуються високим вмістом органічної речовини, добрими водно-фізичними властивостями, що забезпечує їх оптимальний стан для вирощування таких культур, як озимий ріпак.

Гідротермічні умови в роки проведення польових дослідів 2023 та 2024 були різними, що суттєво позначилося на розвитку культури і врожайності

озимого ріпаку. Температура повітря, кількість та розподіл опадів у кожному з цих років значно відхилялися від середніх багаторічних показників, що вплинуло на фізіологічні процеси в рослинах та їх здатність до накопичення біомаси.

У 2023 році погодні умови були більш сприятливими: температура повітря була в межах норми, а кількість опадів збільшилася, особливо в періоди, коли культура потребувала додаткового зволоження, наприклад, під час бутонізації та цвітіння. Це сприяло кращому розвитку рослин, покращенню стану ґрунту та забезпеченню оптимальних умов для накопичення поживних речовин у насінні. Завдяки цьому, врожайність ріпаку в 2023 році була вищою, у порівнянні з 2024 роком, а якість насіння покращилася, зокрема, збільшився вміст олії, що позитивно відобразилося на економічній ефективності виробництва.

У 2024 році ситуація змінилася спостерігалася висока температура в період вегетації, особливо в літні місяці, що призвело до скорочення вегетаційного періоду та зменшення рівня зволоження ґрунту в критичний період. Це негативно вплинуло на розвиток кореневої системи ріпаку, обмеживши його здатність до накопичення вологи та поживних речовин. Оподи влітку були нерівномірно розподілені, що ускладнило водопостачання рослин. У результаті цього врожайність ріпаку в 2024 році була дещо нижчою за середні багаторічні показники, а якість насіння знизилася через зменшення розміру насіння та рівня олійності.

Таким чином, гідротермічні умови кожного року суттєво впливали на врожайність і якість озимого ріпаку, що підтверджує важливість адаптації агротехнологій до змінюваних кліматичних умов. Різниця в погодних умовах 2023 та 2024 років підкреслює необхідність точного прогнозування та прийняття агрономічних рішень, щоб максимально зберегти та покращити результати врожаю.

У досліді вивчався гібрид ріпаку «Мерседес» селекції Lembke, який має дуже потужний і інтенсивний розвиток та рекомендований для вирощування в Лісостеповій зоні України. Метою дослідження було оцінити ефективність різних строків висіву насіння ріпаку. Випробування проводили в умовах 6-типільної сівозміни за допомогою польових та лабораторних досліджень, згідно з такою схемою:

1. Перший строк – 05.08.
2. Другий строк – 15.08.
3. Третій строк – 25.08.
4. Четвертий строк – 05.09.

Закладання дослідів, відбір ґрунтових і рослинних зразків, а також підготовка їх до аналізу здійснювалися відповідно до «Методики польового дослідів» Б. О. Доспехова. Повторність дослідів складала три повтори. Площа ділянок для посіву становила 125 м², а для обліку — 100 м². Варіанти дослідів розміщувалися згідно із систематичним методом в одноярусній послідовності.

Науковими дослідженнями доведено, що одним із важливих елементів технології вирощування озимого ріпаку є правильне визначення оптимального строку висіву насіння. Це дозволяє забезпечити хорошу перезимівлю рослин, їх нормальний розвиток у весняно-літній період, а також формування високих урожаїв. Оптимальні строки висіву для більшості регіонів України зазвичай припадають на період з 15 до 30 серпня. Водночас, при виборі строку сівби слід обов'язково враховувати біологічні особливості сучасних гібридів і сортів ріпаку.

Для визначення біометричних характеристик рослин ріпаку озимого відбір зразків проводили на дослідних ділянках, використовуючи два несуміжних повторення. З кожного повторення відбирали по 10 рослин, відокремлюючи кореневу систему на рівні кореневої шийки від листя. Після цього підраховували кількість листків і вимірювали діаметр кореневої шийки.

У наших дослідженнях стан розвитку рослин озимого ріпаку гібриду «Мерседес» перед зимівлею оцінювався за такими показниками: середня маса рослини (г), середня кількість листків на одній рослині (шт.), висота розміщення точки росту над поверхнею ґрунту (см) та діаметр кореневої шийки (см). Отримані результати показали, що строки сівби по-різному вплинули на ріст і розвиток рослин в осінній період, що відображено в таблиці.

Таблиця. Розвиток рослин ріпаку озимого в осінній період залежно від строків сівби, в середньому за 2023-2024 рр.

Строки сівби	Середня маса рослини, г	Кількість листків на 1 рослині, шт.	Висота точки росту, см	Діаметр кореневої шийки, см
05.08	96,7	11,3	1,2	1,7
15.08	82,6	9,6	1,4	1,2
25.08	73,5	6,7	1,6	0,8
05.09	58,1	5,2	2,3	0,6

У середньому за два роки досліджень при сівбі ріпаку 5 серпня рослини на момент входження в зиму мали масу 96,7 г і по 11,3 справжніх листків на одну рослину, що свідчить про їх надмірний розвиток. Натомість за пізніших строків сівби рослини розвивалися менш інтенсивно. Так, при сівбі в середині другої декади серпня, рослини з кількістю листків 9,6 шт. мали масу 82,6 г, що на 14,1 г менше, ніж у рослин, висіяних 5 серпня.

За сівби 25 серпня рослини мали ще меншу кількість листків та масу. В середньому за два роки кожна рослина при масі 73,4 г сформувала 6,7 справжніх листків. Найменшу масу і кількість листків мали рослини при висіві 5 вересня. В середньому за два роки маса рослини становила 58,1 г, а кількість

листочків – 5,2 шт., що відповідно на 36,8 г і 6,1 шт. менше порівняно з першою датою сівби.

Аналіз вимірювань висоти точки росту над рівнем ґрунту та діаметра кореневої шийки показав певні зміни в цих параметрах залежно від строку сівби. Висота точки росту збільшувалася з першого по четвертий строки сівби, в той час як діаметр кореневої шийки зменшувався. Наприклад, при сівбі 5 серпня висота точки росту складала 1,2 см, а через місяць, 5 вересня, вона збільшилася на 1,1 см. У випадку другого і третього строків сівби висота точки росту варіювалася в межах 1,4-1,6 см. Що стосується діаметра кореневої шийки, то його найбільше значення спостерігалось при першому строку сівби – 1,7 см, а найменше – при четвертому, де він складав 0,6 см. Другий та третій строки сівби показали діаметр кореневої шийки на рівні 1,2 см та 0,8 см відповідно, що створювало оптимальні умови для перезимівлі рослин.

Отже, дослідження показали, що строки сівби ріпаку мають значний вплив на ріст, розвиток та зимостійкість рослин. При сівбі 5 серпня рослини мали найвищу масу (96,7 г) та найбільшу кількість листків (11,3 шт.), що свідчить про їх надмірний розвиток перед зимівлею. Затримка сівби призводила до менш інтенсивного розвитку. Зокрема, при сівбі в середині серпня рослини мали масу 82,6 г та 9,6 листків, що на 14,1 г і 1,7 шт. менше порівняно з рослинами, висіяними 5 серпня.

При сівбі 25 серпня розвиток рослин ще більше сповільнився: їх маса становила 73,4 г, а кількість листків – 6,7 шт. Найменший розвиток спостерігався при сівбі 5 вересня, коли маса рослин була лише 58,1 г, а кількість листків – 5,2 шт., що на 36,8 г і 6,1 шт. менше, ніж у рослин, висіяних 5 серпня.

Аналіз висоти точки росту та діаметра кореневої шийки показав, що з пізнішими строками сівби висота точки росту збільшувалася, а діаметр кореневої шийки зменшувався. Найбільша висота точки росту спостерігалась при сівбі 5 вересня (1,2 см), а найменша – при сівбі 5 серпня (1,7 см). Діаметр кореневої шийки був найменшим у рослин, висіяних 5 вересня (0,6 см), і найбільшим у рослин, висіяних 5 серпня (1,7 см).

Загалом, результати досліджень підтверджують, що оптимальні строки сівби для забезпечення належного розвитку і зимостійкості ріпаку — це середина серпня, коли рослини встигають добре розвинутихся, але не перенавантажуються перед зимівлею.

Бібліографія

1. Гайдаш В. Озимий ріпак – агротехніка, як захист від вимерзання. Агроном. 2010. №3. С.62-64.
2. Гойсалуок Я., Лихочвор В., Шавалюк О., Демчишин А. Якість насіння гібридів і сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2013. № 17(2). С. 1-8.
3. Лихочвор В. В. Ріпак озимий та ярий. Львів: Укр. технології, 2002. 48 с.

4. Мадера О. О. Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення. Збірник наукових праць ВНАУ: Сільське господарство та лісівництво. 2016. Вип. 3. С. 15-23.

ХРИЗАНТЕМА МУЛЬТИФЛОРА – КОРОЛЕВА ОСІННЬОГО САДУ

Шокало К. С., Беркало М. В.

*«Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету»*

У сучасному місті квітники і клумби є невід’ємними компонентами садово-паркових насаджень. Композиції з декоративних рослин формують неповторність і виразність ландшафту міста, об’єднують і приводять до логічної завершеності всі його елементи, що сприяють формуванню комфортного і гармонійного для людини середовища [1].

За численними легендами і переказами про хризантеми жителям Сходу було відомо з глибокої давнини, адже про ці квіти згадується ще у творах Конфуція – стародавнього китайського філософа. В той час були хризантеми лише із жовтим забарвленням квіток. Їх використовували в медицині і додавали під час приготування страв.

У XVII столітті вже було відомо 300 сортів хризантем, віднесених до 16 типів. У праці Ван Сан-цзіня «Цюньфанцу» («Опис різноманітних квітів», 1630 р.) детально описано форми квітів, а за ілюстраціями можна розрізнити особливості сортів.

В іншій східній країні – Японії – хризантеми поширилися ще у IV столітті і отримали там назву, що означає «сонце». До X століття були створені різноманітні сорти із квітами різного забарвлення і форм. Тоді вперше у Токію, в імператорському палаці, влаштовано виставку квітучих хризантем. З того часу виставки стали традиційними, а хризантеми відтоді – найулюбленіші квіти японців. З 797 року хризантема зображена на національному гербі Японії, на монетах і на найвищому японському ордені – «ордені хризантеми».

У 1789 році з Китаю у Францію було завезено кілька цих рослин. У наступні десятиліття хризантеми потрапили до Англії і лондонські садоводи розпочали добір нових форм цієї культури.

З 30-х років XIX століття розпочинається масове розведення і створення нових сортів хризантем шляхом гібридизації. У інших країнах Європи хризантеми поширилися з середини XIX століття. А з 90-х років на квіткових виставках Києва та інших міст експонувались великоквіткові сорти, що свідчило про високий рівень тогочасної селекції і культури декоративного квітництва.

З другої половини XX століття не лише створено величезне різноманіття стійких сортів хризантем різних напрямів використання (вазонні, клумбові, на

зріз), а й вдосконалено технологію застосування фотоперіодичної дії з можливістю вирощувати їх протягом усього року в теплицях і оранжереях [2].

Рід хризантема належить до родини айстрових, або складноцвітих. На сьогодні відомо біля двохсот видів хризантем, а сортів цієї квітки – понад 2 тисячі! Багато з них мають складне гібридне походження. Вони поділяються на великоквіткові і дрібноквіткові. Висота рослин – від 25 до 150 см. Від потовщеного розгалуженого кореневища відходять столоноподібні пагони. Суцвіття хризантеми – кошик, який формують 200-350 і більше трубчасті і язичкові квітки [3].

Зараз на піку популярності перебуває одна з універсальних декоративно-цінних рослин – хризантема мультифлора (*Chrysanthemum multiflora*), або куляста. Це відносно нова група рослин з неперевершеними декоративними якостями. Кулеподібні і напівсферичні форми кущів вражають своєю естетичністю та тривалим цвітінням.

Кольорова гама квітів мультифлори вражає всіма відтінками білого, жовтого, червоного, рудого, бордового, рожевого та інших барв. Викликають захват сорти із бікolorним забарвленням квіток: пурпуровий з білим, бузковий з жовтим, червоний з рожевим та багато інших варіацій. Є навіть попит на мультифлору з квітками фісташкового забарвлення.

За висотою сорти хризантеми мультифлора поділяються на низькорослі (висота кущиків 20-30 см), середньорослі (30-40 см) та високорослі (60-70 см). За сприятливих умов цвітіння триває близько 2-х місяців. За періодом цвітіння мультифлору умовно класифікують на ранні різновиди (зацвітають у серпні – на початку вересня); середні (цвітіння з середини вересня – початку жовтня); пізні (починають цвісти з середини жовтня і пізніше) [4].

Висаджують хризантему мультифлору укоріненими живцями у відкритий ґрунт орієнтовно в середині травня. Відстань між рослинами залишають близько 40-50 см. Оскільки хризантеми – світлолюбні рослини, їм потрібне добре освітлене місце. Навіть незначне затінення негативно позначиться на їхньому зовнішньому вигляді.

Ґрунт слід обирати поживний, слабо-кислий та легкий за механічним складом. Висаджувати розсаду бажано у хмарну погоду або під вечір. У посадковій ямі необхідно додавати дренаж.

Догляд за рослинами полягає у регулярному поливі, оскільки мультифлора страждає від нестачі вологи. Після поливу ґрунт розпушують для покращення аерації. Підживлень азотними добривами краще не проводити, щоб рослини не переростали. А кальцієво-калійні добрива доцільно застосовувати до початку бутонізації. Під час формування бутонів мультифлору підживлюють фосфорно-калійними добривами 1 раз на 7-10 днів.

В умовах України мультифлора зимує у відкритому ґрунті. Гілки на кущах залишають необрізаними для того, щоб вони слугували укриттям для рослин. Обрізають їх навесні, коли від кореневища з'являться молоді пагони.

Якщо кущі хризантем викопують для зберігання взимку у підвалі, то перед закладкою пагони зрізають на висоту 10-12 см. Обстежують рослини на наявність трипсів і попелиць, а сховище – на наявність гнилі. За потреби проводять обробку інсектицидами / фунгіцидами.

Бібліографія

1. Чипиляк Т. Ф., Коршиков І. І., Лещенюк О. М., Лінкевич О. О. Хризантема дрібноквітова в ландшафтних композиціях на Криворіжжі. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2018. Т. 28. № 3. С. 57-62.
2. Трішки історії про хризантеми. <https://my-flower.com.ua/node/242>
3. Хризантема – одна з найулюбленіших в осінній період. <https://zelene.net/interests/pubs/rosliny/dekorativni-roslini/hrizantema-odna-z-najulyublenishih-v-osinnij-period.html>
4. Хризантема мультифлора: посадка, вирощування, догляд та зимівля. rozsada.com.ua/blog/hrizantema/hrizantema-multiflora-posadka-viroshhuvannja-dogljad-ta-zimivlja

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

Шокало Н. С., Калюжний О. В.

Полтавський державний аграрний університет

Зважаючи на те, що серед зернових культур кукурудза є чи не найеластичнішою до агрофону культурою, то за належної агротехніки її можна вирощувати і в монокультурі, і в беззмінному посіві, і в сівозміні після широкого набору попередників. При цьому кукурудза забезпечує відносно високі і стійкі за роками врожаї [1].

При оцінці попередників кукурудзи важливе значення має фітосанітарний стан посівів культури. Якщо в посівах кукурудзи після озимої пшениці і цукрових буряків у дослідках Інституту зернового господарства УААН в середньому за 10 років налічувалось на 1 м² відповідно 10,4 і 14,7 шт. бур'янів, то після кукурудзи їх чисельність зросла до 42,5 шт. або була більшою відповідно на 309 і 189 % [2].

В посівах кукурудзи в ланці горох–озима пшениця–кукурудза було 29,8 шт./м² бур'янів, а в посівах третьої кукурудзи в ланці кукурудза–кукурудза–кукурудза в середньому за чотири роки забур'яненість була вищою більше ніж у два рази і досягала 94,2 шт./м². Так, якщо частка цих бур'янів при вирощуванні кукурудзи після озимої пшениці складала біля 77 %, то в повторних посівах вона зростала до 90 %. Цьому сприяла не лише пристосованість просо видних бур'янів до технології вирощування кукурудзи, а й позитивна реакція насіння цих бур'янів на присутність у ґрунті кореневих решток кукурудзи, виділення з яких стимулювали це насіння до проростання. В

публікації також відзначається, що цьому помітно сприяли і сприятливі виділення в ґрунт фізіологічно активних речовин рослинами кукурудзи [3].

В наших дослідженнях попередники кукурудзи мали помітний вплив на забур'яненість посівів досліджуваної культури (табл.1). Так, на початку вегетації в середньому за роки досліджень забур'яненість посівів кукурудзи коливалась в межах 8,5-53,8 шт./м². Найменше бур'янів відмічалось при розміщенні культури після ячменю ярого – 8,5 шт./м². Незначне збільшення спостерігалось при розміщенні кукурудзи після цукрових буряків (14,0 шт./м²). Істотне збільшення забур'яненості спостерігалось у варіанті, де попередником був горох – 35,2 шт./м². Найбільша ж засміченість була після розміщення кукурудзи в повторному посіві. При цьому кількість бур'янів зростає відносно контролю на 45,3 штук.

Вважаємо, що основною причиною такого зростання є більша кількість бур'янів у посівах такого попередника, а також те, що після збирання кукурудзи не залишалось часу для проведення ефективної боротьби з бур'янами у післязбиральний період.

Таблиця 1. Кількість бур'янів у посівах кукурудзи за різних попередників, шт./м², 2022-2023 р.

Попередник	Період визначення			
	Початок вегетації		Кінець вегетації	
	Всіх	в т.ч. багаторіч.	Всіх	в т.ч. багаторіч.
Ячмінь ярий (контроль)	8,5	1,2	6,5	1,2
Горох	35,2	1,5	12,0	0,6
Цукрові буряки	14,0	0,5	10,5	0,3
Кукурудза на зерно	53,8	2,7	21,5	0,8

До того ж, в досліді відмічалось збільшення кількості багаторічних бур'янів, зокрема осотів, за розміщення кукурудзи у повторних посівах. На нашу думку, це також зумовлювалось добрим ростом і розвитком цих бур'янів у посівах попередника.

До кінця вегетації кукурудзи кількість бур'янів знизилась приблизно вдвічі і залежно від варіанту їх нараховувалось на рівні 6,5-21,5 шт./м². Таке зниження відбувалось за рахунок проведених міжрядних обробітків та зростання фітоценотичної здатності кукурудзи на більш пізніх етапах свого росту і розвитку. При цьому спостерігалася та ж закономірність, що й на початку вегетації, коли найбільше бур'янів (21,5 шт./м²) знову ж відмічалось при вирощуванні кукурудзи в повторних посівах, дещо менше бур'янів було при розміщенні культури після цукрових буряків і гороху – 10,5 і 12,0 шт./м² відповідно, а найменше – 6,5 шт./м² – після ячменю ярого.

Аналізуючи урожайність даної культури в середньому за роки досліджень (табл. 2), можна зазначити, що найбільш сприятливі умови для росту і розвитку кукурудзи на зерно були у варіанті, де в якості попередника слугував горох. Тут

сформовано найвищу урожайність – 108,1 ц/га, що на 11,0 ц/га більше, ніж у контрольному варіанті, де кукурудзу вирощували після ячменю ярого, і в середньому на 8,2 ц/га більше, ніж у варіантах, де кукурудзу вирощували після цукрових буряків і кукурудзи на зерно.

Таблиця 2. Урожайність гібрида кукурудзи PR37Y12 залежно від попередника, 2022-2023 р.

Попередник	Роки		Середнє	± до контролю	
	2022	2023		ц/га	%
Ячмінь ярий (контроль)	106,8	87,3	97,1	-	-
Горох	120,2	96,0	108,1	+11,0	+11,3
Цукрові буряки	95,6	81,8	88,7	-8,4	-8,7
Кукурудза на зерно	98,0	80,4	89,2	-7,9	-8,1

Отже, у результаті проведених досліджень встановлено, що серед зазначених культур найкращим попередником для кукурудзи на зерно був горох. Поступається йому попередник, який традиційним є для кукурудзи – ячмінь ярий. Допустимими є, за умови високої культури землеробства, і цукрові буряки та повторні посіви кукурудзи по кукурудзі.

Бібліографія

1. Бабич А. О., Панасик О. Я., Петриненко В. Ф. Розробка короткоротаційних сівозмін та перспектива їх впровадження у приватних господарствах Лісостепу. *Вісник аграрної науки*. 2001. № 8. С. 12-15.
2. Кравець Т. О. Вплив попередників на продуктивність кукурудзи на зерно. *Зб. наук. пр. Уманського СГІ*. К.: Сільгоспосвіта, 1994. С. 155-158.
3. Пустовий С. І., Якунін О. П., Дудка М. І. Агроекономічна ефективність вирощування зерна гібридів кукурудзи залежно від попередника і мінерального удобрення. *Таврійський науковий вісник*. 2021. № 117. С. 142-148.

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УЛЬТРАРАННІЇ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ

Юрченко С. О., Собко С. В., Камінський В. В.
Полтавський державний аграрний університет

Коефіцієнт використання азоту сільськогосподарськими культурами є досить низьким. За даними літератури, рослини засвоюють лише 40–50% внесеного азоту, тоді як решта перетворюється на газоподібні сполуки, які викидаються в атмосферу, або вимивається з ґрунту, забруднюючи водоймища. Збільшення обсягів використання азотних добрив створює суттєву екологічну загрозу, що може негативно вплинути на здоров'я людей [1].

Виробництво азотних добрив також вимагає значних ресурсів, що підвищує собівартість кінцевої продукції. Близько 30 % усіх енерговитрат припадає саме на їхнє виробництво [4]. У зв'язку з цим все більшої актуальності набуває біологічна азотфіксація, яка є екологічно безпечним методом забезпечення рослин азотом і дозволяє скоротити витрати на виробництво мінеральних добрив [3].

Атмосферний азот, що становить 78 % повітря, та органічні речовини ґрунту, багаті на зв'язаний азот, не можуть бути ефективно засвоєні рослинами через відсутність ферментних систем для його фіксації. Вирішенням цієї проблеми є створення симбіотичних систем рослин із мікроорганізмами, здатними ферментативно розщеплювати азотовмісні сполуки ґрунту [43].

Однак, ефективність біологічної фіксації азоту обмежена декількома факторами. Формування бульбочок, де відбувається процес фіксації, є інфекційним за своєю природою, що активує захисні механізми рослини і затримує розвиток на 3-5 днів. Тому важливо правильно вибирати інокулянти і дотримуватися вимог до їх застосування [2].

В Україні для інокуляції насіння сої найбільш поширеним препаратом є ризоторфін. У різних країнах використовуються інші біопрепарати: акадин (Єгипет), нітазон (Чехія), ризоніт (Угорщина), нітрагін (Румунія), радіцин (Німеччина). Виробництво біопрепаратів активно зростає: в Угорщині обсяги становлять 200 тис. га/порцій, у Великій Британії, Югославії та Польщі – по 500 тис., у Румунії – понад 1 млн., в Індії – 3 млн., Канаді – 4 млн., а в Австралії – 6 млн. га/порцій. У США завдяки азотфіксації покривається 45 % потреби в азоті, що відповідає 13 млн. т біологічного азоту, тоді як мінеральними добривами вноситься лише 9 млн. т [1].

Таким чином, комплексний підхід із використанням біопрепаратів, оптимізації добрив і врахування умов ґрунту дозволяє значно підвищити ефективність вирощування сої, покращити її якість і зменшити витрати на мінеральні добрива.

Вивчення ефективності передпосівної інокуляції насіння проводили на сортах ультра ранньої групи стиглості, які занесені до реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні: Аврора, Альянс, Діона за схемою:

1. Контроль (без обробки);
2. Оптімайз 400 (1,8 л/т насіння).

За проведення польового дослідження дотримувалися принципу подібності, тобто дослід було закладено на одному полі з вирівняним рельєфом, ґрунт був рівномірним вмістом основних елементів живлення, попередником була озима пшениця. Застосовувалася загальноприйнята технологія вирощування сої в господарстві.

Обробку посівного матеріалу сої досліджуваним препаратом проводили в день сівби в закритому від сонця приміщенні методом вологої інокуляції безпосередньо перед сівбою. Для цього готували робочий розчин препарату з додаванням рідкого прилипака.

У 2023 році урожайність варіювала від 2,56 до 3,4 т/га. Застосування передпосівної інокуляції насіння препаратом Оптімайз 400 суттєво вплинула на формування врожайності: у сорту Аврора спостерігалось збільшення на 0,42 т/га; у сорту Альянс – на 0,2 т/га, у сорту Діона – на 0,65 т/га. В цілому по досліді за дії препарату збільшення урожайності в 2023 році складало 15,8 %.

У 2024 році відмічений низький гідротермічний коефіцієнт порівняно з 2023 роком. Урожайність зерна сої у 2024 році коливалася від 1,14 т/га до 1,58 т/га залежно від варіанту досліді. Збільшення урожайності за дії біологічної азотфіксації було нижчим і складало: у сорту Аврора – на 0,29 т/га; у сорту Альянс – на 0,22 т/га, у сорту Діона – 0,32 т/га. За несприятливих умов приріст урожайності за рахунок застосування передпосівної інокуляції складав 22,1 %.

За середніми даними найбільшу урожайність мав сорт Діона (2,25 т/га), а найменшу сорт Аврора (2,03 т/га).

Отже, результати польового досліді вказують на доцільність проведення передпосівної інокуляції насіння за вирощування ультра ранніх сортів сої, що підтверджується суттєвим збільшенням урожайності, що складало для сортів: Аврора – 19,19 %, Альянс – 10,58 %, Діона – 24,19 %.

Бібліографія

1. Марущак О. В. Вирощування сої з інокулянтами. *Агроном*. 2013. № 1. С. 152-153.
2. Нагорна О., Магомедов Р., Центило Л. Ефективні інокулянти для насіння сої. *Пропозиція*. 2012. № 3. С. 82-83.
3. Остапчук М. О., Поліщук І. С. Мазур О. В., Максимов А. М. Використання біопрепаратів - перспективний напрямок вдосконалення агротехнологій. *Сільське господарство та лісівництво*. 2015. № 2. С. 5-17.
4. Патика В. П., Колмаз Ю. Т., Малиновська І. М. Продуктивність сої залежно від бактеріальної обробки насіння. *Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН*. К.: Нора-прінт, 2000. Вип. 1. С. 91-96.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО

Баган А. В., Бобошко Н. І.

Полтавський державний аграрний університет

Перець солодкий (*Capsicum annuum*) є одним з видів трав'янистих рослин однорічного типу родини пасльонових (*Solanaceae*). Батьківщиною його є тропічні райони Америки, особливо Мексика, Гватемала і Чилі, де він росте як багаторічний дикий напівчагарник. Як овочеву культуру в цьому регіоні її почали обробляти з появою перших сільськогосподарських культур в XII-XI тисячолітті до нашої ери. В Європу вона потрапила в XV столітті, а в Україні почали вирощувати в середині XIX століття, завоювавши високу популярність і визнання.

У даний час цю рослину вирощують в усіх континентах Землі, крім Антарктиди. Як овочева культура має високі смакові якості, дієтичну і поживну

цінність, а також високий вміст вітамінів, особливо вітаміну С (до 400 мг/100 г) [1].

Важливим аспектом його ефективного вирощування є налагодження селекції, що забезпечить впровадження новостворених сортів і гібридів у виробничий процес. Новостворені сорти і гібриди, в свою чергу, вимагають науково обґрунтованого насінництва гібридів першого покоління, відбору та відтворення ліній для отримання продукції [2].

Існує багато напрямів селекції солодкого перцю, але найбільш важливим є створення стійких сортів від шкідників та хвороб, а такі хвороби, як фітофтороз перцю, може призвести до 100 % втрат урожаю. Впровадження стійких сортів і гібридів дозволить активно вирішувати багато проблем:

- покращує фітосанітарний стан агроценозів;
- підвищує ефективність організаційно-економічних, агротехнічних, біотичних і генетичних заходів;
- знижує забруднення продукції та навколишнього середовища;
- сприяє збереженню корисних організмів;
- покращує умови запилення;
- підвищує економічні показники виробництва.

Одним з ефективних напрямів селекції перцю солодкого є пророщування насіння в культурній рідині патогена або способом обприскування розчином патогена в великій кількості на рослини. Як правило, для оцінки стійкості беруть уражені відокремлені частинки листка, стебла та плоду перцю солодкого [3].

Сорти перцю солодкого для відкритого ґрунту повинні бути не лише стійкими до хвороб і шкідників, а й мати скоростиглість, дружність формування урожаю, високу стабільність урожайності, плоди гладенькі, масою не менше 55 г, товщиною перикарпію від 3 мм і більше, аромат без гіркоти, на смак ніжний, приємно-солодкий, свіжий, високий вміст вітамінів Р і С [4].

Сорти і гібриди повинні мати вегетаційний період різного ступеня стиглості: ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та бути придатними для механізованого збирання плодів; рослина середнього розміру, з міцним стеблом висотою 40-70 см; плоди легко відокремлюються від рослини; розміщення перших плодів не менше, ніж 10 см від землі, міцність стебла на злам – 20-35 Н, на відрив плода від рослини-10-20 Н; забарвлення плодів у технічній стиглості: кремове, зелене, салатове, жовто-зелене, світло-зелене, темно-червоне, яскраво-червоне або помаранчеве [3].

Наприклад, сорт солодкого перцю Богатир має багато переваг, які роблять його популярним серед виробників. Він є середньостиглим, висотою до 60 см, плід конусо-призматичної форми, масою 150-180 г, має високі смакові характеристики. Сорт є стійким до верицильозного в'янення (грибкове захворювання, яке часто шкодить рослинам родини пасльонових. Урожайність складає до 70 т/га, за призначенням універсальний – підходить як до споживання у свіжому вигляді, так і для консервування чи переробки. Тому

сорт «Богатир» – це ідеальний вибір для фермерів та аграріїв, які шукають стійкий до хвороб сорт, високоврожайний та має універсальне призначення [5].

Одним із напрямів селекції солодкого перцю для умов закритого ґрунту є гетерозисна селекція, яка набуває все більшого розповсюдження в Україні. Але, на жаль, в Україні створена недостатня кількість високоефективних гібридів перцю солодкого, які б задовільнили виробника, особливо зони Полісся і Лісостепу. Таким чином, створення нових сортів перцю солодкого для умов закритого ґрунту є актуальним напрямом в селекції даної культури [2].

Отже, основним напрямом селекції солодкого перцю (*Capsicum annuum*) для відкритого ґрунту є створення сортів, стійких до патогенів і шкідників, а для закритого ґрунту – створення сортів і гібридів універсального призначення.

Створення стійких сортів – довготривалий і складний селекційний процес, головним джерелом генів стійкості яких є дикі та напівкультурні види рослин. Отримання стійкого генотипу можливо лише при застосуванні сучасних схем, методів, оцінок та доборі. Сучасна селекція солодкого перцю спрямована на вирішення ключових завдань, пов'язаних із підвищення продуктивності, адаптації до змін клімату [6-7].

Наприклад, урожайність сучасних сортів, як-от Богатир, сягає 50-70 т/га, що робить вирощування економічно вигідним для фермерів та аграріїв. Цей сорт має підвищену стійкість до основних захворювань, таких як вертицильозне в'янення, фітофтороз та вірусні інфекції, що дозволяє зменшити використання фунгіцидів та інших хімічних засобів.

Основні напрями сучасної селекції солодкого перцю, покликані на забезпечення високих врожаїв, якості продукції та екологічної безпеки. Завдяки інноваційним підходам до створення сорти дозволяють вирощувати культуру в широкому спектрі умов, що сприяє задоволенню попиту на ринках України та навіть на міжнародних.

Бібліографія

1. Кравченко В. А., Приліпка О. В. Перець солодкий, баклажан. *Селекція, насінництво, технологія*. К.: За друга, 2009. 157 с.
2. Євтушенко М. Д. та ін. Імунітет рослин. К.: Колобіг, 2004. 303 с.
3. Кравченко В. А та ін. Селекція овочевих рослин: теорія і практика. К.: НуБіП, 2013. 362 с.
4. Особливості солодкого перцю? URL: Перець солодкий| Вирощування, догляд, добрива, шкідники, хвороби, історія. (дата звернення: 23.11.2024).
5. Каталог насіння провідних фірм світового ринку провідних фірм світового ринку: «Де Ройтер Сгдс», «Енза Заден», «Рійк Цваан», «Навартіс», «Нунемс».
6. Сучасні сорти солодкого перцю? URL: Найврожайніші сорти перцю – 5 солодких та 2 гірких сорти для теплиці та відкритого ґрунту. (дата звернення: 23.11.2024).
7. Юрченко С. О., Баган А. В., Шакалій С. М., Баган М. В., Гаврилов Д. О. Вплив позакореневого підживлення мікродобривом Оракул на урожайність перцю солодкого (*Capsicum annuum* L.). *Таврійський науковий вісник*. 2023. № 134. С. 208-214. DOI <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2023.134.27> URL: <https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/16894>

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКАЗНИКА ФАО

Баган А. В., Бутенко О. А., Попович В. С.
Полтавський державний аграрний університет

Кукурудза як важлива зернова культура характеризується високою урожайністю та має універсальне використання. У сучасних умовах дана культура є однією з найбільших за розмірами посівних площ у світі. Вона придатна для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, але в той же час потребує створення нових високопродуктивних гібридів із різним показником ФАО [1, 3].

У виробництві вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості передбачає виконання досліджень із визначення оптимальних параметрів сортової агротехніки як важливого фактору.

В сучасних умовах створення нових гібридів потребує зростання їх конкурентоспроможності на ринку виробництва зерна, удосконалення технологічних процесів вирощування культури та економічної ефективності виробництва даної продукції [2, 4].

Сучасні гібриди кукурудзи вимагають дотримання сортової агротехніки залежно від ґрунтово-кліматичних умов та тривалості вегетаційного періоду.

Тому метою наших досліджень було встановити рівень формування продуктивності гібридів кукурудзи за різним показником ФАО.

Предметом дослідження були гібриди кукурудзи ДУ Інституту зернових культур НААНУ: ДН Акватор, ДН Тала, ДН Джулія, ДН Корунд, ДН Відрада, ДН Віта, ДН Патріот, ДН Пивиха, ДН Нур. За контроль прийнято середньоранній гібрид ДН Корунд.

В умовах Полтавської області у 2023-2024 роках посів гібридів кукурудзи кожний рік проводили у рекомендовані для зони строки. Облікова площа ділянки складала 25 м². Повторність – чотириразова. Попередник – соя.

Досліджувані гібриди кукурудзи вивчали за такими ознаками: тривалість вегетаційного періоду (діб); висота рослини (см); висота прикріплення качана (см); кількість листків на рослині (шт.); кількість рядів зерен у качані; маса зерна з качана (г); маса 1000 зерен (г); урожайність (т/га).

У середньому ранньостиглі гібриди ДН Пивиха, ДН Нур та ДН Патріот (ФАО 170-190) мали вегетаційний період 97–100 діб. У середньоранніх гібридів ДН Відрада, ДН Віта і ДН Корунд (ФАО 240-270) період вегетації становив 110–113 діб. Середньостиглі гібриди кукурудзи ДН Тала, ДН Акватор і ДН Джулія (ФАО 310-350) мали вегетаційний період 116-122 діб.

Показник кількості листків на рослині у кукурудзи також залежить від тривалості вегетаційного періоду. За середніми даними досліджуваній показник за показником ФАО становив: ФАО 170-190 – 12,5-13,5 листків, ФАО 240-270 – 15,5-16,5 листків, ФАО 310-350 – 17,0-18,5 листків.

За середніми даними показник висоти рослин у гібридів кукурудзи відповідно становив: ФАО 170-190 – 212,5-220,8 см, ФАО 240-270 – 220,4-225,5 см, ФАО 310-350 – 229,0-238,5 см. Найменшу висоту рослин мав гібрид ДН Пивиха (212,5 см), а найбільшу – гібрид ДН Джулія (238,5 см).

Показник висоти прикріплення качана характеризується тісним кореляційним зв'язком із показником висоти рослин і варіював у таких межах: ФАО 170-190 – 85,0-88,0 см, ФАО 240-270 – 91,0-96,5 см, ФАО 310-350 – 101,2-103,5 см. Найменше значення даного показника відмічено у гібриду ДН Нур – 85,0 см, а найбільше – у гібриду ДН Джулія (103,5 см).

Кількість рядів зерен є сортовою ознакою і у досліджуваних гібридів кукурудзи відповідно складала 14-16. Найбільше значення даного показника спостерігалось у середньостиглих гібридів та середньораннього гібриду-контролю ДН Корунд.

Важливими елементами продуктивності качана у кукурудзи є також маса зерна з качана, маса 1000 зерен.

Маса зерна з качана відповідно складала 160,8-202,3 г. За даним показником виділено гібрид ДН Джулія (202,3 г).

Маса 1000 зерен у даних гібридів кукурудзи становила 273,5-333,8 г. Також відмічено гібрид ДН Джулія (333,8 г).

Показник урожайності за роки досліджень варіював таким чином: 2023 рік – 8,71-10,28 т/га, 2024 рік – 5,12-6,48 т/га. За середніми даними можна відмітити за досліджуваним показником гібрид кукурудзи ДН Джулія – 8,38 т/га.

Таким чином, збільшення тривалості вегетаційного періоду впливає на показники висоти рослини і висоти прикріплення розвиненого качана. Дані показники мали дещо занижені показники через спекотні і посушливі умови 2024 року. Тому найбільш високорослим відмічено гібрид із показником ФАО 350 – ДН Джулія 238,5 см, із найбільшою висотою прикріплення качана (103,5 см).

За елементами продуктивності качана та рівнем урожайності виділено середньостиглий гібрид кукурудзи ДН Джулія.

Бібліографія

1. Баган А. В., Шакалій С. М., Юрченко С. О., Іващенко В. М., Бараболя О. В., Покотило А. В. Формування біометричних показників та рівня урожайності гібридів кукурудзи за групами стиглості. *Зрошуване землеробство*. 2022. №77. С. 5-8. DOI: <https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.77.1>. URL: <http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12106>.
2. Баган А. В., Шакалій С. М., Юрченко С. О. Формування продуктивного потенціалу гібридів кукурудзи за групами стиглості. *Аграрні інновації*, 2022. №113. С. 7-11. DOI: <https://doi.org/10.32848/agraar.innov.2022.13.1> URL: <http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12324>.
3. Кравець Т. О. Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості селекції компанії «Піонер» в умовах Правобережного Лісостепу України. *Зб. наук. праць*

Уманського держ. аграр. ун-ту. Вип. 63, частина 1. Агрономія. Умань, 2006. С. 63-70.

4. Пашенко Ю.М. Агрокліматичний потенціал зони Степу, добір гібридів і оптимізація їх структури за групами стиглості. *Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. 2007. № 30. С. 44-51.*

ЧИНА: ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ

Баган А. В., Дорошенко Є. С.

Полтавський державний аграрний університет

Вирощування чини спрямоване на харчові, технологічні та кормові цілі. Значна кількість сортів чини містить велику кількість білку порівняно з горохом та сочевицею – від 23 до 34 %. Проте, за смаковими якостями та здатністю розварюватися чина поступається цим культурам. Насіння чини широко використовується для виготовлення казеїну, також воно є цінним концентрованим кормом.

Господарська цінність чини відзначається високою стійкістю до посушливого клімату та врожайністю, рослини слабо уражуються шкідниками та хворобами.

Чину вирощують в різних країнах світу і Україна не є винятком. Дотримуючись всіх агротехнічних заходів, можна досягти врожайності, яка становитиме близько 30-40 ц/га [1].

Чина є універсальною культурою для українського клімату, бо є більш теплолюбною, порівняно з горохом, але разом з тим відзначається високою холодостійкістю. Проростання насіння відбувається при температурі +2-3 °С, а паростки залишаються життєздатними при температурі до -8°С. Під час наливання зерна найкращою температурою є +20-25 °С. Ця культура витримує посушливу погоду.

В період вегетативного росту незначно реагує на нестачу вологи в ґрунті, але чутлива до ґрунтової посухи та до суховіїв під час цвітіння. Також в період досягання зерна посуха незначно впливає на показника врожайності.

Є не вимогливою до ґрунтових умов, порівняно з іншими зернобобовими культурами, оскільки росте як на засолених каштанових, та і на легких супіщаних ґрунтах. Але погано витримує заболочені, важкі та близькі до залягання ґрунтових вод ґрунти.

Найчастіше вирощують такі сорти чини: Красноградська 4, Степова 12, Степова 21, Білянка, Сподіванка та ін.

Технологія вирощування цих сортів в Україні, вимагає внесення фосфорно-калійних добрив, які слід застосовувати під зяблеву оранку та навесні під час висівання. На ґрунтах, які є бідними на поживні речовини,

рекомендується вносити добрива з вмістом азоту у весняну культивуацію або у вигляді підживлення.

Підготовка насіння до посіву полягає в повітряно-тепловому обігріві та обробкою інокулятами, насіння краще використовувати високих посівних кондицій.

Посів здійснюється у ранні строки, звичайним рядковим або вузькорядним способом, норма насінин на 1га коливається від 0,8 до 1,5 схожих насінин на 1 га або 150-250 кг/га, на глибину 4-5 або 6-8 см.

Для утворення більшої кількості бобів на стеблах використовують такий не звичний агротехнічний метод, як коткування перед бутонізацією, що в свою чергу створює стрес та стрімке відновлення рослини. Боротьбу з бур'янами проводять досходовим та післясходовим боронуванням і обробкою сходів гербіцидами.

Збирання врожаю здійснюють при досяганні 60-80%, а при сприятливих умовах – при досяганні 90-95% бобів, роздільним способом скошуючи у валки за низького зрізу. Валки підсушують протягом декількох днів, а потім обмолочують зерновим комбайном. Очищене зерно при потребі підсушують та зберігають тривалий час за вологи 14-15%, не піддають газациї, оскільки шкідників у ньому немає.

На кормові цілі українські фермери вирощують чину з вівсом, горохом, соняшником та іншими культурами. З таких сумішей в результаті одержують дерть, комбікорм, зелену масу, трав'яне борошно, сіно, силос, сінаж, які використовують на корм худобі. Крім того, ця культура стійка до хвороб і ураження шкідниками, є гарним медоносом, попередником для багатьох культур та сидератом [2-4].

Отже, чина посівна є культурою універсального значення і має перспективи для вирощування, оскільки має попит серед українських аграріїв і споживачів.

Бібліографія

1. Біологія і технологія вирощування сочевиці, чини, нуту: <http://www.tsatu.edu.ua/ros1/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-17.bioloheja-i-tehnoloheja-vyroshchuvannja-sochevyci-chynu-nutu.pdf>
2. Клиша А. І., Кандаурова К. Ф., Кулінич О. О., Кобос І. О. Характеристика нового сорту чини посівної Іволга. *Зернові культури*. 2019. Том 3. № 1. С. 13-17. <https://journal-grain-crops.com/uk//arhiv/view/5d5b9263d6edd.pdf>
3. Культура чина (особливості вирощування та зберігання): <https://agrarii-razom.com.ua/culture/china>
4. Культура чина на зелений корм (особливості вирощування та зберігання): <https://agrarii-razom.com.ua/culture/china-na-zeleniy-korm>

ВПЛИВ МІКРОДОБРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ

Баган А. В., Дружко К. М., Одночко В. А.
Полтавський державний аграрний університет

Для всіх сільськогосподарських культур, зокрема і кукурудзи, важливим є отримання комплексу макро- і мікроелементів. За дотримання всіх агротехнічних заходів кукурудза може реалізовувати високий потенціал урожайності зерна. Але однією з вимог збільшення виробництва даної продукції є відповідно збалансоване живлення рослин, вирішення якої базується на використанні мікродобрив [1-2, 5].

Так, для підживлення рослин кукурудзи використовують комплексні мікродобрива, які суттєво підвищують урожайність та поліпшують якість продукції, що відбувається за рахунок збалансованого живлення рослин і забезпечення їх необхідними поживними речовинами. Поступово збільшується асортимент мікродобрив, але незалежно від виду обробки, збільшується їх ефективність використання [3-4].

Тому метою наших досліджень було встановити вплив позакореневого підживлення мікродобривом на урожайність гібридів кукурудзи.

В умовах Полтавської області було проведено дослідження у період 2023-2024 років. Було проведено сівбу гібридів кукурудзи ДКС 3507 і ДКС 3730 для вивчення рівня формування продуктивності за такою схемою досліду:

1. Контроль (без обробки).
2. Позакореневе підживлення мікродобривом Авангард Р Кукурудза у фазі 3-5 листків.
3. Позакореневе підживлення мікродобривом Авангард Р Кукурудза у фазі 7-9 листків.
4. Позакореневе підживлення мікродобривом Авангард Р Кукурудза у фазі 3-5 листків + 7-9 листків.

Облікова площа ділянки складала 25 м². Залежно від схеми досліду проводили позакореневе підживлення посівів кукурудзи даним мікродобривом у відповідні фази розвитку.

Варіанти досліду вивчали за такими показниками: довжина качана (см); кількість рядів зерен у качані; кількість зерен у ряду (шт.); маса 1000 зерен (г); маса качана (г); маса зерна з качана (г); урожайність (т/га).

Дані показники досліджували згідно загальноприйнятих методик.

Довжина качана кукурудзи є сортовою ознакою, тому за варіантами досліду варіювала наступним чином: гібрид ДКС 3507 – 23,0-25,5 см, гібрид ДКС 3730 – 21,5-24,0 см.

Кількість рядів зерен качана кукурудзи також належить до сортових ознак даної культури і тому залежно від варіанту обробки відповідно дорівнювала: в обох гібридів кукурудзи дана ознака становила 14 рядів зерен, лише за комплексної обробки мікродобривом – збільшилася до 16 рядів зерен.

За варіантами обробки кількість зерен у ряду у гібридів кукурудзи відповідно становила: гібрид ДКС 3507 – 36,0-38,5 шт., гібрид ДКС 3730 – 30,5-33,5 шт.

Показник маси качана за варіантами обробки у гібридів кукурудзи відповідно дорівнював: гібрид ДКС 3507 – 179,0-188,5 г, гібрид ДКС 3730 – 222,4-233,5 г.

Показник маси зерна з качана залежно від обробки відповідно становив: гібрид ДКС 3507 – 158,0-165,2 г, гібрид ДКС 3730 – 166,0-173,2 г.

Маса 1000 зерен у кукурудзи за варіантами обробки відповідно складала: гібрид ДКС 3507 – 276,0-284,5 г, гібрид ДКС 3730 – 291,0-299,5 г.

За роки досліджень більша урожайність кукурудзи спостерігалася за варіантами досліду у 2023 році, а менше значення даного показника відмічено відповідно у 2024 році. Так, урожайність за роки досліджень відповідно складала: 2023 рік – 8,78-9,87 т/га, 2024 рік – 5,29-6,28 т/га.

За середньою урожайністю можна виділити гібрид кукурудзи ДКС 3730 із варіантом комплексного підживлення мікродобривом Авангард Р Кукурудза (8,08 т/га).

Таким чином, за досліджуваними показниками варіант комплексного підживлення даним мікродобривом суттєво переважав інші варіанти обробки.

За середніми результатами досліджень біометричних показників можна відмітити гібрид ДКС 3507 (за довжиною качана – 25,5 см, кількістю зерен у ряду – 38,5 шт.).

Серед гібридів кукурудзи за показниками продуктивності качана можна виділити гібрид ДКС 3730 (маса качана – 196,0 г, маса зерна з качана – 173,2г, маса 1000 зерен – 299,5 г), який характеризувався також найбільшим рівнем урожайності.

Бібліографія

1. Баган А. В., Ковальчук В. В. Вплив позакореневого підживлення мікродобривом Наніт Преміум на продуктивність кукурудзи. *Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку : агроекологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції*. м. Полтава, 13 грудня 2023 р. Полтава. 2023. С. 10-13.
2. Гож О. А. Марченко Т. Ю., Котов Б. С. Вплив комплексних мікродобрив на основні біометричні параметри гібридів кукурудзи. *Біологічні дослідження – 2014: зб. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. коэф. молодих учених і студентів*. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. С. 2831.
3. Крестьянінов Є. В., Єрмакова Л. М., Антал Т. В. Формування урожаю та якості зерна кукурудзи залежно від фону та позакореневого підживлення посівів в умовах лівобережного Лісостепу. *Рослинництво та ґрунтознавство*. 2019. Т. 10. № 1. С. 18-26.
4. Лавриненко Ю. О., Гож О. А. Ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи ФАО 180-430 за впливу регуляторів росту і мікродобрив в умовах зрошення на півдні України. *Зрошуване землеробство*. 2016. Вип. 65. С. 128-131.

5. Лозюк С. Л., Баган А. В. Вплив позакореневого підживлення мікродобривом Євростім Аміно на якість насіння соняшнику. *Актуальні питання стабілізації аграрного виробництва за умов глобального потепління : матеріали VI науково-практичної інтернет-конференції*. м. Полтава, 7 грудня 2023 р. Полтава: ПДАА, 2023. С. 29-31.

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ

Барат Ю. М., Шамрай А. В., Мордвяник Ю. І.
Полтавський державний аграрний університет

Система удобрення має значний вплив на формування урожайності пшениці м'якої озимої. Так, із мінеральних добрив вносять макроелементи: азот, фосфор і калій, які не повністю забезпечують потребу рослин в елементах живлення. Тому у рослин спостерігаються симптоми нестачі мікроелементів. Для отримання відповідного врожаю зерна та його якості, рослини потребують мікроелементів [1, 4].

Для збільшення продуктивності посівів пшениці озимої важливим заходом є застосування регуляторів росту, мікродобрив тощо. Дані препарати за малих доз використання мають ефективний вплив на ріст і розвиток рослин, рівень урожайності в цілому та економічні показники вирощування культури.

Використання мікродобрив як за передпосівної обробки насіння, так і позакореневим підживленням є важливим агротехнічним заходом для забезпечення рослин мікроелементами протягом періоду вегетації, а, отже, і збільшення врожаю зерна пшениці м'якої озимої [2-3].

Метою дослідження було вивчення урожайності сортів пшениці м'якої озимої Катруся одеська, Обряд та РЖТ Реформ залежно від позакореневого підживлення мікродобривом Найс Зернові в умовах Полтавської області. Було проведено сівбу досліджуваних сортів пшениці м'якої озимої посівним матеріалом першої генерації за наступними варіантами досліду:

1. Без обробки (контроль);
2. Позакореневе підживлення мікродобривом Найс Зернові у фазі кушення (1,0 л/га);
3. Позакореневе підживлення мікродобривом Найс Зернові у фазі виходу у трубку (1,0 л/га);
4. Позакореневе підживлення мікродобривом Найс Зернові у фазі кушення + вихід у трубку (0,6 л/га);

Облік врожайності варіантів досліду проводили згідно загальноприйнятих методик. Попередник протягом років досліджень був горох. Досліди закладали з обліковою площею ділянки 15 м². Повторність – чотириразова.

Лабораторний аналіз елементів структури врожаю пшениці м'якої озимої за варіантами досліду передбачав визначення наступних показників: довжина колоса, кількість колосків у колосі, кількість зерен у колосі, маса колоса, маса зерна з колоса, маса 1000 зерен, урожайність згідно загальноприйнятих методик.

Математичний аналіз результатів досліджень проводили за допомогою дисперсійного аналізу із застосуванням комп'ютерної програми Статистика.

Довжина колоса за середніми даними залежно від варіанту обробки у сортів пшениці м'якої озимої відповідно становила: сорт Катруся одеська – 8,6-9,8 см, сорт Обряд – 9,3-10,6 см, сорт РЖТ Реформ – 9,8-11,1 см.

Кількість колосків у колосі у пшениці м'якої озимої за варіантами досліду відповідно складала: сорт Катруся одеська – 18,5-20,4 шт., сорт Обряд – 19,5-20,3 шт., сорт РЖТ Реформ – 20,2-22,0 шт.

Показник кількості зерен у колосі у пшениці м'якої озимої варіював аналогічно попередньому показнику і дорівнював за варіантами досліду: сорт Катруся одеська – 37,8-41,0 шт., сорт Обряд – 39,0-42,4 шт., сорт РЖТ Реформ – 42,0-45,0 шт.

Маса колоса пшениці м'якої озимої за варіантами досліду відповідно варіювала: сорт Катруся одеська – 1,8-2,6 г, сорт Обряд – 2,0-2,8 г, сорт РЖТ Реформ – 2,1-2,9 г.

Маса зерна з колоса у сортів пшениці м'якої озимої залежно від варіанту обробки складала: сорт Катруся одеська – 1,0-2,0 г, сорт Обряд – 1,3-2,2 г, сорт РЖТ Реформ – 1,4-2,3 г.

Показник маси 1000 зерен за варіантами досліду відповідно становив: сорт Катруся одеська – 38,2-41,3 г, сорт Обряд – 40,0-43,1 г, сорт РЖТ Реформ – 41,0-44,4 г.

Урожайність пшениці м'якої озимої у 2023 році була більшою і становила по сортах залежно від варіанту обробки мікродобривом відповідно: сорт Катруся одеська – 5,11-5,78 т/га, сорт Обряд – 5,59-6,30 т/га, сорт РЖТ Реформ – 5,83-6,52 т/га.

Урожайність пшениці м'якої озимої у 2024 році була меншою і складала по сортах: сорт Катруся одеська – 4,86-5,30 т/га, сорт Обряд – 5,11-5,54 т/га, сорт РЖТ Реформ – 5,27-5,72 т/га.

У середньому за роки досліджень за урожайністю пшениці м'якої озимої можна виділити сорт французької селекції РЖТ Реформ з варіантом комплексної обробки мікродобривом Найс Зернові, яка становила відповідно 6,12 т/га.

Таким чином, за проявом елементів структури врожаю та показником урожайності можна виділити сорт французької селекції РЖТ Реформ за комплексного використання мікродобрива Найс Зернові у фазах кущення та виходу в трубку.

Бібліографія

1. Бабіч Ю. В., Пікуш Г. Р., Пихтін М. І., Явдошенко М. П. Вплив фунгіцидів та інсектицидів на продуктивність і якість зерна озимої пшениці. *Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у Степу України*. Дніпропетровськ: «Пороги», 1995. С. 120–126.
2. Гангур В. В., Кочерга А. А., Пипко О. С., & Лень О. І. Ефективність мікродобрив за умови обробки насіння та листового підживлення посівів пшениці озимої. *Scientific Progress & Innovations*, 2021. № 2. 46–51. <https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.05>
3. Шакалій С. М., Баган А. В., Єщенко В. М., Сенчук Т. Ю. Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в Лісостеповій зоні України. *Таврійський науковий вісник*. 2020. № 112. С. 174–180. DOI: <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.112.25> URL: <http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8437>.
4. Ямковий В. Ю. Вплив позакореневого підживлення мікродобривами «Уаросток» на продуктивність та якість зерна пшениці озимої. URL: <https://agroelita.info/vplyv-pozakorenevoho-pidzhyvlennia-mikrodoobryvamy-uarostok-na-produktyvnist-ta-iakest-zerna-pshenytsi-ozymoї>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВАХ

Холод А. А., Ємець Д. В.

Полтавський державний аграрний університет

Актуальність вивчення засобів захисту рослин пшениці озимої в насінницьких посівах є надзвичайно важливим питанням, особливо в умовах змін клімату [1]. Адже, як відмічають автори, шкідливі організми в посівах зернових культур мають значний вплив на врожайність та якість насіння пшениці озимої [2, 3]. Шкідники та хвороби можуть значно знижувати потенціал насінневих посівів, призводячи до втрат не лише кількісних показників, але й якісних характеристик насіння. Особливої уваги вимагає використання інноваційних засобів захисту рослин, які є ефективними, екологічно безпечними та економічно доцільними. Крім того, сучасні агротехнології потребують інтегрованого підходу до боротьби з шкідливими організмами, включаючи хімічні, біологічні та агротехнічні заходи [4].

Першочерговим елементом системи захисту насінневих посівів є правильний підбір попередника, що дозволяє зменшити інфекційне навантаження на посіви. Згідно з роботами автора визначено, що використання сівозміни та дотримання ротації сільськогосподарських культур значно знижують кількість шкідливих організмів у ґрунті [5].

Обробка насіння протруйниками є одним із ключових методів захисту від хвороб та шкідників. Сучасні препарати, як-от фунгіцидні комплекси з інсектицидними властивостями, дозволяють ефективно боротися з комплексом патогенів. За даними авторів визначено, що використання комбінованих

препаратів збільшує лабораторну схожість насіння до 95-98 % та сприяє кращому росту й розвитку рослин на початкових етапах органогенезу [6, 7].

Найкращі результати за вирощування пшениці озимої демонструє інтегрований підхід, що об'єднує агротехнічні, хімічні та біологічні заходи. За дослідженнями О. П. Мельника обґрунтовано, що така система забезпечує підвищення якісних показників насіння порівняно з традиційними методами [8]. Поряд з цим, автори вивчаючи новітні біотехнологічні підходи, що спрямовані на вивчення нових сортів пшениці озимої довели можливість створення нових генотипів стійких до певних шкідливих організмів. Селекціонери насьогодні все більше працюють над створенням генетично модифікованих сортів, що володіють природною стійкістю до основних шкідників та хвороб [9, 10].

Водночас, згідно твердження ряду авторів визначено ефективність інтегрованого захисту посівів сільськогосподарських культур в плані збільшення їх продуктивності, та з урахуванням екології довкілля [11].

Таким чином, проведення подальших досліджень з вивчення системи захисту насінницьких посівів пшениці озимої є важливими для підвищення продуктивності культури, покращення економічної ефективності вирощування зернових культур задля отримання насіння.

Бібліографія

1. Мельник І. Ю. Сучасні сорти пшениці озимої: перспективи використання в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки України. 2020. № 12. С. 34-40.
2. Писаренко П. В., Матюха В. Л., Писаренко П. П., Антоненко Я. В. Ефективність бакових сумішей пестицидів проти шкідників та хвороб у технології вирощування пшениці озимої в 130 Північному Степу України. *Scientific Progress & Innovations*. 2021. № 1. Р. 80-89. <https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.09>
3. Петренкова В. П., Черняєва І. М., Маркова Т. Ю., Рябчун Н. І. Формування продуктивності нових сортів пшениці м'якої озимої (*Triticum aestivum* L.) залежно від фітовірусного навантаження. Режим доступу : file:///C:/Users/PC/Downloads/stopnsr_2008_1_12.pdf
4. Рожков А. О. Пшениця озима: онтогенез, сучасні підходи технології вирощування: монографія. Харків: ДБТУ, 2024. 131 с.
5. Гончар Л. М. Агротехнічні заходи для захисту насінневих посівів пшениці. Науковий вісник аграрної науки. 2020. Вип. 15(2). С. 45-50.
6. Ковальчук В. А., Іванов М. С. Використання протруйників у захисті насінневих посівів пшениці. Технології в сільському господарстві. 2021. Вип. 8(4). С. 72–77.
7. Лещенко С. П. Біологічні засоби захисту насінневих посівів пшениці. Вісник біологічного захисту. 2020. Вип. 9(1). С. 25-30.
8. Мельник О. П. Інтегрована система захисту пшениці озимої. Сільськогосподарські технології. 2021. Вип. 3(2). С. 14-20.
9. Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України / За ред. В. Т. Колючого, В. А. Власенко, Г. Ю. Борсука. К. : Аграрна наука, 2007. 800 с.
10. Літун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П. Системний аналіз в селекції польових культур. Навчальний посібник. Харків : Magda LTD, 2009. С. 151-157.

11. Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Поспелова Г. Д., Горб О. О., Коваленко Н. П., Шерстюк О. Л. Інтегрований захист рослин. Полтава, 2020. 245 с.

ГУМІНОВІ ПРЕПАРАТИ І МІКРОДОБРИВА В РЕГУЛЯЦІЇ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Кравченко Р. В., Семенов І. О., Ягич В. І.
Полтавський державний аграрний університет

Гумінові кислоти є однією з найактивніших складових ґрунту і становлять основну частину гумінових та органічних речовин. Застосування гумінових препаратів збільшує вміст органічного вуглецю, катіонний обмін та рН ґрунту [1]. Застосування гумінових кислот призводить до покращення фізичних, біологічних та хімічних властивостей ґрунту, що сприяє підвищенню вмісту поживних речовин у ґрунті та їх доступності для рослин [2].

Застосування гумінових кислот і мікроелементів призводить до збільшення сухої маси та підвищення вмісту N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn та Mn у рослинах, вирощених в умовах стресу засолення, порівняно з контролем [2]. Однією з переваг органічних речовин є те, що вони покращують властивості ґрунту і збільшують його водоутримуючу здатність, а отже, відіграють важливу роль в екосистемі ґрунту, оскільки вони також забезпечують субстрат для мікробного розкладання (що, в свою чергу, забезпечує рослини мінеральними поживними речовинами) [2]. Органічні добрива також мають багато переваг, зокрема, вони покращують стан мінеральних поживних речовин і покращують ріст рослин на засолених ґрунтах, забезпечуючи їх поживними речовинами, особливо азотом і фосфором [2-4].

Гумат калію використовується як кондиціонер ґрунту для покращення росту та продуктивності рослин. Він є сольовим похідним ГК і також використовується для позакореневого підживлення [1]. Роль, яку відіграє ГК у стимулюванні росту рослин і підвищенні врожайності, пояснюється тим, що вона значно полегшує перенесення елементів з ґрунту в рослину завдяки підвищенню проникності клітинної мембрани [3]. Крім того, попередні дослідження показали, що гумінові кислоти і мікроелементи покращують ріст рослин і фотосинтетичні процеси в умовах абіотичних стресів, а також підвищують активність антиоксидантних ферментів [4]. Крім того, калій (K) відомий і класифікується як макроелемент добрива і необхідний для більшості фізіологічних процесів у рослинах. Калій відіграє важливу і позитивну роль у пом'якшенні стресів, таких як посуха і засолення, а багато попередніх досліджень вказують на роль ГК у пом'якшенні стресу, спричиненого засоленням, у багатьох сільськогосподарських культур [1].

Досліджено, що органічна речовина складається в основному з гумінових матеріалів, оскільки вони часто становлять близько 60-70 % від загальної кількості органічної речовини. Перевага обробки гуміновими кислотами

полягає в тому, що вона може зменшити сегрегаційний вплив періодичного зволоження і висихання на структурну стабільність ґрунту [3-5]. Крім того, вона значною мірою сприяє підтримці пористості ґрунту, яка є життєво важливим компонентом структури та продуктивності ґрунту [3-5].

Попередні дослідження показали деякі фактори, які мають значний вплив на прояв ефектів гумінових речовин на ріст і продуктивність рослин, включаючи масу молекулярної фракції. Де низька гумінова фракція молекулярного розміру є кращою, оскільки вона легко досягає плазми лімфи в рослинних клітинах, що призводить до позитивного впливу на ріст рослин, і це пов'язано з поглинанням поживних речовин, особливо нітратів. Однак дотепер його вплив на проміжні метаболіти залишається нез'ясованим, але схоже, що гумінові речовини можуть впливати як на дихання, так і на фотосинтез [4].

Відомо, що стимулюючий вплив гумінових речовин безпосередньо пов'язаний з посиленням поглинанням макроелементів, таких як азот (N), фосфор (P) і сірка (S), а також мікроелементів, таких як залізо (Fe), цинк (Zn), мідь (Cu) і манган (Mn). Ефекти від застосування гумінових і фульвокислот на сільськогосподарських культурах зазвичай пов'язані з посиленням коренеутворення та покращенням росту коренів [5].

З численних досліджень, присвячених вивченню гумінових і фульвокислот та впливу їх застосування на рослини, стало зрозуміло, що це органічно заряджені біостимулятори, які сильно і суттєво впливають на ріст рослин і підвищують продуктивність та врожайність зерна [4]. Численні попередні дослідження продемонстрували роль гумінових кислот у покращенні здоров'я ґрунту, де їх додавання до ґрунту зменшує кількість хвороб, що передаються через ґрунт, покращує доступність мінеральних речовин і, таким чином, покращує поглинання рослинами поживних речовин, покращує якість плодів, покращує родючість ґрунту в екологічний та екологічний спосіб, стимулює та підвищує активність рослинних ферментів/гормонів [5].

Бібліографія

1. Власова О. Гумінові добрива та їх користь для рослини. *Агрономія сьогодні*. 2019. URL: <http://agro-business.com.ua/ahramni-kultury/item/15589-huminovidobryva-ta-ikh-koryst-dlia-roslyny.html>
2. Гумати – погляд сучасності. *Агробізнес Сьогодні*. № 12 (235), 2012. URL: <http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/1136-gumaty-pogliadsuchasnosti.html>
3. Dawood M.G., Abdel-Baky Y.R., El-Awadi M.E.S. et al Enhancement quality and quantity of faba bean plants grown under sandy soil conditions by nicotinamide and/or humic acid application. *Bull. Nat. Res. Cent.*, 2019. vol. 43. pp. 10-19.
4. Seen T.L., Kingman A.R. A review of humus and humic acid research. Series no. 145, S.C.
5. Agricultural experiment station, Clemson, South Carolina, 1998.
6. Türkmen U., Bozkurt M.A., Yildiz M., et al. Effects of nitrogen and humic acid applications on the head weight, nutrient, and nitrate contents in lettuce *Advances in Food Sci.* 2004. vol. 26, no. 2, pp. 59-63.

СПИСОК АВТОРІВ

Баган Алла Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Балан Галина Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Бараболя Ольга Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Барат Юрій Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Беркало Марія Володимирівна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії відокремленого структурного підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Бибик Артем Васильович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Бобошко Наталія Іванівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Бордун Марина Дмитріївна – молодший науковий співробітник відділу рослинництва та сортовивчення Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, м. Харків

Бороздін Владислав Костянтинович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Брехунцова Олена Андріївна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Бутенко Олександр Анатолійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Венгер Олег Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу селекції та інноваційних технологій хмелю, Інститут сільського господарства Полісся НААН, м. Житомир

Вотінцева Валерія Дмитрівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Галушко Ігор Володимирович – здобувач ступеня доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Головаш Людмила Михайлівна – молодший науковий співробітник сектору технічних культур, Устимівська дослідна станція рослинництва Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України, с. Устимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Голуб Олександр Романович – здобувач ступеня доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Гончаренко Ольга Миколаївна – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, Інститут захисту рослин НААН, м.Київ

Грицай Юлія Юріївна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Дебела Альона Станіславівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Дорошенко Євгенія Сергіївна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Дружко Костянтин Миколайович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Єгоров Дмитро Костянтинович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції жита озимого Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, м. Харків

Єгорова Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, зав. науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, м. Харків

Ємець Дмитро Вікторович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кавалір Любов Василівна – Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН, м. Полтава

Калюжний Олексій Васильович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Камінський Владислав Володимирович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кигим Світлана Леонідівна – Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, м. Полтава

Коваленко Нінель Павлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Колесніков Леонід Олегович – кандидат біологічних наук, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Коломієць О. М. – здобувач вищої освіти агробіотехнологічного факультету, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Конєва Тетяна Олександрівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Копелець Богдан Володимирович – здобувач ступеня доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кравченко Роман Віталійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Крикунов Сергій Олександрович – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кулик Максим Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Курило Сергій Володимирович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Лавріненко Ігор Григорович – здобувач ступеня доктор філософії Полтавський державний аграрний університет м. Полтава

Лемішко Світлана Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Лісовий Віталій Миколайович – здобувач ступеня доктор філософії Полтавський державний аграрний університет м. Полтава

Логвиненко Вадим Васильович – здобувач ступеня доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Лугова Світлана Василівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Лукей Іван Петрович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Малина Владислав Геннадійович – здобувач СВО бакалавр, Державний біотехнологічний університет, м.Харків

Малина Геннадій Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Мальченко Юрій Юрійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Марусич Олександр Юрійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Маслівець Ольга Вікторівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Мордвяник Юрій Іванович– здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Мусієнко Наталія Олександрівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Одноочко Володимир Анатолійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Панченко Аліна Олександрівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Писаренко Віктор Микитович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Піщаленко Марина Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Попович Валерій Сергійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Поспєлова Ганна Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Притула Антон Русланович – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Реліна Ліана Ісааківна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, м. Харків

Рибальченко Анна Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Рибальченко Артур Дмитрович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Сашко Ігор Володимирович – здобувач ступеня доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Семенов Ігор Олександрович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Сиваш Костянтин Сергійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Собко Світлана Володимирівна – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Триль Вадим Олександрович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Тутка Тетяна Олексіївна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Федорчук Н. А. – Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України, м. Житомир

Хайдаров Гліб Олександрович – здобувач СВО магістр, Дніпровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро

Халимон Олена Володимирівна – Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, м. Полтава

Харченко Любов Яківна – науковий співробітник відділу кукурудзи Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України, с. Устимівка, Кременчуцький район, Полтавська область

Холод Андрій Анатолійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Хоменко Олександр Владиславович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Хоменко Олена Василівна – здобувач СВО бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Черних Світлана Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Чмирь Ігор Сергійович – аспірант, Інститут захисту рослин НААН, м. Київ

Шакалій Світлана Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шамрай Андрій Васильович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шевченко Олександр – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шевчук О. П. – Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України, м. Житомир

Шепетун Владислав Віталійович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шерстюк Олена Леонідівна – асистент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шиян Олена Олексіївна – Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, м. Полтава

Шокало Катерина Сергіївна – студентка відокремленого структурного підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Шокало Наталія Сергіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шулещенко Вадим Андрійович – здобувач ступеня доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Юрченко Світлана Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ягич Олександр Ігорович – здобувач СВО магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава